

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE GEOFISICHE

Sezione di Scienze della Terra

Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali

Vittorio Minio

STUDIO DEL CAMPO D'ONDA DEL TREMORE VULCANICO

ALL'ETNA MEDIANTE TECNICHE D'ARRAY

Tesi Sperimentale di Laurea

RELATORE

Prof. Stefano Gresta

CORRELATORI

Dott. Luciano Zuccarello (INGV)

Dott. Giuseppe Di Grazia (INGV)

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

INDICE

Premessa	pag. 3
1. Inquadramento	pag. 5
1.1 Assetto geodinamico della Sicilia orientale.....	pag. 5
1.2 Evoluzione geologica dell'Etna.....	pag. 8
1.3 Inquadramento strutturale del versante orientale etneo.....	pag. 14
1.4 Contesto vulcanico.....	pag. 19
1.4a Attività Vulcanica dell'Etna dal 1999 al 2010.....	pag. 19
1.4b Attività vulcanica durante il 2011-2012.....	pag. 25
1.4c Attività vulcanica tra il 27 giugno e il 24 agosto 2011.....	pag. 28
2. Sismologia vulcanica	pag. 38
2.1 Tremore vulcanico.....	pag. 42
2.1 Tremore dell'Etna.....	pag. 49
3. Registrazioni sismiche e metodi d'analisi	pag. 63
3.1 Introduzione.....	pag. 63
3.2 Concetti base.....	pag. 64
3.3 Stima generale del vettore slowness.....	pag. 71
3.4 Beam forming.....	pag. 76
3.5 Zero Lag Cross-correlation.....	pag. 80

3.6 Semblance.....	pag. 82
3.7 Analisi frequenza-numero d'onda.....	pag. 84
3.8 Metodo MUSIC.....	pag. 87
4. Dati.....	pag. 93
4.1 Beam pattern.....	pag. 96
5. Analisi preliminare.....	pag. 102
5.1 Proprietà spettrali.....	pag. 103
5.2 Proprietà in ampiezza.....	pag. 107
5.3 Discussione.....	pag. 122
6. Analisi dei dati e discussione.....	pag. 125
6.1 Proprietà cinematiche del campo d'onda.....	pag. 126
6.1a Proprietà cinematiche sul lungo periodo.....	pag. 127
6.1b Proprietà cinematiche sul breve periodo.....	pag. 137
6.2 Localizzazione della sorgente.....	pag. 142
6.3 Analisi di polarizzazione del campo d'onda.....	pag. 144
Conclusioni.....	pag. 154
Bibliografia.....	pag. 161

PREMESSA

Nel corso del 2011, i ricercatori della Sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno condotto, sull'area sommitale etnea, un esperimento di registrazione di segnali sismici, al fine di effettuare uno studio mirato alla determinazione delle proprietà cinematiche del tremore vulcanico, all'individuazione e localizzazione della sorgente, e alla caratterizzazione della polarizzazione del campo d'onda da questa generata in condizioni di intensa attività vulcanica. Durante tutto l'anno, l'attività eruttiva si concentrò maggiormente al nuovo cratere posto lungo il fianco orientale del Cratere di Sud-Est, denominato Nuovo Cratere di Sud-Est, attraverso una serie di eventi parossistici che fecero capo a diverse fasi di natura vulcanica. Quest'ultime si caratterizzarono principalmente in funzione di eventi esplosivi energetici (attività stromboliana), con emissione di cenere e lapilli, seguiti da sostenute fontane di lava, dalla durata variabile da uno a due ore, e da flussi lavici che si riversarono all'interno della cosiddetta Valle del Bove. Per soddisfare tale prerogativa, è stato installato, in prossimità della stazione sismica della rete permanente ETFI (Torre del Filosofo), un array sismico a piccola apertura, costituito da sensori broad-band a componente verticale e da alcune stazioni sismiche digitali temporanee.

Gli array sismici costituiscono uno strumento di fondamentale importanza per le indagini volte all'analisi del campo d'onda, associato al tremore vulcanico (Goldstein e Chouet, 1994; Chouet et al., 1997; Del Pezzo et al., 1997; Saccorotti et al., 2001; Takagi et al., 2009; Cannata et al., 2013, Cannata et al., 2015), in quanto, attraverso una configurazione ben definita e strettamente spaziata di sismometri, consentono di ottimizzare il rapporto segnale /rumore e di determinare informazioni direzionali dei segnali sismici, associati alla sorgente del tremore, in funzione di numerose tecniche di natura analitica (Aki e Richards, 1980; Kanasewich (1981); Haykin, 1985; Ingate et al., 1985). Infatti, segnali come il tremore vulcanico o gli eventi legati a fenomeni di degassamento sono caratterizzati principalmente da primi arrivi del tutto assenti o di tipo emergente, difficilmente identificabili attraverso le registrazioni effettuate mediante una disposizione di sensori di rilevamento a maglia larga, le cui distanze reciproche risultano maggiori

o uguali alle lunghezze d'onda che si desidera analizzare. Allo stesso tempo, la capacità di localizzare l'origine di tale tipologia di segnali risulta notevolmente ridotta, in funzione delle complessità morfologiche e strutturali dell'edificio vulcanico. Pertanto, la sperimentazione di nuove tecniche di acquisizione e di elaborazione dei dati, in campo vulcanico, rappresenta una delle problematiche cardine ai fini della localizzazione della sorgente dei segnali sismici e, soprattutto, della discriminazione degli effetti primari da quelli che comunemente caratterizzano un'area vulcanica, come gli effetti di propagazione e di sito. Quindi, essenzialmente emerge la necessità di utilizzare configurazioni dense di sensori (array), che risultano molto più efficaci rispetto a quelle utilizzate, in genere, in una rete sismica classica.

Il presente lavoro di tesi è stato sviluppato sull'analisi dell'ampia e dettagliata campionatura dei segnali sismici, registrati dall'aggregato densimetrico dei sensori tra luglio e agosto del 2011. I acquisiti dati sono stati elaborati all'interno della struttura associata alla Sezione di Catania dell'INGV, attraverso l'apprendimento dei linguaggi di programmazione, necessari alla gestione dei software (Matlab) e insiti nell'elaborazione stessa, e in funzione di uno studio vigoroso delle varie tecniche d'analisi utilizzate. In particolar modo, tale lavoro propone, attraverso la tecnica di elaborazione multicanale dei dati denominata "Zero Lag Cross-correlation" (Frankel,1990), l'analisi nel dominio del tempo delle componenti del campo d'onda legate alla sorgente primaria, definendo per ciascuna di esse la velocità apparente e la direzione con cui vengono osservate durante la propagazione attraverso l'array. Allo stesso tempo, viene presentata una valida interpretazione sulle tipologie di onde irradiate, attraverso un ulteriore studio sulla polarizzazione del campo d'onda (secondo la metodologia di Jurkevics (1988) e l'analisi di Particle Motion) registrato da alcune stazioni della rete sismica permanente etnea. Quindi, si è cercato di discriminare la locazione spaziale-temporale della sorgente del tremore vulcanico e le caratteristiche del campo d'onda ad esso associato, al fine di determinare una metodologia d'analisi valida per il monitoraggio delle variazioni temporali della suddetta sorgente sismica e per la sorveglianza sismica e vulcanica del Mt. Etna.

1. INQUADRAMENTO

1.1 ASSETTO GEODINAMICO DELLA SICILIA ORIENTALE

La collisione neogenica fra i settori crostali delle placche africana ed europea rappresenta un elemento chiave per la valutazione dell'assetto geodinamico della Sicilia orientale e più in generale del Mediterraneo centrale, dove si colloca l'Etna. La Sicilia, nel quadro dell'evoluzione geodinamica dell'area mediterranea, funge da punto d'incontro tra la Catena Appenninica e quella Nord-Africana. Da tale collisione si sviluppò l'Orogene denominato "Appenninico-Maghrebide", che presenta un'estensione circa E-O e una vergenza meridionale. Esso può essere assimilato come il risultato della deformazione di diversi paleo-settori crostali del mesozoico-terziario, localizzati in un'area che si estende tra il margine europeo e quello africano (Lentini et al.,1994; Lentini et al.,1996; Finetti et al., 1996). Allo stesso tempo, durante l'Eocene, la tettonogenesi ha interessato i domini più interni, i calabridi, mentre, nel Plio-Pleistocene, le aree più esterne sono state raggiunte dal fronte di compressione. In generale, il sistema orogenico presenta i seguenti domini strutturali: il dominio orogenico, l'avampaese ed il Bacino Tirrenico (Lentini et al.,1994; Lentini et al.,1996).

Il dominio orogenico rappresenta un insieme complesso di falde e di scaglie tettoniche sud vergenti, che forma, a scala regionale, un sistema a duplex (fig. 1.1): è possibile distinguere una parte alloctona, composta dalla Catena Kabilo-Calabride e da quella Appenninico-Maghrebide, sovrascorsa estesamente su un sistema a thrust sepolto e rappresentato dalla Catena Sicana (Lentini et al., 1996). In particolare, la formazione della Catena Appenninico-Maghrebide (ossatura dei Monti Nebrodi) fu legata alla deformazione delle coperture sedimentarie della Tetide, a partire dall'Oligocene superiore, mentre la Catena Kabilo-Calabride (ossatura dei Monti Peloritani), nell'Eocene superiore, si originò per delaminazione della prima crosta di formazione del margine europeo. Per quanto riguarda la Catena Sicana, si è originata, all'inizio del Tortoniano, a partire dallo scollamento delle coperture sedimentarie del margine del Blocco Pelagiano, che precedentemente erano sottoscorse alle unità alloctone. Inoltre, le unità kabilo-calabridi si sono accavallate su quelle appenninico-maghrebidi entro un contatto di

ricoprimento abbastanza esteso che affiora lungo la cosiddetta “Linea di Taormina” (Lentini et al., 1995b).

Fig. 1.1 Principali domini strutturali della Sicilia orientale e profilo schematico N-S passante per l’Etna (mod. da Lentini et al., 1996).

L'avampaese è rappresentato dalla porzione emersa del Blocco Pelagiano, ovvero l'attuale margine della placca africana che viene denominato Plateau Ibleo (Lentini et al., 2006). Tramite la Scarpata Ibleo-Maltese, il plateau confina ad est con un settore di crosta oceanica assottigliata, il Bacino Ionico (fig. 1.1). In particolare, tale scarpata rappresenta un sistema di faglie normali, con orientazione NNO-SSE, che si estende per circa 300 km dall'isola di Malta fino al versante inferiore sud-orientale dell'Etna, rappresentando quel margine continentale passivo che separa la piattaforma continentale del Blocco Pelagiano (profonda mediamente 200 m) dal Bacino Ionico (profondo più di 4000 m) e presentando un rigetto verticale maggiore di 3000 m (Argnani and Bonazzi, 2005). L'età di questa struttura appare molto controversa (Dercourt et al., 1993; Finetti, 1985; Stampfli et al., 2001; Catalano et al., 2000b) e, secondo alcuni autori (Lanzafame e Bousquet, 1997;2004), la Scarpata Ibleo-Maltese farebbe parte di un sistema di faglie trasformi sismogenetiche denominato Aeolian-Maltese Fault System (AMF). Il Bacino Ionico rappresenta, invece, il residuo ancora indeformato di un vasto oceano che si è formato tra il medio-tardo Mesozoico e il Terziario (Catalano et al., 2001). Lungo il bordo occidentale, il Plateau Ibleo è svincolato dalla Linea di Scicli (Ben Avraham e Grasso, 1990), un fascio di faglie normali (orientate NNE-SSO) con componente trascorrente destra. Lungo il margine settentrionale dell'avampaese, invece, è possibile riconoscere l'Avanfossa Gela-Catania, una depressione strutturale originatasi dal collasso del rispettivo margine che forma un cuneo al di sotto delle falde della catena.

L'avanzamento differenziale del fronte orogenico determinò un'estensione sul rispettivo retro, finalizzando l'apertura del Bacino Tirrenico, un bacino parzialmente a crosta oceanica situato tra la catena appenninica e la Sardegna (Lentini et al., 1994). La sua apertura, avvenuta a partire dal Serravalliano, deriva da un'estensione differenziale nei diversi settori del bacino (Ben Avraham et al., 1990). Quest'ultima è stata accomodata lungo delle linee di trasferimento perpendicolari alla catena, originando un sistema di faglie trascorrenti destre (orientate NO-SE denominato Sistema Sud-Tirrenico (Finetti et al., 1996).

L'assetto geodinamico della costa ionica nord-orientale è stato notevolmente dibattuto. Secondo Lentini et al. (1996) sarebbe caratterizzato dalla presenza della

cosiddetta “Scarpata Etna-Messina” (Sistema Messina-Fiumefreddo di Ghisetti, 1979; Faglia di Taormina secondo Catalano e De Guidi, 2003), costituito da un sistema di faglie dirette (orientate NE-SO) che vanno a formare il cosiddetto “Rise di Messina” (Sartori et al., 1991). Quest’ultimo delimita un settore estensionale compreso tra la Calabria meridionale e la Sicilia nord-orientale, riuscendo ad intercettare l’area etnea (Hirn et al., 1997). Tuttavia, in contrapposizione a queste ipotesi, indagini di sismica a mare (Argnani et al., 2009) non hanno riscontrato evidenze della presenza di tale lineamento.

1.2 EVOLUZIONE GEOLOGICA DELL’ETNA

L’Etna, uno dei vulcani più attivi nel mondo, è localizzato in un complesso contesto tettonico, sul settore orientale della Sicilia. Con una circonferenza basale di circa 140 Km e un’elevazione massima di 3330 m s.l.m. (Neri et al., 2008), presenta una base fortemente ellittica, ricoprendo un’areale di 1200 Km² (fig. 1.2).

Fig. 1.2 Visione dell’Etna da Sud.

Attualmente ci sono quattro crateri entro l'area sommitale del vulcano, quali il Voragine (VOR), Bocca Nuova (BN), il cratere di Sud-Est (CSE), il cratere di Nord-Est (CNE) e il Nuovo Cratere di Sud Est (NCSE), formatosi tra il gennaio del 2011 e l'aprile del 2012 (Behncke et al., 2014; fig. 1.3). La rispettiva attività eruttiva è quasi continua, con anche frequenti fontane di lave a partire dalle fessure che si sviluppano sui fianchi.

Fig. 1.3. Mappa dell'area craterica sommitale (DEM 2014, Laboratorio di Aerogeofisica-Sezione Roma 2). Le linee nere indentate evidenziano l'orlo dei crateri sommitali: BN = Bocca Nuova (BN), al cui interno si osservano la depressione nord-occidentale (BN-1) e quella sud-orientale (BN-2); VOR = Voragine (VOR); NEC = Cratere di Nord-Est (CNE); SEC = Cratere di Sud-Est (CSE); NSEC = Nuovo Cratere di Sud-Est (NCSE). I pallini gialli indicano la posizione delle bocche degassanti della VOR, BN e la bocca orientale del NCSE (fig. presa da Bollettino settimanale Etna del 05/12/2017)

Si tratta di una complessa struttura vulcanica, un vulcano multiplo o composito, caratterizzata dalla sovrapposizione di prodotti eruttivi, quali lave e depositi piroclastici, emessi nel tempo attraverso diversi sistemi di risalita magmatica.

L'Etna è costituita da una serie di strato-vulcani "nidificati", la cui evidenza oggi è testimoniata dalla presenza di alcune caldere sommitali (Doglioni et al., 2001) e dalla cosiddetta "Valle del Bove", un'ampia depressione, disposta sul rispettivo fianco orientale. Come già visto nel paragrafo precedente, il vulcanismo etneo si sviluppa in Sicilia orientale, entro un'areale vincolato dalla sovrapposizione tra il fronte della Catena Appenninico-Maghrebide e il paleo-margine continentale della placca africana, il Plateau Ibleo, che rappresenta, a sua volta, l'area di avampaese (Lentini et al., 1994; Lentini et al., 1996). Pertanto, il substrato sedimentario del vulcano è costituito dalle unità di catena, affioranti lungo il bordo settentrionale ed occidentale del vulcano, e dai depositi plio-pleistocenici dell'Avanfossa Gela-Catania, lungo il margine meridionale (Di Stefano e Branca, 2002).

Il vulcanismo della regione Etna può essere analizzato secondo quattro fasi principali, come evidenziato da diversi autori (Branca et al., 2004; 2008; 2011; De Beni et al., 2011; Gillot et al., 1994; fig. 1.4).

Circa 500 ka fa, l'emissione di lave ad affinità subalcalina scandisce l'inizio dell'attività dell'Etna e della fase "Basale tholeiitica" (fig. 1.4a): un lungo periodo di attività eruttiva, discontinua e saltuaria, che fa capo ad una serie di intrusioni magmatiche e di effusioni sottomarine poco profonde (Corsaro and Pompilio, 2004; Tanguy et al., 1997). I prodotti di questi eventi eruttivi, che consistono principalmente in lave a pillow e laloclastiti ad affinità tholeiitica (Branca et al. 2004), sono collocati all'interno di un paleogolfo che caratterizzava la geografia di quel periodo. In particolare, durante questo periodo geologico, è stato evidenziato sia un graduale sollevamento dell'area (Di Stefano e Branca, 2002), che una graduale progressione subaerea (Tanguy et al., 1997). Inoltre, una serie di eruzioni di tipo fissurale si verificarono nella paleovalle del fiume Simeto (De Beni et al., 2011), portando alla formazione di quelle colate laviche che ad oggi rappresenterebbero, nei pressi dei centri di Adrano e Paternò, i relitti di un plateau (Branca et al., 2008).

Fig. 1.4 Rappresentazione schematica dell'evoluzione del vulcano (da Branca et al., 2004): a) fase basale tholeiitica; b) fase delle Timpe; c) fase Valle del Bove; d) fase strato-vulcano.

Tra 220 e 121 ka fa si registra una transizione verso magmi ad affinità alcalina sodica (Corsaro and Pompilio, 2004; Tanguy et al., 1997), i cui prodotti, costituiti principalmente da basalti alcalini e mugariti, sono stati interpretati come i resti di una fessura eruttiva, orientata NNO-SSE e situata nell'offshore ionico (Corsaro et al., 2002; fig. 1.4b). I principali affioramenti sono rappresentati dalla base della falesia costiera nota come "Timpa di Acireale", dall'apparato monogenico del neck di Paternò e da alcune colate laviche localizzate nei pressi del fiume Simeto.

Durante la transizione tra la seconda e la terza fase, ci fu un cambiamento nei meccanismi di risalita del magma verso una connotazione di tipo centralizzata, scandendo l'inizio di una serie di sporadiche eruzioni di natura effusiva e la costruzione della prima struttura a stratovulcano (massima elevazione di circa 2600 m; Branca et al., 2011; De Beni et al., 2011), in un'ampia area corrispondente agli attuali fianchi inferiori, Sud-occidentale e Sud-orientale dell'Etna (Branca e Ferrera, 2013). Infatti, guardando ad oggi l'Etna da sud, è possibile osservare la configurazione di un vulcano a scudo, ricoperto successivamente dai vari stratovulcani (fig. 1.5). Quindi, a partire da circa 120 ka fa, a seguito dello spostamento della sorgente magmatica nell'areale della Valle del Bove, il vulcanismo di tipo alcalino (composizione benmoreitica; Corsaro et Pompilio, 2004) segnò un cambiamento nello stile eruttivo, con la formazione di una serie di piccoli centri vulcanici compositi (fig 1.4c), attivi tra 110 ka e 60 ka (De Beni et al., 2011): il centro vulcanico Tarderìa, a sud delle Valle del Bove; il piccolo centro eruttivo denominato Vulcano Rocche, alla base della parete settentrionale della Valle del Bove; quello del Trifoglietto, esposto nella parete meridionale della Valle del Bove; i due piccoli apparati Giannicola Grande e Salifizio, impostati rispettivamente sul fianco settentrionale e sud-orientale dello stesso Trifoglietto; il centro Cuvigghiuni, impostato su Giannicola Grande e Salifizio.

Fig 1.5 Visione dell'Etna: in giallo una ricostruzione dei centri eruttivi.

Circa 80-60 ka fa, iniziò la costruzione del Vulcano Ellittico, che costituisce gran parte dell'edificio vulcanico attuale (Kieffer e Tanguy, 1993; Coltelli et al., 1994,2000; De Beni et al., 2011; fig 1.4d). Questa struttura vulcanica è stata interessata da un'attività sia esplosiva che effusiva, a partire dalle bocche sommitali e dalle aperture laterali, e ha prodotto il collocamento di ampi campi lavici e vulcaniti a composizione hawaiiitica-trachitica (D'Orazio et al.,1997; Branca e Ferrara,2013). L'attività eruttiva dell'Ellittico terminò circa 15 ka, quando un'intensa fase esplosiva ha prodotto quattro eruzioni pliniane (Coltelli et al., 2000), conducendo al collasso dell'area sommitale e la generazione di una caldera di circa 4 km di diametro, oggi visibile solo nei pressi di Punta Lucia e Pizzi Deneri. Durante i successivi 15 ka, le eruzioni effusive sommitali, attraverso parecchie colate laviche, riempirono gradualmente e quasi completamente la caldera dell'Ellittico (Piano del Lago; Calvari et al.,1994), portando alla formazione dell'edificio attuale denominato Mongibello. Tuttavia, circa 8 ka fa, l'assetto morfologico del Mongibello è stato drasticamente modificato da un catastrofico collasso che ha coinvolto il fianco orientale dell'Etna, generando l'ampia depressione della Valle del Bove (Guest et al., 1984; Calvari et al., 1998; Calvari et al., 2004;). Nonostante l'attività predominante del Mongibello sia di tipo effusivo, negli'ultimi 2 ka sono state registrate numerose eruzioni esplosive a partire dalle bocche sommitali, alcune delle quali anche di notevole intensità, come quella pliniana del 122 a.C. che ha ricoperto il versante sud-orientale (Coltelli et al., 1998). A questa eruzione è riferibile anche la formazione del "Cratere del Piano", una struttura di collasso sommitale di circa 2 Km di diametro, all'interno della quale i prodotti ad affinità hawaiiitica e alcalina dell'attività eruttiva hanno formato il cono attuale (Branca et al., 2011). Inoltre, la maggior parte delle recenti eruzioni centrali, fondamentali per la costruzione dei crateri sommitali, hanno originato prodotti scarsamente evoluti, con un tenore in silice tra il 48% e il 52% (Cristofolini et al., 1991).

La corrente attività vulcanica può essere suddivisa in due principali tipologie: (i) attività di degassamento quasi persistente confinata ai crateri sommitali, con la presenza di attività stromboliana e colate laviche a basso tasso di effusione (Cristofolini et al., 1988); (ii) eruzioni laterali, famose quelle del 1669 e la più

recente del 1991-93, che si originano lungo i versanti dell'edificio vulcanico, dando vita sia a colate laviche (Harris et al., 2000) che intensi episodi esplosivi (Behncke e Neri, 2003; Andronico et al., 2005). Durante la seconda metà del 20° secolo, l'Etna è stata caratterizzata da un'insolita crescita del tasso di effusione e della frequenza di accadimento delle eruzioni sommitali e laterali (Tanguy et al., 1996). Allo stesso tempo, la composizione degli elementi in traccia dei prodotti eruttati negli'ultimi 500 ka (Schiano et al. 2001) ha suggerito una progressiva transizione da un meccanismo di sorgente di tipo mantle-plume ad uno affine con una sorgente di arco magmatico. Comunque, per una descrizione più dettagliata sulle tipologie di attività, relative alle correnti manifestazioni vulcaniche dell'Etna (dal 1999 al 2012), si rimanda alla sezione 1.4 di questo capitolo.

1.3 INQUADRAMENTO STRUTTURALE DEL VERSANTE ORIENTALE ETNEO

L'assetto geologico-strutturale del versante orientale dell'Etna ed in generale di tutta l'area etnea, è il risultato della persistente interazione tra la tettonica regionale e i processi vulcanici a scala locale. La maggior parte della superficie del versante orientale etneo è ricoperta dai prodotti vulcanici emessi dal vulcano Mongibello (ultimi 15 ka); tuttavia, in limitate aree del versante affiorano prodotti eruttati dai precedenti apparati vulcanici, nonché porzioni del basamento sedimentario. In particolar modo, gli elementi strutturali dell'Etna fanno capo ad un sistema d'insieme del tutto complesso (Azzaro et al., 2012), il cui assetto è stato però schematizzato in funzione di una carta strutturale semplificata (Monaco et al., 2004; fig. 1.6). In generale, il settore orientale del vulcano è caratterizzato dalla presenza di una serie di sistemi di faglie (fig. 1.6): *(i)* Sistema delle "Timpe" o Sistema di Acireale-S. Alfio; *(ii)* Sistema della Pernicana; *(iii)* Sistema di "Mascalucia-Trecastagni"; *(iv)* Sistema di Ragalna; *(v)* Rift di NE; *(vi)* Sistema di fessure NNW-SSE; *(vii)* Sistema di fessure N-S.

i) Il primo, tagliando il basso versante orientale, è rappresentato da un sistema di faglie attive che sono ritenute responsabili dell'attività sismica di quest'area (Azzaro, 1999;2000). Tale sistema è costituito da diverse faglie normali, orientate

NNO-SSE (tra cui le più importanti sono le faglie di Acireale, di S. Alfio, di Moscarello e di S. Leonardello) e NO-SE (faglia di S. Tecla), che formano notevoli scarpate (Timpe), estese diversi km e alte fino a 200 m, e che mostrano una leggera componente trascorrente destra (Monaco et al., 1995; 1997; Lanzafame et al., 1996; Azzaro, 1999; Azzaro et al., 2012).

Fig. 1.6 Mappa strutturale dell'Etna (da Monaco et al., 2004).

ii) Nel settore nord-orientale del vulcano è localizzato Il sistema di faglie della Pernicana, sviluppandosi, verso est, a partire dal rift di NE fino alla linea costiera,

per una distanza di circa 18 Km (Neri et al., 2004). Può essere considerato come il sistema strutturale più attivo dell'areale etneo, così come è testimoniato dalla stima dei relativi slip rates, che raggiungono valori superiori a 2cm/a (Neri et al., 2004; Acocella e Neri, 2005; Bonforte et al., 2011). Nonostante una certa continuità, il sistema della Pernicana può essere grossolanamente suddiviso in due principali porzioni (Neri et al., 2004). La parte occidentale, lunga circa 9 Km, si estende dal rift di NE fino a Presa con un meccanismo obliquo normale destro ed è associata con un'attività sismica superficiale e moderata (Azzaro et al., 1998). La porzione orientale, che si estende da Presa fino alla costa, con un meccanismo trascorrente sinistro, è prettamente asismica. Pertanto, le differenze negli stili deformativi delle due precedenti porzioni possono essere legate alle differenti proprietà reologiche del relativo substrato (Neri et al., 2004).

iii) Il basso settore orientale dell'Etna è anche caratterizzato dalla maggiore presenza delle faglie di Trecastagni e di Mascalucia-Tremestieri, interpretate come delle faglie normali, con una componente trascorrente destra, e interessate da processi di creep o, secondo alcuni autori, da un'attività sismica superficiale (Lo Giudice e Rasà, 1992).

iv) Il fianco sud-orientale del vulcano è interessato da un sistema di faglie transtensive destre, orientate circa N-S, che prende il nome di Sistema di Ragalna (Azzaro et al., 2012). Secondo alcuni autori (Neri et al., 2007), questo sistema rappresenterebbe il limite occidentale del fianco meridionale dell'Etna, considerato prettamente instabile.

v) La porzione nord-orientale vicino all'area sommitale è caratterizzata dalla presenza del rift di NE, un assetto di fessure, lungo 5Km e largo 1 Km e composto da lave e piroclastiti, la cui direzione media subisce una graduale rotazione oraria verso NE (Tibaldi e Groppelli, 2002).

vi) Tra il Cratere di Sud-Est e il bordo occidentale della Valle del Bove, invece, si sviluppa un sistema di fessure con andamento NNW-SSE, la cui porzione sommitale forma una stretta cintura di faglie normali. Complessivamente, la geometria di tale sistema implica una componente trascorrente destra (Monaco et al., 1997, 2005).

vii) Tra la Montagnola e Nicolosi, per una distanza di circa 10 Km, è possibile osservare un insieme di fessure N-S e NNE-SSW che tagliano il versante meridionale e che vanno a formare il sistema di fessure N-S. Lunghe circa 1-2 Km, queste strutture sono segnate da diversi coni che si aggregano per formare delle dorsali vulcaniche (Monaco et al., 2005).

Ulteriori fessure e allineamenti vulcanici sono radialmente distribuiti sul versante occidentale del vulcano, la cui geometria suggerisce un legame con una componente di campo locale, indotta, a sua volta, dalla carica idraulica della colonna magmatica all'interno del condotto centrale (Villari et al., 1988).

Secondo alcuni studiosi (Monaco et al. 1995; 1997), il sistema di faglie NNO-SSE delle Timpe insieme a quello NE-SO della Pernicana presentano dei cinematismi compatibili e pertanto, fanno parte di un'unica zona di rifting di età mediopleistocenica-olocenica, costituendo la cosiddetta "Siculo-Calabrian Rift Zone" (Tortorici et al., 1986; Ellis and King, 1991; Mazzuoli et al., 1995; Monaco et al., 1996; Monaco e Tortorici, 2000; Catalano e de Guidi, 2003). Secondo altri autori (Lanzafame et al., 1996), invece, l'interazione tra il Sistema delle Timpe e quello della Pernicana è soggetta a differenti regimi di stress regionali. Da un lato, un'estensione N-S produrrebbe una transtensione destra nel Sistema delle Timpe e un movimento di dip-slip in quello della Pernicana. Dall'altro, un'estensione E-O, associata alla Scarpata Ibleo-Maltese, genererebbe, invece, una situazione diametralmente opposta.

Considerando il lavoro di altri studiosi, (Borgia et al., 1992; Lo Giudice e Rasà, 1992; Rust and Neri, 1996; Rasà et al., 1996; Azzaro, 1999; Di Stefano e Branca, 2002), il sistema della Pernicana rappresenterebbe il binario settentrionale di svincolo di un lento processo di scivolamento che coinvolge l'intero versante orientale dell'Etna, mentre il binario meridionale corrisponderebbe o al sistema di faglie di Mascalucia-Trecastragni (Rasà et al., 1996) o al sistema di faglie di Ragalna (Rust e Neri, 1996; Borgia et al. 1992; Neri et al., 2007). Infatti, sulla base dei dati GPS (Puglisi and Bonforte, 2004; Palano et al., 2008) e di specifiche carte di deformazioni al suolo, prodotte da analisi InSAR (Froger et al., 2001; Lundgren et al., 2003; 2004; Bonforte et al., 2011), si è constatato come questo processo di

scivolamento appare ben vincolato dal sistema di faglie della Pernicana a Nord e da quello di Mascalucia-Trecastagni a Sud; (fig.1.7).

Fig. 1.7 Valori di deformazioni al suolo registrati tra il 1995 e il 2001 sull'Etna utilizzando tecniche di permanent scatterer SAR; a sinistra deformazioni (in mm/a) sulla componente orizzontale, a destra su quella verticale (Bonforte et al., 2011).

Secondo alcune teorie (Cristofolini et al., 1979; Ghisetti, 1979; Lo Giudice et al., 1982; Lanzafame and Bousquet, 1997), l'insieme di tali strutture sono state considerate come appartenenti alla Scarpata Ibleo-Maltese, che si caratterizza per un'estensione verso Nord e per la formazione della discontinuità Tindari-Letojanni. La rispettiva natura litosferica, ha portato alcuni autori (Lo Giudice et al., 1982; Rasà et al., 1995) a considerare tale sistema come la struttura crostale fondamentale che guida la risalita dei magmi etnei fin dalla sorgente mantellica. Infatti, il processo di rollback verso Sud-Est, che coinvolge il bacino Ionico in subduzione, produrrebbe una tettonica transtensiva sinistra lungo la Scarpata Ibleo-Maltese, con la conseguente formazione di una "finestra verticale" che permetterebbe la risalita dei magmi Etnai (Doglioni et al., 2001).

1.4 CONTESTO VULCANICO

1.4a Attività Vulcanica dell'Etna dal 1999 al 2010

L'eruzione del 1999 cominciò il 4 febbraio e terminò il 14 novembre, formando due larghi campi lavici: tra febbraio e novembre, si formò il primo campo lavico a partire dall'attività stromboliana al CSE e dall'apertura di una frattura sul suo fianco sud-orientale; tra la metà di ottobre e gli inizi di novembre, il secondo campo lavico si sviluppò in funzione di una serie di spettacolari esplosioni e di notevoli flussi lavici alla Bocca Nuova (Allard et al., 2006). Dopo una temporanea riduzione dell'attività eruttiva a metà novembre 1999, tra il 26 gennaio e fine agosto 2000 una nuova fase di attività iniziò al CSE, attraverso una serie di 66 episodi parossistici (Alparone et al., 2003).

All'inizio del 2001, si ebbe una continua e lenta attività effusiva a partire da una frattura formatosi lungo il fianco nord-nordest del CSE, anche se, nei primi di maggio, l'attività cominciò ad intensificarsi culminando in un'altra serie di 16 episodi parossistici (Behncke e Neri, 2003). L'ultimo di questi eventi si verificò durante la prima mattinata del 17 luglio 2001, prima dell'apertura delle fessure che diedero inizio ad un'eruzione laterale. Questa eruzione si sviluppò dal 17 luglio al 9 agosto (Fig. 1.8; Behncke et al., 2005), a partire da una serie di fessure eruttive (Billi et al., 2003; Lanzafame et al., 2003). La maggior parte di esse erano situate tra i 2100 m e i 2900 m di altitudine lungo il fianco meridionale. In particolare, due piccole fessure erano attive sui fianchi sud-orientali e nord-nordorientali del CSE, mentre un'ultima fessura eruttiva si aprì a circa 2600 m di altitudine, lungo il versante nord-orientale del vulcano. L'eruzione del 2001 segnò l'inizio di una nuova fase dell'attività del vulcano (Carbone et al., 2014) e fu la prima eruzione laterale dopo il 1991-1993 (Behncke e Neri, 2003).

Fig. 1.8 Attività eruttiva e colate laviche da diverse bocche eruttive sul fianco meridionale dell'Etna, viste dall'area di Nicolosi nella serata del 22 luglio 2001. Il bagliore più forte, immediatamente a destra dal centro dell'immagine, viene prodotto dalle bocche a quota 2100 (Foto di Boris Behncke da <http://www.ct.ingv.it/it/component/content/article/11-notizie/news/407>).

Tra ottobre 2002 e gennaio 2003 si verificò una seconda eruzione laterale, ancora più esplosiva di quella del 2001 (Andronico et al., 2005; Neri et al., 2005; fig 1.9). L'eruzione del 2002-2003 fu preceduta da 3 mesi di attività eruttiva al CNE e alla BN e, tra la fine di giugno e la fine di settembre 2002, l'attività stromboliana era diventata quasi continua nel cratere nord-orientale. Iniziò la notte del 26-27 ottobre attraverso una serie di flussi lavici generati da due differenti sistemi fessurali, posti tra 2850 e 2600 m s.l.m. lungo il fianco meridionale del vulcano e tra 2470 e 1900 m s.l.m. lungo il fianco nord-orientale (Calvari et al., 2004; Andronico et al., 2005). In particolare, l'attività eruttiva, sviluppata sul fianco meridionale, durò 93 giorni con differenti stili eruttivi. L'attività esplosiva si concentrò a 2750 m di altitudine e fu caratterizzata da intense fontane di lava, le quali, dalla seconda metà di dicembre 2002, si alternarono ad una blanda attività stromboliana. L'attività effusiva fu discontinua e si generò da varie fratture eruttive apertesi principalmente alla base del cono di quota 2750 m, producendo un campo lavico a forma di ventaglio, con una lunghezza massima di 4 km. L'eruzione terminò il 28 gennaio 2003, sancita dalla cessazione dell'attività effusiva. Invece, l'attività lungo il Rift di Nord-Est (Gardüno et al., 1997), con una durata di circa 9 giorni, fu caratterizzata da fontane di lava, attività stromboliana ed effusiva: l'attività esplosiva fu meno intensa di

quella del fianco meridionale e cominciò a diminuire lentamente dopo il 29 ottobre, concludendosi il 3 novembre.

Fig. 1.9 Visione area dell'eruzione dell'Etna 30 ottobre 2002.

Dopo l'eruzione 2002-2003, l'Etna rimase inattiva per circa 20 mesi, mostrando un degassamento continuo con attività occasionali di esplosione profonda. La mattina del 7 settembre 2004, iniziò una nuova fase eruttiva lungo il fianco orientale del cratere di Sud-Est, attraverso un sistema di fratture orientate E-O e NNE-SSO: fu soprannominata "l'eruzione silenziosa"(Di Grazia et al., 2006), poiché non si verificarono quei precursori sismici (quali terremoti, aumento dell'ampiezza del tremore e variazione delle caratteristiche spettrali) che solitamente "annunciano" un'eruzione (Patanè et al., 2004). L'eruzione terminò l'8 marzo 2005, dopo 6 mesi di attività (Burton et al., 2005).

Successivamente, il 16 dicembre 2005, alle 13:25 UT, furono registrati due esplosioni e circa una settimana dopo, la mattina del 22 dicembre, fu emessa, per poche ore, cenere dalla Bocca Nuova: poco dopo le potenti esplosioni del 16 dicembre, diverse grandezze geofisiche (tremore sismico, deformazione del suolo,

ampiezza di gravità e flusso di gas) mostrarono un incremento anomalo fino all'esplosione del 12 gennaio 2006 (Carbone et al., 2008; Zuccarello et al., 2013), segnando la fine di un periodo che ha portato alla quasi totale distruzione della cresta di roccia che separava il VOR dalla BN (Giammanco et al., 2007).

Il 14 luglio 2006, presso il CSE, avvenne la ripresa dell'attività eruttiva, in funzione di una eruzione effusiva stromboliana che durò 10 giorni (Neri et al., 2006). Tra il 30 agosto e il 15 dicembre 2006 si verificarono 18 episodi esplosivi al CSE, tra cui quello più intenso del 24 novembre (Andronico et al., 2009a;2009b).

Il periodo compreso tra marzo 2007 e maggio 2008 segnò la transizione del vulcano da uno stato relativamente di quiete ad uno in cui predominava un'intensa attività eruttiva ai crateri sommitali (Andronico et al., 2008). Durante il 2007 si verificarono, infatti, sei episodi parossistici (il 29 marzo, 10-11 aprile, 29 aprile, 6-7 maggio, 4-5 settembre e 23-24 novembre; fig. 1.10). Un episodio estremamente violento di fontana di lava si sviluppò il 10 maggio 2008 lungo il fianco del CSE (fig. 1.10), poco prima dell'eruzione laterale del 2008-2009. In seguito, sul fianco superiore orientale del vulcano, la mattina del 13 maggio 2008, iniziò una eruzione laterale di lunga durata e con un basso tasso di effusione (Bonaccorso et al., 2011b; Bonforte et al., 2013; Corsaro e Miraglia, 2014), continuando con un tasso lentamente decrescente fino al 6 luglio 2009 (Aloisi et al., 2009; Di Grazia et al., 2009).

Fig. 1.10 Mappa dell'area sommitale e dei fianchi orientali dell'Etna mostrando i flussi di lava dei 6 episodi tra marzo 2007-maggio 2008. I numeri da 1 a 8 si riferiscono rispettivamente ai flussi di lava del 29 marzo, 10-11 aprile, 29 aprile, 6-7 maggio, 4-5 settembre e 23-24 novembre, 10 maggio-13 maggio 2008, 6 luglio 2009. Il numero 9 mostra la posizione dei centri eruttivi al CSE e lungo il suo fianco orientale (Da Langer et al., 2011).

In circa sei anni, tra novembre 2004 e novembre 2009, in seguito a vari eventi di collasso, si formarono dei “crateri a pozzo” (crater pit) sul fianco orientale del CSE (fig 1.11). Il primo di questi, P1 (fig. 1.11b), fu riempito durante l'attività eruttiva al CSE nell'autunno del 2006, mentre, sullo stesso fianco, durante l'eruzione del 2006, si andava formando una nuova fossa, P2 (fig. 1.11c). Mentre P1 ha mostrato solo un'emissione di ceneri litiche durante tutta la sua esistenza, P2 ha prodotto sia emissioni stromboliane che emissioni di cenere durante la fase tardiva dell'eruzione del 2006 (Behncke et al., 2008). A fine maggio 2007, una nuova fossa, P3 (fig. 1.11d), si formò sul basso fianco orientale del Cratere di Sud Est, sito di tre potenti episodi parossistici, che ne hanno ampliato le dimensioni crateriche, tra settembre 2007 e maggio 2008 (Andronico et al., 2008; Bonaccorso et al., 2011). Infatti, durante questi eventi si sono depositati, intorno a P3, una quantità significativa di prodotti piroclastici, pur non riuscendo a costruire un vero cono piroclastico.

Fig. 1.11 a) il rilievo ombreggiato mostra la morfologia del cratere sudorientale (CSE) nel 1999 con la ricostruzione dei bordi dei crateri a pozzo, formati tra il 2004 e il 2007; (b-f) immagini aeree prese dal 21 gennaio 2006 al 28 agosto 2010 e testimoniano l'evoluzione del cratere a pozzo (da Behncke et al., 2014).

Dopo la fine dell'eruzione di fianco del 2008-2009, l'Etna rimase relativamente silenziosa per alcuni mesi. Il 6 novembre 2009, sul bordo orientale di P3, si aprì una nuova depressione, P3a (fig. 1.11f). Durante diversi eventi esplosivi ed eventi di collasso, tra aprile e settembre 2010, questa ampliò le proprie dimensioni fino a fondersi con il P3 in una cavità eruttiva più grande (160-190 m), sito di una nuova attività eruttiva nel gennaio 2011 (Behncke et al., 2014). Proprio in quest'ultimo anno, la nuova fossa, fu occupata da un grande cono piroclastico, denominato "Nuovo cono del cratere sud-orientale" e accresciutosi durante una serie di fontane di lava avvenute tra il 2011 e il 2012.

1.4b Attività vulcanica durante il 2011-2012

L'attività eruttiva, compresa tra il gennaio 2011 e l'aprile 2012, si concentrò maggiormente al NCSE attraverso brevi ma intensi episodi di fontane di lava, emissioni piroclastiche e flussi di lava. Questi 25 eventi parossistici, confinati al NCSE e lungo le aperture sui fianchi sud-orientali, meridionali e settentrionali, determinarono significativi cambiamenti morfologici nell'area sommitale del vulcano, se non la crescita del cono del NCSE attorno all'ex "pit crater" P3a. Secondo alcuni autori (Ganci et al., 2012; Bonaccorso et al., 2013; Patanè et al., 2013) il 2011 segnò, infatti, il ritorno dell'attività magmatica, dopo un anno e mezzo dall'ultima eruzione laterale (13 maggio 2008-6 luglio 2009): dopo lo sviluppo di emissioni gassose costituite da una piccola percentuale di piroclastiti, durante la notte del 2-3 gennaio al P3a ebbe inizio una vigorosa attività stromboliana; dieci giorni dopo, allo stesso cratere, si verificò il primo evento parossistico della rispettiva serie (Vicari et al., 2011).

Nei primi episodi, almeno due o tre bocche dentro il cratere sono state attive, rappresentando talvolta, in prossimità del bordo occidentale del cratere, un futuro punto di effusione. In occasione dell'episodio parossistico del 10 aprile, l'attività vulcanica si concretizzò, con l'apertura di una bocca, al di fuori del cratere, anche se nei cinque eventi successivi tutta l'attività si sviluppò a partire dai punti di sfogo intra-craterici. Segni ben evidenti della debolezza strutturale del fianco sud-orientale del nuovo cono in costruzione furono correlabili all'episodio parossistico del 12 agosto, il cui sviluppo finale fu accompagnato dall'apertura di una bocca sul rispettivo fianco e da una piccola emissione volumetrica. Con gli episodi del 20 agosto e del 29 agosto, l'intero fianco sud-orientale del cono si fratturò, generando una piccola fessura che si estendeva nella sua porzione basale e che si riaprì in occasione del parossismo del 15 novembre (Behncke et al., 2014). Durante l'episodio del 12 agosto fu possibile anche osservare un breve allineamento eruttivo, sviluppatosi lungo il bordo settentrionale del cratere. Quest'ultimo, in particolare, indicò una crescente complessità strutturale relativa all'evoluzione del nuovo edificio vulcanico e del suo sistema di alimentazione. Con la fine

dell'episodio del 8 settembre, appena al di fuori del bordo nord-orientale del cratere, si ebbe l'apertura di una serie di bocche vulcaniche, producendo una sporadica attività esplosiva e anche due piccole colate laviche. Anche il fianco settentrionale del nuovo cono fu interessato dall'apertura di alcune bocche eruttive, in occasione dell'episodio del 28 settembre. Allo stesso tempo, il tutto fu accompagnato dall'emissione di un quantitativo consistente di lava che si estese lungo la porzione centrale della fessura eruttiva del 13 maggio 2008. Nella medesima area, l'attività riprese con l'episodio del 8 ottobre e con un flusso lavico meno voluminoso. Durante la maggior parte degli episodi compresi tra gennaio e aprile 2012, le bocche, collocate sul fianco superiore sud-orientale del cono, originarono un'attività di fontana di lava, rappresentando apparentemente le principali sorgenti di emissioni laviche (Behncke et al., 2014).

In generale, gli intervalli tra gli episodi parossistici del 2011-2012 variano fortemente, da un minimo di 5 giorni, tra gli eventi del 25-30 luglio 2011, ad un massimo di 58 giorni, tra gli eventi del 12 maggio 2011-9 luglio 2011. Tutti gli eventi parossistici del 2011-2012 hanno comunque mostrato una sequenza del tutto simile relativamente alle varie fasi eruttive:

- Una fase di riattivazione all'interno del cratere, consistente in una minore attività esplosiva e producendo emissioni di ceneri.
- Un'attività stromboliana, durata da poche ore a diversi giorni;
- Un'emissione di lava dal cratere o dalle aperture sul suo fianco sud-orientale, precedendo normalmente l'on-set della fontana di lava.
- Un aumento della frequenza e dell'intensità delle esplosioni stromboliane, della durata da poche decine di minuti a diverse ore.
- Una fase di fontana di lava, gradualmente sostituita da una forte emissione di cenere, durata da pochi minuti fino a 20 minuti.
- Emissione passiva di ceneri e drenaggio di lava dal canale di flusso principale, durata da poche ore fino alla fine dell'evento.

Nonostante ciò, è stato possibile sottolineare alcune eccezioni che divergono dalle caratteristiche proprie della sequenza eruttiva appena descritta:

-Il 19 luglio 2011, il flusso di fuoriuscita lavico iniziò alcuni minuti dopo l'on-set della fontana di lava.

-Il 15 novembre 2011, l'estrusione di lava, dalla fessura del fianco sud-orientale, segnò l'inizio di un'attività riesumata, precedendo l'on-set dell'esplosioni stromboliane;

-Il 23 aprile 2012, l'attività iniziò con una lenta emissione di lava, durata parecchie ore e seguita, durante il pomeriggio, da un leggero "spattering" a partire dalle bocche localizzate sul fianco superiore sud-orientale del NCSE.

-Gli episodi del 8 settembre, 19 settembre e del 15 novembre 2011 furono seguiti da un leggero e prolungato "spattering", che accompagnò le bocche eruttive localizzate sull'estremità inferiore delle fessure del fianco sud-orientale, alimentando dei fiocchi flussi lavici per diverse ore.

L'elevata frequenza dell'attività parossistica di fontane di lava, tra il 9 luglio e il 20 agosto 2011, ha condotto alla selezione di 7 fenomeni eruttivi (Tab.1; Tab.2; Tab.3), con lo scopo di valutare le caratteristiche vulcanologiche delle fasi parossistiche comuni. Pertanto, nella sezione successiva, verrà presentata una descrizione dettagliata sulle quelle che sono le principali variazioni dell'attività vulcanica ai crateri sommitali, focalizzando tale prerogativa in un periodo compreso tra il 27 giugno e il 24 agosto 2011.

Data	Episodio	Inizio attività effusiva	Inizio attività di fontana
9/7/11	E01	9/7/11 12:05	9/7/11 13:45
19/7/11	E02	19/7/11 0:00	19/7/11 0:05
25/7/11	E03	25/7/11 1:30	25/7/11 3:00
30/7/11	E04	30/7/11 17:30	30/7/11 19:35
5/8/11	E05	5/8/11 20:15	5/8/11 21:00
12/8/11	E06	12/8/11 7:50	12/8/11 8:30
20/8/11	E07	20/8/11 2:55	20/8/11 7:00

Tab.1 Elenco degli eventi parossistici tra giugno e agosto 2011, con informazioni sul tipo e sull'inizio dell'attività eruttiva (da Behncke et al., 2014).

Data	Episodio	Fine attività di fontana	Fine episodio
9/7/11	E01	9/7/11 14:45	9/7/11 15:30
19/7/11	E02	19/7/11 2:30	19/7/11 3:00
25/7/11	E03	25/7/11 5:00	25/7/11 5:30
30/7/11	E04	30/7/11 21:30	30/7/11 22:00
5/8/11	E05	5/8/11 23:00	6/8/11 0:15
12/8/11	E06	12/8/11 10:00	12/8/11 11:00
20/8/11	E07	20/8/11 7:30	20/8/11 7:50

Tab.2 Elenco degli eventi parossistici tra giugno e agosto 2011, con informazioni sulla fine dell'attività eruttiva (da Behncke et al., 2014).

Data	Episodio	Durata episodio (h:min)	Durata fontana (h:min)
9/7/11	E01	128:30	01:00
19/7/11	E02	67:00	01:25
25/7/11	E03	13:30	02:00
30/7/11	E04	50:00	02:00
5/8/11	E05	08:15	02:00
12/8/11	E06	31:30	01:30
20/8/11	E07	28:15	00:30

Tab.3 Elenco degli eventi parossistici tra giugno e agosto 2011, con informazioni sul tipo e sulla durata dell'attività eruttiva (da Behncke et al., 2014).

1.4c Attività vulcanica tra il 27 giugno e il 24 agosto 2011

Tra il 27 giugno e il 3 luglio, il CSE fu interessato da un intenso degassamento, avvenuto prevalentemente dal P3a e dalle abbondanti fumarole presenti lungo le sue pareti e l'orlo craterico. Per tutta la settimana continuò l'emissione impulsiva di cenere, a partire dalla base sud-orientale della Bocca Nuova. Allo stesso tempo, il CNE mostrò un intenso degassamento pulsante, associato a denotazioni profonde.

Durante la settimana compresa tra il 4-10 luglio, il cratere a pozzo (P3a), localizzato sul fianco orientale del CSE, fu interessato da una ripresa dell'attività stromboliana, culminata con un episodio di fontana di lava durante il pomeriggio del 9 luglio. A partire dalle ore 21.00 del 7 luglio, l'attività stromboliana aumentò gradualmente, generando, durante la notte, continue esplosioni e depositando i rispettivi prodotti lungo i fianchi del cratere a pozzo. Questa tipologia di attività

terminò verso le ore 10.00 del 8 luglio. A partire dalle ore 8.00 del 9 luglio, si ebbe, invece, una ripresa dell'attività stromboliana al P3a, fino ad aumentare gradualmente di intensità durante la mattinata. Alle ore 12.15, iniziò un trabocco lavico dall'orlo orientale del cratere, contemporaneamente all'intensificazione dell'attività stromboliana. Dalle ore 14.50 circa, l'attività esplosiva fu caratterizzata da un'attività di fontane di lava, con la formazione di una colonna eruttiva e la conseguente ricaduta di materiale piroclastico nel versante meridionale dell'Etna (fig. 1.12a;b). Allo stesso tempo, la colata lavica fu suddivisa in numerosi flussi, sviluppandosi lungo la parete occidentale della Valle del Bove (fig. 1.12c). Dalle ore 15.15 circa, l'attività ritornò ad essere di tipo stromboliano, concludendosi definitivamente verso le ore 15.40. Relativamente allo stato di attività degli altri crateri non furono registrate delle variazioni significative. Infatti, il Cratere di NE fu interessato da un intenso degassamento di carattere impulsivo, mentre la Bocca Nuova fu caratterizzata da diverse emissioni impulsive di cenere, con frequenza e intensità molto variabile. Anche la fessura, originatesi dall'eruzione 2008-09, risultò essere interessata da una blanda attività di degassamento, in corrispondenza del tratto posto a 2800 m circa s.l.m.

Tra l'11 e il 17 luglio, al P3a, dopo una serie di piccole esplosioni, si verificò una ripresa dell'attività stromboliana, attraverso l'emissione discontinua di ceneri. Alla Bocca Nuova, a partire da giorno 12, si osservò, invece, lo sviluppo di un'attività stromboliana e di una piccola colata intracraterica, interessando la bocca posta alla base della rispettiva parete SE.

Il 19 luglio, l'attività eruttiva fu caratterizzata da un incremento dell'attività stromboliana al P3a e da un successivo trabocco lavico, alla base del CSE, in direzione della Valle del Bove (fig. 1.17). Durante la notte, fu possibile assistere ad un passaggio graduale verso un'attività di fontana di lava, fino all'esaurimento dell'attività eruttiva nelle prime ore del giorno.

Dal 20 al 22 luglio, l'area sommitale fu interessata soltanto da sporadiche emissioni di cenere dal cratere della Bocca Nuova, ma, tra il 24 e il 25 luglio, un nuovo episodio di fontana di lava, si verificò al cratere P3a, presentando le stesse modalità della fontana di giorno 19.

Fig. 1.12 a) immagine termica ripresa dalla telecamera posta su La Montagnola, che mostra il jet di lava durante la fase più intensa dell'evento di fontana del 9 luglio (ore 16.35). b) ripresa da Piano Vetore della colonna eruttiva verso le ore 17. c) La colata lavica, ripresa da quota 2800 m alla fine dell'evento, suddivisa in diversi flussi in lento movimento per lo svuotamento dei canali di scorrimento SEC=Cratere di Sud-Est (CSE; da Bollettino settimanale Etna del 27/06/2011).

Fig. 1.13 Colata lavica emessa durante il parossisma del 19 luglio 2011, sulla parete occidentale della Valle del Bove. Vista da Monte Zoccolaro, poco dopo la cessazione dell'attività di fontane di lava dal P3a (visibile in alto). Una piccola colata reomorfica sta scendendo sul fianco meridionale del cono piroclastico formatosi attorno al cratere attivo (nella parte più in alto a sinistra del campo lavico) (foto di Salvatore Allegra da <http://www.ct.ingv.it/it/component/content/article/11-notizie/news/418>).

Il 30 luglio, si verificò al P3a l'ottavo episodio di fontana di lava del 2011. Innanzitutto, i primi segni di una ripresa dell'attività eruttiva furono osservati nella serata del 28 luglio, in funzione di una debole e sporadica attività stromboliana che si esaurì durante la notte. Dopo una giornata di quiete (29 luglio), dalle prime ore del mattino del 30 luglio furono visibili diversi bagliori in corrispondenza del cratere, che progressivamente aumentarono in termini di frequenza ed intensità. Verso le ore 10.00, il cratere mostrò un'intensa attività stromboliana (fig. 1.14), accompagnata anche da forti detonazioni di brandelli lavici, dall'emissione di una sottile cenere vulcanica e da un piccolo trabocco lavico. L'attività eruttiva rimase sostanzialmente costante fino al primo pomeriggio, quando subì un deciso decremento in termini di intensità. Le ore 19.00 (locali) segnarono un'evidente

Fig. 1.14 Attività stromboliana al cratere attivo sul fianco orientale del cono del Cratere di Sud-Est nella mattinata del 30 luglio 2011, vista da Pizzi Deneri (Foto di Marco Neri, da INGV - Bollettino settimanale Etna del 02/08/2011).

ripresa dell'attività stromboliana, che aumentò progressivamente di intensità fino alla formazione di getti continui di lava incandescente (ore 21.30; fig. 1.15). Contemporaneamente, si sviluppò anche un cospicuo trabocco lavico (fig. 1.16), che raggiunse il piede della parete occidentale della Valle del Bove verso le ore

23:00. Dalle ore 23.30 in poi, l'attività eruttiva diminuì di intensità, fino a cessare del tutto poco dopo la mezzanotte.

Fig. 1.15 Attività di fontane di lava, nube di cenere e colata lavica dal nuovo cono in via di formazione sul fianco orientale del Cratere di Sud-Est, 30 luglio 2011 (Foto di Marco Neri, da INGV - Bollettino settimanale Etna del 02/08/2011).

Fig. 1.26 Dettagli della parte prossimale della colata lavica emessa durante il parossismo del 30 luglio 2011. L'immagine mostra la vista laterale della colata in discesa sulla ripida parete della Valle del Bove (da INGV - Bollettino settimanale Etna del 02/08/2011).

Dopo l'evento parossistico del 30 luglio, il cratere a pozzo P3a, localizzato sul fianco del CSE, assunse le sembianze di un cono di scorie, formando gradualmente una depressione sul suo versante orientale e dando origine al Nuovo Cratere di Sud-Est (NCSE; fig. 1.17a). Inoltre, le colate laviche, emesse durante la precedente attività di fontane di lava, iniziarono a scorrere all'interno di questo canale, per poi espandersi alla base del cono di scorie (Figura 1.17.b).

Fig. 1.17 Il Cratere di Sud-Est dopo la fontana del 30 luglio: a) immagine che mostra l'ex-craterere a pozzo, ormai sviluppatosi come un cono di scorie addossato al CSE e che passa gradualmente a formare dei bastioni di scorie; b) colata lavica del 30 luglio appena uscita fuori dal cratere, in prossimità dell'inizio del canale di scorrimento. SEC=Cratere di Sud-Est (INGV - Bollettino settimanale Etna del 09/08/2011).

Nella settimana successiva, quasi tutti i crateri sommitali mostrarono una debole attività di degassamento, ad eccezione della Voragine, priva di effettive emissioni di gas, e del Cratere di NE, caratterizzato da un'attività pulsante ma sostenuta.

Nel pomeriggio del 5 agosto si verificò la ripresa dell'attività stromboliana al NCSE. Le prime esplosioni intra-crateriche furono rilevate intorno alle 17:00 GMT, mentre, dopo le 20:15 GMT, si formò un flusso di lava che iniziò a propagarsi sul fianco orientale del cratere. A partire dalle 20:30 GMT, l'attività stromboliana divenne pressoché costante, fino a produrre un'attività di fontana di lava, quasi continua, poco prima delle 21:00 GMT. Un aumento rilevante dell'intensità dell'attività di fontane di lave si sviluppò dopo le 21:30 GMT, anche se, dopo le 22:15 GMT, l'attività esplosiva andò gradualmente a calare. Infatti, dalle 23:00 GMT, i getti di magma cominciarono a ridursi fortemente in altezza, fino all'esaurimento dell'attività esplosiva a partire dalle 00:15 GMT del 6 agosto.

Tra l'8 e il 14 agosto, l'Etna fu caratterizzata, in generale, da un degassamento intenso e pulsante dai crateri sommitali ed in particolare dal Cratere di NE. Nonostante ciò, gran parte degli eventi più energetici si concentrarono al NCSE. Infatti, la mattina del 12 agosto, quest'ultimo cratere fu interessato dalla ripresa dell'attività stromboliana. Nel giro di un'ora, si ebbe una fase parossistica piuttosto intensa (8:30 GMT circa; fig. 1.18), con fontane di lava che raggiunsero l'altezza di diverse centinaia di metri. Questa fase diminuì sensibilmente in intensità verso le 10.30 GMT, lasciando spazio a deboli emissioni pulsanti di cenere tra le 11.00 e le 11.30 GMT. Allo stesso tempo, l'attività esplosiva fu accompagnata anche dall'emissione di una colata lavica, che interessò l'orlo più basso del Cratere e si propagò fino alla base di Monte Centenari.

La mattina del 19 agosto, il NCSE fu interessato dalla ripresa dell'attività stromboliana, in funzione di due esplosioni (ore 03:36 e 3:43 GMT) e di una debolissima emissione di cenere. Durante la notte, l'attività stromboliana divenne debole e discontinua, non finché aumentò in intensità e frequenza a partire dalle ore 02.30 GMT del 20 agosto. Dalle ore 02.55 GMT, iniziò un trabocco di lava dal rispettivo orlo orientale e l'attività stromboliana aumentò gradualmente di intensità.

Fig. 1.18 Immagine termica registrata dalla telecamera della Montagnola, che mostra la fase parossistica delle fontane di lava del 12 agosto 2011 (da INGV - Bollettino settimanale Etna del 16/08/2011).

Dalle ore 07.00 GMT, l'attività si caratterizzò per lo sviluppo di due distinti jet lavici (fig. 1.19), che determinarono il crollo di una cospicua porzione del bordo sud-orientale del NCSE (07.00-07.30 GMT; fig. 1.20). Contemporaneamente all'evento parossistico, la colata lavica si espanse velocemente lungo la parete occidentale della Valle del Bove, dividendosi in numerosi bracci. Infine, l'attività eruttiva terminò verso le ore 07.50 GMT, con delle deboli emissioni di cenere dal NCSE.

Tra il 22 e il 24 agosto, si verificò solo la ripresa dell'attività stromboliana al NCSE, mentre lo stato di attività degli altri crateri sommitali rispecchiò quello delle settimane precedenti.

Fig. 1.19 Immagini riprese da sud-est ad una distanza di circa 900 m dal Nuovo Cratere di Sud-Est e che mostrano la fase principale dell'evento parossistico di fontana di lava. a) particolare del jet lavico, localizzato in una posizione più occidentale. b) particolare del jet lavico localizzato presso il bordo orientale del NCSE. La freccia gialla indica la porzione del cono interessata da movimento di frana, evidenziato dalla formazione di cenere di colore rossiccio e dal rotolamento di blocchi. SEC=Cratere di Sud-Est (da INGV - Bollettino settimanale Etna del 23/08/2011).

Fig. 1.20 Immagini riprese da sud-est ad una distanza di circa 900 m dal nuovo Cratere di Sud-Est, che mostrano le variazioni morfologiche subite da tale cratere dopo l'evento parossistico del 20 agosto. a) immagine ripresa poco prima dell'inizio dell'attività di fontana di lava, in cui è possibile osservare la piccola frana presente nel fianco sud-orientale del nuovo cono di scorie. b) immagine ripresa subito dopo la fine dell'attività, in cui è tracciata (linea a tratto gialla) la porzione franata del fianco sud-orientale del nuovo cono. Nel riquadro giallo il particolare della porzione di cono franata. SEC=Cratere di Sud-Est (da INGV - Bollettino settimanale Etna del 23/08/2011).

2. SISMOLOGIA VULCANICA

I vulcani attivi generano una grande varietà di segnali sismici che possono essere classificati in differenti tipologie in base al loro contenuto in frequenza: (i) terremoti o “high-frequency-event” (HF); (ii) “low-frequency-event” (LF); (iii) tremore vulcanico; (iv) eventi ibridi; (v) esplosioni vulcaniche (Minakami, 1974; Lahr et al., 1994; McNutt, 1996; Ibanez et al., 2003).

Fig. 2.1 Esempi di registrazioni sismiche di a) Terremoti ad alta frequenza, b) terremoti a bassa frequenza, c) tremore vulcanico d) eventi ibridi (e)-(f) esplosioni vulcaniche del Monte Etna.

Tale classificazione non rappresenta un elemento concettuale statico e definitivo, in quanto, in funzione di diversi autori, è possibile giungere a conclusioni non univoche. Per esempio, McNutt (1996) definisce i long period (LP) come forme d’onda monocromatiche che presentano valori spettrali tra 1 e 5 Hz. Alparone e

Gresta (1996), invece, interpretano i low frequency (LF) come segnali sismici con emergenti onde P e indefinibili onde S e con un contenuto in frequenza compreso tra 1 e 5 Hz. Nonostante ciò, la suddivisione sistematica dei vari segnali sismici è molto importante per la schematizzazione dei meccanismi che guidano l'attività eruttiva di un vulcano.

I terremoti ad alta-frequenza (HF) (fig. 2.1a), conosciuti anche come terremoti vulcano-tettonici (VT) o eventi di tipo A, sono caratterizzati da frequenze dominanti nell'intervallo compreso tra 2 e 20 Hz. Generalmente, sono molto simili ai terremoti che si verificano in aree non vulcaniche, anche se si sviluppano secondo degli sciami sismici (McNutt, 2002). Gli eventi HF sono stati attribuiti alle forze tettoniche regionali, al carico gravitazionale, agli effetti della pressione di poro e idro-fratturazione, alle variazioni termiche e volumetriche legate con l'intrusione magmatica (McNutt, 2005). In particolare, la risalita magmatica in un vulcano può determinare la fratturazione della roccia incassante e la generazione di una sismicità ad alta frequenza. La variazione incrementale di tale sismicità spesso viene considerata come uno dei principali elementi precursori rilevabili nelle eruzioni vulcaniche (Roman e Cashman, 2006; Patanè et al., 2002), giocando un ruolo fondamentale nella localizzazione degli eventi HF. In questi eventi sismici è possibile distinguere fasi di natura impulsiva, come quelle associate all'arrivo delle onde P ed S. Pertanto, tale caratteristica ha permesso, in passato, l'implementazione di una serie di tecniche che ha migliorato la localizzazione degli eventi HF. Un esempio è dato dalla tomografia ad alta risoluzione, sviluppata per la detenzione delle strutture superficiali di velocità, alla scala di alcune centinaia di metri (Dawson et al., 1999; Patanè et al., 2006). Gli eventi HF sono stati analizzati anche per la determinazione del campo di stress, attraverso lo studio dei meccanismi focali e l'inversione del tensore degli sforzi (Barberi et al., 2000; Moran, 2003; Waite e Smith, 2004).

I terremoti a bassa-frequenza (LF), o eventi a lungo periodo (LP) o eventi di tipo B (fig. 2.1b), sono caratterizzati da frequenze dominanti che oscillano tra 0.5 e 5Hz. Possibilmente, sono associati a quei fenomeni di risonanza o di trasporto dei fluidi che interessano il sistema di alimentazione di un vulcano (Chouet, 1996a). Anche se i rispettivi processi di sorgente non sono stati del tutto ben definiti, i terremoti a

bassa-frequenza spesso assumono la funzione di precursori delle eruzioni vulcaniche (Chouet, 1996a). Infatti, questa tipologia di eventi potrebbe essere causata dall'insieme dei processi intra-vulcanici associati con la dinamica dei fluidi, con il quantitativo di calore e di gas proveniente dal magma e con l'interazione tra il fuso magmatico e l'acqua sotterranea (Chouet, 2003, 2008, 2010; De Barros et al., 2011; Neuberg et al., 2000, 2006). La localizzazione di questi eventi gioca un ruolo fondamentale nella definizione della geometria del sistema di alimentazione di un vulcano, migliorando l'accuratezza delle inversioni del tensore momento. I segnali LF sono caratterizzati da fasi P emergenti e dalla mancanza di fasi S ben definite. Pertanto, la classica inversione dei "travel-time" non può essere impiegata al fine della detenzione della sorgente di questi eventi, ma richiede l'utilizzo di ulteriori metodologie o tecniche di ricerca (Neidel e Tarner, 1971; Hatton et al., 1986; Metaxian et al., 2002; Kumagai et al., 2002; Battaglia et al., 2003; Saccorotti et al., 2007; De Barros et al., 2009). Negli ultimi decenni, l'ampio uso delle stazioni broad-band ha consentito la definizione di una nuova tipologia di segnali LF, chiamati eventi "very long period" (VLP) e osservati in molti vulcani nel mondo come il vulcano Aso (Legrand et al., 2000), il Merapi (Hidayat et al., 2000), lo Stromboli (Neuberg et al., 1994; Chouet et al., 2003), il Popocatepétl (Chouet et al., 2005), il Kilauea (Ohminato et al., 1998) e l'Etna (Cannata et al., 2009a;b; Zuccarello et al., 2013). Gli eventi VLP sono caratterizzati da un periodo compreso tra i 2 e 100 secondi (Neuberg et al., 1994; Ohminato et al., 1998). Secondo alcuni autori (Uhira e Takeo, 1994; Kaneshima et al., 1996; Chouet, 1996b), tali eventi rappresenterebbero la risposta elastica della roccia incassante ai transitori e volumetrici cambiamenti relativi al trasporto di massa e alla decompressione di una sorta di enorme proiettile di gas. Di conseguenza, i segnali VLP potrebbero fornire delucidazioni sia sulla geometria della porzione superficiale del sistema di alimentazione, che sulle variazioni temporali delle proprietà fisiche delle varie sacche magmatiche (Chouet, 2003). Inoltre, sostanziali variazioni, in termini di frequenza, ampiezza e forma d'onda, potrebbero essere interpretati come dei cambiamenti di pressione dentro il sistema magmatico, fornendo uno strumento potenzialmente utile per la "previsione" dell'attività eruttiva (Saccorotti et al.,

2007; Patanè et al., 2008; Cannata et al., 2009a; Chouet et al., 2010; Patanè et al., 2013; Zuccarello et al., 2013).

Gli eventi Ibridi (fig. 2.1d), osservati in diversi vulcani del mondo (Ibanez et al., 2003; Gil Cruz e Chouet, 1997; Neuberg et al., 1998; White et al., 1998; Lahr et al., 1994) sono stati definiti in funzione della loro contenuto spettrale. Sono caratterizzati da una fase ad alta frequenza, fino a 40 Hz, seguita da un segnale monocromatico simile ad un evento LP, con frequenze comprese tra 1-6 Hz. Secondo Lahr et al. (1994), tale tipologia di eventi si è sviluppata combinando i meccanismi di sorgente tipici degli eventi VLP e LP, in funzione di una fratturazione fragile su un piano intersecante un corpo fluido.

Le esplosioni vulcaniche (fig. 2.1e,f) o “explosion-quakes” rappresentano quei segnali sismici relativi alle esplosioni che si generano nella porzione sommitale della colonna magmatica, entro cui si ha un’elevata vescicolazione. Generalmente, si caratterizzano per un accoppiamento tra le onde acustiche, che si propagano nell’aria, e le onde sismiche, che si propagano al suolo. L’utilizzo di microfoni infrasonici o di sensori infrasonici di pressione ha permesso negli’ultimi anni l’analisi di questa tipologia di segnali. I meccanismi di sorgente, associati a questi eventi, possono essere relazionati o alla risonanza acustica del magma, innescata nei condotti dalle sorgenti esplosive (Buckingham e Garces, 1996; Garces e McNutt, 1997; Hagerty et al., 2000), o alla coalescenza locale delle bolle di gas (Vergnolle e Caplan-Auerbach, 2004) o alla cosiddetta “Strombolian bubble vibration” (Vergnolle e Brandeis, 1994, 1996; Vergnolle et al., 2004). Inoltre sono state sviluppate alcune metodologie per la determinazione dei contributi sismici e acustici durante le eruzioni esplosive, mostrando come le variazioni temporali sono legate probabilmente ai cambiamenti nelle caratteristiche e nelle condizioni dei condotti magmatici (Johnson e Aster, 2005).

2.1 TREMORE VULCANICO

Il tremore vulcanico (2.1c) è una vibrazione sismica continua che presenta una durata significativamente variabile, in un range temporale che va dall'ordine delle ore fino a quello dei giorni o addirittura dei mesi. Tipico di numerosi vulcani attivi, solitamente non presenta le fasi caratteristiche che, in condizioni normali, si riscontrano nei comuni terremoti di natura tettonica. Tendenzialmente, è stato osservato in associazione con l'attività magmatica e idrotermale (Kostantinou e Scindwei, 2002). Generalmente, il relativo spettro in frequenza si caratterizza per un picco dominante e da una serie di picchi minori, i quali sono contenuti complessivamente all'interno di una banda compresa tra 0.1 e 10 Hz.

I processi che generano il tremore vulcanico sono molto più complessi rispetto a quelli di un terremoto comune. Un ruolo fondamentale viene svolto dai meccanismi legati alla fluidodinamica, nonché quelle che sono le molteplici anisotropie ed eterogeneità dell'intero edificio vulcanico. Diversi modelli sono stati proposti per la comprensione dei meccanismi di sorgente del tremore vulcanico, ma la maggior parte degli autori concorda in un'origine legata alla complessa interazione tra i fluidi magmatici-idrotermali e le rispettive rocce incassanti. Pertanto, il corrispettivo studio difficilmente può essere affrontato attraverso metodologie d'analisi di natura classica o tradizionale. Nonostante ciò, un'impeccabile conoscenza sia dell'ubicazione della sorgente, sia dei relativi meccanismi che generano questa tipologia di segnale sismico, può rappresentare uno strumento efficiente e valido ai fini della caratterizzazione del rischio sismo-vulcanico di una data area.

In genere, è possibile distinguere due tipologie di tremore vulcanico. Da un lato un segnale a carattere sussultorio (tra i 5 e 10 Hz), rappresentativo di alcuni vulcani a condotto ostruito e aventi magmi solitamente a composizione andesitica. Dall'altro un tremore vulcanico "armonico", tipico di un'attività persistente e di vulcani a condotto aperto caratterizzati da magmi a composizione basica (McNutt, 1991). Allo stesso tempo, è possibile definire una particolare tipologia di tremore vulcanico, caratterizzato da regolari aumenti ciclici di ampiezza e chiaramente visibili sui sismogrammi: il "tremore a bande" (Gresta et al, 1996; Cannata et al,

2010). Quest'ultimo è stato ampiamente registrato durante diverse fasi di attività idrotermale (McNutt, 1992) e i suoi processi di sorgente sono stati recentemente modellizzati usando un modello di stabilità di flusso idrotermale a due fasi (Fujita, 2008a;b).

Dall'analisi spettrale del segnale alle diverse stazioni, si evince come il tremore vulcanico sia un effetto diretto delle dinamiche che si sviluppano alla sorgente, in quanto si registrano solo piccole variazioni di frequenza dominante (Fehler, 1983; Almendros et al., 1997; Hagerty et al., 2000). Prescindendo dai possibili effetti di tragitto, le variazioni temporali osservate nello spettro del tremore sono correlabili con quelle tipiche dell'attività vulcanica (Carbone et al., 2006; 2008; Di Grazia et al., 2006; 2009). Inoltre, anche durante i periodi di quiete di un vulcano, le rispettive variazioni in ampiezza possono essere attribuite ad un effetto di sorgente vulcanica piuttosto che ai fenomeni di stress a carattere regionale (Fehler e Chouet, 1982; Koyanagi et al., 1987).

Quindi, è di fondamentale importanza ricorrere ad un nuovo approccio sismologico, basato sul riconoscimento di una stessa fase nei segnali registrati da più stazioni, piuttosto che riproporre la classica tecnica del "travel-time" tipica delle localizzazioni ipocentrali dei terremoti tettonici (Battaglia and Aki, 2003; Di Grazia et al., 2006; Di Lieto et al, 2007; Carbone et al., 2008). Allo stesso tempo, è necessario affrontare, ai fini dello studio del tremore vulcanico, i problemi legati alla polarizzazione del campo d'onda, utilizzando peculiari tecniche di correlazione.

In genere, un segnale sismico, come il tremore vulcanico, rappresenta la combinazione degli effetti di sorgente e della funzione di trasferimento, includendo di conseguenza gli effetti di tragitto, di sito e di risposta dello strumento. Quindi, per una comprensione del meccanismo di sorgente del tremore vulcanico, è di vitale importanza discriminare gli effetti di tragitto e di sito da quelli propri della sorgente. Tuttavia, tale particolare prerogativa, a volte, risulta abbastanza complessa, a causa di una struttura dell'edificio vulcanico estremamente eterogenea.

Diversi studiosi ipotizzano che il tremore vulcanico armonico sia generato dai meccanismi legati alla dinamica dei fluidi. Infatti, lo sviluppo di pacchetti gassosi,

in ascesa all'interno del fuso magmatico, e la corrispettiva fase di coalescenza-collasso rappresenterebbero la causa primaria ai fini della fenomenologia del tremore. Quindi, le espansioni delle bolle di gas, presenti nel magma, e le relative esplosioni, determinerebbero la generazione di effetti di risonanza lungo le pareti del condotto vulcanico. Nonostante ciò, ancora risulta poco chiaro se il tremore sia generato da quelle bolle di gas che tendono ad aggregarsi là dove la temperatura è maggiore, cioè al centro del condotto. Comunque, ipotizzando un'oscillazione del condotto durante la fase di risalita delle bolle, il fluido bifasico risultante è caratterizzato da una velocità del suono molto più piccola rispetto a quella prevista per il liquido puro. Un'altra interpretazione è quella in cui il tremore è generato dall'oscillazione e dall'esplosione di bolle di gas, dell'ordine del decimetro, in corrispondenza della superficie libera della colonna, inducendo delle vibrazioni nel condotto (Lu et al., 1990; Ripepe 1996; Ripepe et al., 1996; Vergnolle e Brandeis, 1996).

In definitiva, il segnale associato al tremore vulcanico può essere idealizzato come un'eccitazione casuale, in funzione di un moto turbolento del fluido bifasico all'interno del condotto, determinandone un'oscillazione di tipo lineare. Comunque sia, tale combinazione di natura dinamica, potrebbe spiegare l'esistenza di un picco dominante nel dominio spettrale del segnale analizzato, caratteristica comune a tutte le registrazioni effettuate dai diversi sensori, disposti nell'areale dell'edificio vulcanico (Aki e Koyanagi, 1981; Del Pezzo et al., 1989; Chouet et al., 1993). In particolar modo, è stata osservata una stabilità spaziale-temporale nell'intervallo spettrale del tremore, compreso tra 1 e 3 Hz, e solo una lieve influenza della risposta di sito. Nonostante ciò, è possibile ipotizzare come il fenomeno della risonanza non coinvolga solo le pareti del condotto magmatico, ma anche gli strati più superficiali, in virtù dell'azione combinata tra gli effetti di sorgente e quelli di sito e di propagazione (Goldestein e Chouet, 1994). Inoltre, dallo sviluppo delle equazioni che, in un mezzo stratificato, descrivono il moto dell'onde sismiche generate da sorgenti puntiformi in espansione, si osserva come il carattere armonico del tremore più superficiale sia legato da un effetto di tragitto tra sorgente e superficie. Ciò permette di ipotizzare una dispersione delle onde sismiche attraverso uno strato di

piccolo spessore, a bassa velocità e incoerente, comunemente presente in molte aree vulcaniche (Gordeev, 1993).

Svariati autori hanno anche affrontato il legame tra il tremore e gli eventi vulcanici a lungo periodo, riscontrando come quest'ultimi hanno spesso preceduto e accompagnato l'attività eruttiva. In alcuni casi, come l'eruzione del vulcano Etna del 1992, furono registrati diversi sciame di eventi LP durante l'attività eruttiva, proponendo varie classificazioni sulla base della loro forma d'onda e del corrispettivo contenuto in frequenza (Chouet et al., 1994). In altri casi, come per il vulcano Meakau (1987) e per il vulcano El Chicòn (1982), sciame di eventi LP precedettero le rispettive eruzioni (Havskov et al., 1983). Quindi, la manifestazione di tali eventi potrebbe essere interpretata come significativa ai fini dello sviluppo dell'eruzioni. Entrando nel dettaglio e ricordando la definizione di Chouet (1996) dei segnali a bassa frequenza, gli eventi LP e il tremore vulcanico sembrerebbero collegati a quei meccanismi di degassamento generati dalle fluttuazioni di pressione. Quest'ultime, a loro volta, sono causate dal trasporto delle masse instabili all'interno dei condotti aperti. Quindi, il tremore può essere interpretato come conseguenza di queste continue fluttuazioni di pressione, mentre gli eventi LP come la risposta del sistema a pressioni transitorie. Inoltre, le frequenze di queste fluttuazioni possono fornire informazioni dirette sullo stato dei fluidi (Chouet, 1996). Dal confronto analitico tra il segnale del tremore e quello degli eventi LP, si è potuto sottolineare la presenza di caratteristiche spettrali simili, dovuta ad una comune sorgente piuttosto che da un effetto di tragitto. Allo stesso tempo, è stato possibile constatare come gli spettri di eventi LP, registrati in diversi siti di acquisizione, presentano picchi simili tra loro, in virtù di un legame dominante con i soli effetti di sorgente. Nonostante ciò, considerando sorgenti superficiali, gli effetti di risonanza negli strati si possono combinare con effetti di risonanza della sorgente, rendendo difficoltoso il riconoscimento di picchi spettrali caratteristici della stessa sorgente.

Come già annunciato in precedenza, I modelli dei meccanismi di sorgente del tremore vulcanico sono estremamente vari e possono essere schematizzati entro una serie di raggruppamenti principali. Uno dei primi modelli utilizzati, per spiegare l'occorrenza del tremore vulcanico, è relazionato alle libere oscillazioni di un corpo

magmatico a diversa geometria (Kubotera, 1974; Chouet, 1985), in funzione di un fenomeno di risonanza legato all'espansione della porzione gassosa della cavità. Una particolare classe di modelli fisici, invece, viene offerta da Julian (1994). Infatti, grazie alla ricostruzione di quelle fasi che caratterizzano la generazione del tremore (Shaw and Chouet, 1991), è stato ipotizzato, come meccanismo, un'oscillazione non-lineare di flusso, che si sviluppa dentro una frattura verticale che connette la porzione di "upstream" e di "downstream" del reservoir. Allo stesso tempo, un'altra tipologia di modelli prevede una significativa perturbazione di origine esterna del sistema, come una fratturazione della roccia incassante, che accompagna la formazione di un nuovo condotto, o una variazione consistente nel flusso di ricarica (St Lawrence and Qamar, 1979; Ferrick et al., 1982). Pertanto, la generazione di onde elastiche, entro il mezzo circostante, è vincolata alle caratteristiche fisiche del fluido e alla geometria dei condotti. Un'ulteriore classe di modelli di sorgente è stata proposta da Chouet (1986;1988;1992). Secondo questo autore, i picchi spettrali del tremore possono essere interpretati in funzione di un crack tridimensionale riempito di fluido, generando un fenomeno di risonanza. A sua volta, tale fenomenologia viene indotta da una pressione transitoria, applicata su una piccola porzione della parete della stessa frattura. Un modello del tutto simile è stato elaborato da Shaw e Chouet (1988). In questo caso, il trasferimento del fluido avviene in un complesso sistema di fratture tensili, in funzione della pressione esercitata dal magma e della rispettiva concentrazione, della geometria della frattura, della rigidità delle rocce incassanti e dello stato di stress. Secondo altri autori (Kieffer, 1984; Kedar et al., 1996), sia la formazione e il collasso di bolle in un liquido magmatico che il boiling idrotermale rappresenterebbero un modo efficiente per generare energia sismica, anche durante un periodo non eruttivo. Successivamente, a partire da diverse osservazioni vulcanologiche, Benoit e McNutt (1997) hanno ipotizzato come, all'interno del condotto magmatico, la concentrazione delle fasi gassose sia variabile nel tempo. Considerando un complesso sistema bifasico, caratterizzato da una continua interazione tra le fasi gassose e il magma circostante, il modello proposto dai due studiosi ha previsto anche una modifica della velocità delle onde acustiche che si propagano dalla sorgente. Verso la fine degli anni '90, alcuni studiosi (Garces et al., 2000; Garces e

McNutt, 1997) proposero un complesso studio, basato sull'utilizzo di alcuni modelli acustici e di fluidodinamica e sull'applicazione di analisi geologiche ed empiriche. In particolare, in funzione del modello "VOLAR", è stato sviluppato un nuovo approccio per la stima e la caratterizzazione geometrica della sorgente del tremore e delle esplosioni, fornendo le basi per la futura idealizzazione del sistema di alimentazione di un vulcano.

Recenti progressi hanno dimostrato come le tecniche multicanale d'array rappresentino uno strumento idoneo, soprattutto per l'individuazione di quelle proprietà cinematiche associate con le dinamiche eruttive. Infatti, in diversi studi, la decomposizione di un campo d'onda elastico ha permesso di delimitare la posizione e l'estensione della sorgente magmatica primaria, offrendo così vincoli preziosi per la modellizzazione dei rispettivi processi dinamici. Allo stesso tempo, l'identificazione di sorgenti secondarie di energia ha consentito di studiare le complessità strutturali e/o topografiche dell'edificio vulcanico (Goldstein and Chouet, 1994; Metaxian et al., 1997; Neuberg et al., 1994; Chouet et al., 1997; Saccorotti et al., 1998; 2001; Almendros et al., 2001a,b; Almendros et al., 2002).

I primi esperimenti sfruttavano la valutazione della distribuzione spaziale delle ampiezze del tremore e l'inversione di quest'ultime, in funzione di un approccio basato su ricerca su griglia (Battaglia e Aki, 2003). Infatti, assumendo che le onde sismiche si propagano in un mezzo omogeneo, il segnale di ampiezza A_0 , irradiato da una sorgente isotropica, è registrato alla distanza r con un'ampiezza data da:

$$A(f, r) = r^{-b} * A_0(f) e^{-ar} \quad \text{con} \quad a = \frac{\pi f}{Qc} \quad (2.1)$$

Dove f è la frequenza, b è lo spreading geometrico e può essere pari a 0.5 o 1, rispettivamente per le onde superficiali e quelle di volume. Q e c rappresentano il fattore di qualità e la velocità di propagazione, rispettivamente. a è il coefficiente di adsorbimento, dipendente dalla frequenza. L'equazione 2.1 può essere linearizzata in funzione di una connotazione logaritmica (Di Grazia et al., 2006; Cannata et al., 2010a):

$$\ln A_i + ar_i = \ln A_0 - b \ln r_i \quad (2.2)$$

Dove A_i è l'ampiezza del "root mean square" (RMS; vedi Capitolo 5) misurata all' i -esima stazione, r_i la corrispondente distanza sorgente-stazione, A_0 l'ampiezza alla sorgente. Nell'equazione 2.2, $\ln A_0$ e b possono essere considerati rispettivamente l'intercetta e il coefficiente angolare di un'equazione lineare, vincolando, per ciascun punto di una griglia 3D, la localizzazione di sorgente del tremore, in funzione della bontà di una regressione lineare (R^2 ; Di Grazia et al., 2006). Generalmente, I migliori valori di R^2 sono raggiunti per valori di a molto piccoli, compresi tra 0 e 0.2, e di conseguenza per valori elevati di Q . Inoltre, per valutare la relativa stabilità delle localizzazioni della sorgente, è possibile utilizzare la tecnica "jackknife" (Efron, 1982), calcolando la valori dei parametri di sorgente (latitudine, longitudine e profondità) per una stazione alla volta (Di Grazia et al., 2009).

In funzione dell'equazione 2.1, Carbone et al. (2008) proposero un nuovo approccio analitico che si basa sull'applicazione del rapporto tra le ampiezze sismiche, osservate all' i -esima e alla j -esima stazione, relativamente a un dato set di Np stazioni indipendenti:

$$R_{ij} = \frac{A(r_i)}{A(r_j)} = (r_i/r_j)^b e^{a(r_i-r_j)} \quad (2.2)$$

Assumendo un mezzo omogeneo, l'equazione 2.2 rappresenta il legame tra il numero di rapporti in ampiezza osservati (Np) e le coordinate ipocentrali (x_0, y_0, z_0) di sorgente, in funzione della distanza stazione-sorgente r . Per un segnale come il tremore vulcanico, l'utilizzo del RMS è molto conveniente per la stima della distribuzione spaziale dell'ampiezza sismica:

$$A_i^{obs}(f) = \frac{1}{2M+1} \sum_{-M}^M W_m u(f_m) \quad (2.3)$$

Dove $u(f_m)$ sono le ampiezze spettrali sui $2M+1$ coefficienti di Fourier che comprendono la frequenza di riferimento f , W è una funzione-peso, $A_i^{obs}(f)$ rappresenta l'ampiezza del RMS attorno alla frequenza f . Questa metodologia comporta una ricerca delle rispettive coordinate ipocentrali attraverso un'operazione di best-fit delle ampiezze osservate (eq. 2.3), in funzione di quelle stimate secondo l'equazione 2.2. Una volta trovata la migliore posizione della sorgente, è possibile calcolarne l'ampiezza associata come:

$$A_{best} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A_i^{obs} r_i^{-b} e^{-ar} \quad (2.3)$$

2.1 TREMORE DELL'ETNA

Diversi studi, che riguardano il tremore vulcanico sull'Etna, consentono di fissare quelli che sono gli elementi propri della caratterizzazione dei meccanismi della sorgente e del campo d'onda associato al tremore stesso.

Considerando l'attività vulcanica del giugno-luglio del 1942, secondo le deduzioni di Caloi et al. (1948), il tremore rappresenta il risultato di una serie di sollecitazioni microsismiche, costituite da onde superficiali di Love, che, a loro volta, presentano ampiezza maggiori sulla componente Est-Ovest piuttosto che sulla Nord-Sud.

Schick e Riuscetti (1973) associarono la sorgente del tremore vulcanico alla presenza di fasi gassose all'interno della porzione apicale della colonna magmatica, invece che all'intera oscillazione di quest'ultima. Di conseguenza, la stabilità di

alcuni picchi spettrali, in funzione di tale ipotesi, è indicativa della vibrazione delle bolle gassose in risalita nel fuso magmatico.

Secondo Seidl et al. (1981), le dinamiche di emissione dei gas e del vapore, che regolano il flusso magmatico entro un moto turbolento, determinano l'irradiazione di onde sismiche. La definizione di questo modello prevede una sorgente di tipo monopolare e l'interazione tra il fuso magmatico e la relativa fase gassosa. Seidl et al. (1981) proposero anche il modello di sorgente del tremore vulcanico etneo. Secondo questi autori, il magma risale verso le porzioni superiori di corpi oscillatori, assimilabili a "canne" allungate. È possibile schematizzare anche il ruolo delle bolle di gas secondo il susseguirsi di svariate fasi (fig. 2.2): (i) le bolle gassose si accumulano al di sotto delle costrizioni dei condotti magmatici, fino alla coalescenza di quest'ultime entro un unico sistema schiumoso; (ii) tale pacchetto di bolle subisce un'accelerazione nel momento in cui la fase gassosa supera la strozzatura del condotto, causando una variazione discreta di pressione e perturbando le pareti dello stesso condotto; (iii) l'insieme di queste sollecitazioni innescano un fenomeno di risonanza, correlato anche alle caratteristiche dello stesso corpo vibrante.

Annoverando il modello di Morse e Ingard (1968), si può constatare come un cambiamento nelle condizioni di un flusso non stazionario è in grado di generare una pressione acustica. Inoltre, Seidl et al. (1981), analizzando gli spettri del tremore dell'Etna, osservarono la presenza costante di un picco, distinto alla frequenza di 1.425 Hz. Da tale osservazione venne dedotta un'origine non vincolata alla sola risonanza del suolo. Comunque, attraverso questi studi, è stato possibile constatare come le caratteristiche di risonanza sono influenzate dalla velocità del suono, dalle caratteristiche geometriche dei condotti e dalle proprietà fisiche del sistema magmatico.

Attraverso le intuizioni di Schick et al. (1982), il modello di Seidl et al. (1981) venne parzialmente modificato dal punto di vista concettuale. Infatti, una volta decaduta l'assunzione secondo la quale le onde sismiche vengano emesse da una sorgente che si estende all'infinito, è necessario introdurre un fattore che tenga conto degli effetti delle pareti dei canali magmatici.

Fig. 2.2 Modello per l'origine dei transienti di pressione all'interno dei condotti (da Schick et al., 1982).

Sempre gli stessi autori sono riusciti a dimostrare, attraverso il confronto tra i modelli teorici e i dati sperimentali, come lo spettro del tremore vulcanico può essere rappresentato in funzione della distanza r . Inoltre, la regione sorgente venne idealizzata come una somma di più sorgenti puntuali, ciascuna delle quali è caratterizzata da una combinazione di componenti lineari di flusso.

Negli anni precedenti, Schick e Riuscetti (1973) applicarono le funzioni ampiezza-distanza ai dati ottenuti dalle registrazioni etnee relative al 1971 e al 1972. Nel 1971, l'ampiezza del segnale acquisito decresceva secondo una legge di tipo esponenziale. Nel 1972, per distanze maggiori di 6 Km, le ampiezze diminuivano molto più velocemente rispetto all'anno precedente. Tale particolare fenomenologia venne interpretata in funzione di due differenti posizioni della

sorgente, nei due intervalli temporali esaminati. La prima fu stimata entro una localizzazione superficiale, mentre la seconda, entro una molto più profonda. Successivamente, Riuscetti e Seidl (1977) utilizzarono i dati spettrali del tremore dell'Etna e dello Stromboli per la localizzazione della sorgente del tremore. Il confronto dei dati, raccolti durante l'analisi spettrale, evidenziò l'esistenza di due sorgenti indipendenti, visualizzando il tremore come la sintesi di un processo di oscillazione a due frequenze distinte. Quindi, da un lato, la generazione del tremore vulcanico è vincolata alle vibrazioni delle bolle di gas all'interno del fluido. Mentre, dall'altro, la relazione ampiezza-distanza indica sia una sorgente più profonda al di sotto dei Crateri, associata ad un picco di frequenza di 2-3 Hz, che una sorgente più superficiale, corrispondente ad un picco ad alta frequenza. Negli anni successivi, Schick et al. (1982) riuscirono a distinguere due differenti sorgenti, sulla base di dettagliate analisi spettrali del tremore. Una prima sorgente "LP", che presenta un contenuto in frequenza minore di 1.5 Hz, è stata rilevata secondo una camera magmatica estesa orizzontalmente per 4 Km, ad una profondità di circa 2 Km al di sotto dei Crateri sommitali. Una seconda sorgente "SP", caratterizzata da un contenuto spettrale superiore, invece è stata individuata nella porzione superficiale dei condotti attivi. Pertanto, attraverso un primo tentativo, furono poste le basi ai fini della caratterizzazione geometrica e spaziale del sistema di alimentazione etneo, rappresentato come un oscillatore armonico che risuona secondo delle frequenze peculiari. Quindi, gli stessi autori proposero un modello strutturale dei condotti sommitali dell'Etna, costituito da una camera magmatica ad estensione orizzontale e da due condotti verticali. Uno di questi alimenta il CNE, mentre l'altro, ramificando in tre porzioni, il CSE, Bocca Nuova e Voragine (fig.2.3).

Tuttavia, attraverso la correlazione tra osservazioni vulcanologiche e dati sismici, Patanè e Gresta (1984) intuirono una possibile connessione tra i due principali condotti, legati al CNE e Bocca Nuova. Infatti, un ulteriore modello del sistema di alimentazione dei crateri sommitali venne formulato da Gresta et al. (1991). Tale studio si focalizzò principalmente sulla correlazione tra la degassazione ai differenti crateri sommitali, il monitoraggio del livello magmatico e l'analisi spettrali del tremore registrato tra il gennaio e marzo del 1985. Gli autori elaborarono così un

Fig. 2.3 Modello strutturale dei condotti sommitali dell'Etna (da Schick et al., 1982).

modello in cui vi era un unico condotto verticale, collegato alla camera magmatica ad estensione orizzontale e che si divideva in due differenti ramificazioni. Una di queste alimentava direttamente il CNE, mentre l'altra, centrata sotto Voragine, si snodava ulteriormente in due diversi sotto-condotti, alimentando il CSE e Bocca Nuova (fig.2.4). In ogni caso, tale modello è stato sottoposto a svariate evoluzioni temporali, in funzione dei rapidi cambiamenti a cui è sottoposto il sistema di alimentazione dell'Etna (Alparone et al., 2003; Carbone et al., 2006; Di Grazia et al., 2009; Di Lieto et al., 2007; Patanè et al., 2013). Quindi, pur giocando un ruolo fondamentale nella relazione tra il tremore vulcanico e l'attività eruttiva, tale modello non rappresenta una definizione univoca e definitiva.

Successivi studi, sui segnali sismici a bassa frequenza, sono stati indirizzati per la valutazione delle caratteristiche delle onde che generano il tremore vulcanico, sfruttando l'analisi del "particle motion" e del fattore di qualità Q (Ferrucci et al., 1990; Del Pezzo et al., 1989). Nonostante la generale mancanza di conoscenza di

Fig. 2.4 Modello strutturale dei condotti sommitali dell'Etna (da Patanè e Gresta, 1984).

alcune proprietà del tremore, nel luglio del 1990 venne effettuato un esperimento, durante il quale venne utilizzato, per la prima volta, un sistema denso di sensori. I dati acquisiti presentavano frequenze oscillanti tra 1 e 7 Hz, con distinti picchi tra 2-3 Hz, e si riferivano ad un intervallo temporale di acquisizione di tipo non-eruttivo. La propagazione superficiale delle onde e le caratteristiche di coerenza e di dispersione sottolinearono una dominanza di onde di Rayleigh, relativamente ad una sorgente superficiale localizzata nell'area craterica (Del Pezzo et al., 1993). Inoltre, relazionando le variazioni delle ampiezze spettrali con la distanza, dimostrarono come il fattore di qualità fu fondamentale nella caratterizzazione geometrica e spaziale dei principali corpi magmatici (Del Pezzo et al., 1989).

Wegler and Seidl (1997), installarono un array tripartito di stazioni broad-band, in prossimità dell'osservatorio vulcanologico Pizzo Deneri. Individuarono due spettri dominanti del tremore, piccati alle frequenze di 0.7 e 1.25 Hz. Usando le misure di azimuth e di polarizzazione e invertendo una curva di dispersione di onde di Love, gli autori conclusero che il campo d'onda del tremore era associato all'azione di una singola sorgente, localizzata al di sotto dell'area craterica. In particolare, il

picco di frequenza a 0.7 Hz venne legato alle onde di Rayleigh, irradiate dalla sorgente primaria. Il picco spettrale a 1.25 Hz, invece, è stato associato alle onde di Love, intrappolate in uno strato superficiale e a bassa velocità.

Più recentemente, Ripepe et al. (2001) analizzarono i campi d'onda sismici e infrasonici vincolati al tremore vulcanico. Dalle analisi di polarizzazione, gli autori osservarono come i segnali del tremore vulcanico sono associati a pacchetti di onde P, che sono caratterizzati da ampiezze e tempi di occorrenza del tutto ben correlati con le ampiezze dei transienti infrasonici. Il piccolo divario temporale tra le onde sismiche e quelle infrasoniche consentì l'associazione tra le registrazioni del tremore e la sovrapposizione di piccole e impulsive sorgenti superficiali, evidenziando un certo disequilibrio di pressione durante la fase di degassamento del cratere Voragine.

Di Grazia et al. (2006), per sottolineare i cambiamenti a lungo termine del tremore, proposero una metodologia basata su ricerca su griglia 3D, sfruttando la caduta dell'ampiezza del segnale sismico con la distanza. Relativamente al periodo compreso tra gennaio e novembre 2004, il centroide della sorgente e la sua rispettiva migrazione furono individuati in una regione sovrapposta all'area sommitale, ad una profondità compresa tra 1698 e 2387 m s.l.m.

Carbone et al. (2008), attraverso l'inversione della distribuzione spaziale delle ampiezze sismiche, localizzarono la sorgente del tremore vulcanico durante un periodo non-eruttivo (dicembre 2005-gennaio 2006). Allo stesso tempo, proposero una correlazione con le informazioni ricavate dalla detenzione della sorgente gravimetrica. Durante il periodo di marcata anti-correlazione, la sorgente del tremore intersecò il volume, entro cui è collocata la sorgente di gravità, ad 1 km S-SE dai crateri sommitali e ad una profondità di circa 2 km rispetto alla superficie. Questa osservazione suggerì un possibile arrivo di magma fresco e la conseguente separazione dei gas dal magma. Inoltre, attraverso lo studio della geometria della sorgente sismica e di quella gravimetrica, poterono osservare una complessa rete di dicchi e sill che costituivano il sistema di alimentazione superficiale dell'Etna (fig. 2.5).

Fig. 2.5 Visione 3D dell'interno dell'Etna con posizione sorgente del tremore vulcanico e del segnale di gravità (Volume grigio al di sotto di EMFS; da Carbone et al., 2008).

Attraverso un approccio multidisciplinare, alcuni studiosi (Di Grazia et al., 2009) evidenziarono delle importanti variazioni dei segnali sismo-vulcanici e acustici che anticiparono l'eruzione del 13 maggio 2008. Tale lavoro, fu molto importante per lo sviluppo di un sistema di warning e per una predizione quantitativa delle eruzioni effusive o esplosive. In particolare, attraverso lo studio del contenuto in frequenza e della localizzazione del tremore e degli eventi LP, è stata sottolineata una migliore ridefinizione del cammino magmatico e delle dinamiche intratelluriche che alimentarono l'attività eruttiva del 2008.

Cannata et al. (2013), attraverso il monitoraggio sismo-vulcanico e infrasonico all'Etna nel 2011, utilizzarono più metodi per la localizzazione della sorgente del tremore e degli eventi LP e VLP. Scopo del lavoro era quello di ottenere una valida ricostruzione del sistema di alimentazione superficiale del vulcano (fig. 2.6). Per soddisfare tale prerogativa, utilizzarono la distribuzione spaziale della ampiezza sismica, il calcolo della semblance e quello della semblance radiale. La sorgente del tremore vulcanico, abbastanza stabile a 1-2 km s.l.m. sotto il CSE, era direttamente legata alla presenza di una camera magmatica superficiale che ciclicamente alimentava l'attività di fontane di lava al NCSE (Coltelli et al., 2012).

Durante gli episodi parossistici, la sorgente del tremore vulcanico migrò verso il NCSE ed entro una posizione più superficiale, soprattutto durante i relativi episodi di fontane di lava. Invece, la sorgente degli eventi LP e VLP, localizzata al di sopra di una camera magmatica superficiale, probabilmente era innescata dal rilascio gassoso del magma. La sorgente infrasonica, individuata al NCSE, alla BN e al CNE, mise in luce una migliore definizione delle porzioni più superficiali del sistema di alimentazione.

Fig. 2.6 a) Mappa e sezioni dell'Etna con le localizzazioni della sorgente del tremore vulcanico (in rosso), degli eventi LP (in blu), degli eventi LP (in ciano) e degli eventi infrasonici (in giallo), registrati nel 2011. SEC=Cratere di Sud-Est. NSEC= Nuovo Cratere di Sud-Est. BN= Bocca Nuova (da Cannata et al., 2013).

Fig. 2.6 b) Visione 3D del plotting mostrato in (a) (da Cannata et al., 2013).

Patanè et al. (2013) utilizzarono un approccio multidisciplinare, consistente in un confronto delle variazioni spaziali e temporali della sismicità (terremoti vulcano-tettonici, tremore vulcanico ed eventi LP e VLP), della deformazione del suolo (dati GPS e geotidici) e dei dati geochimici (flusso di SO_2 e CO_2 e relativo rapporto) relativi all'attività eruttiva del 2009-2011. Obiettivo di tale lavoro era quello studiare i movimenti magmatici superficiali e profondi che alimentarono l'attività eruttiva sommitale del 2011. In particolare, dalle localizzazioni delle sorgenti del tremore, dall'inversione dei dati GPS e dai dati di geochimica, furono ricostruite le zone di immagazzinamento che alimentarono i cicli di fontane di lava al NCSE. Il campo deformativo, denotato in funzione dei dati GPS, era principalmente guidato dalla pressurizzazione della porzione superficiale ed intermedia del sistema di alimentazione del vulcano (tra 8 e 2 km di profondità). In questo caso, lo stile deformativo non era uniforme ed era legato ad una serie di sorgenti multiple,

agenti su più livelli del reservoir magmatico (da 1 a 7 in fig. 2.7). Dalla caratterizzazione geochemica, è stato possibile osservare, a partire dalla seconda metà del 2010, sia un incremento significativo del flusso di SO₂ che due impulsi più profondi, ricchi in CO₂. Durante il periodo di fontane di lava del 2011, invece, la suddetta variazione parametrica ha condotto alla ricarica delle porzioni superficiali del sistema di alimentazione. Usando le localizzazioni della sorgente del tremore, la porzione superficiale di immagazzinamento magmatico fu collocata sotto l'area sommitale, a circa 1-2 km s.l.m. (SMS in fig. 2.7). Le sorgenti degli eventi LP e VLP furono poste, invece, al di sopra di tale conformazione superficiale.

Fig. 2.7 Visione 3D dell'Etna che riporta "high Vp velocity body"(HVB), stimato da Aloisi et al. (2002) e da Patanè et al. (2003,2006), e il cammino magmatico (freccia rossa) risolto dai dati GPS, sismici e geofisici. Le sorgenti di pressione, numerate da 1 a 7, sono modellizzate in funzione dei relativi errori di localizzazione (eclisse) e dei cicli di inflazione (rosso) e deflazione (blu) (da Patanè et al., 2013).

Zuccarello et al. (2013) osservarono un episodio anomalo di degassamento, tra dicembre 2005 e gennaio 2006, ben-correlato con un incremento del tremore vulcanico in assenza di attività eruttiva. Nello stesso periodo sono stati rilevati più di 10000 eventi VLP, ottenendo una stima quantitativa delle relative variazioni volumetriche e una caratterizzazione quantitativa della relazione esistente tra i VLP, il tremore e il tasso di emissione registrati all'Etna. L'esistenza di una correlazione lineare tra il flusso di gas e il tremore vulcanico suggerì un primo legame tra l'ampiezza del tremore e l'attività sotterranea del vulcano. Quella tra l'attività di VLP e l'attività di degassamento mise in luce una relazione tra la posizione della sorgente VLP e la stessa attività di degassamento. Infatti, lo scopo del lavoro era quello di confrontare il quantitativo di gas, stimato attraverso le misure strumentali, con quello dedotto dall'inversione di sorgente degli eventi VLP.

Cannata et al. (2015) focalizzarono la loro attenzione sull'attività eruttiva ai crateri sommitali, compresa tra febbraio e aprile e tra settembre e dicembre del 2013. Utilizzarono un approccio multi-parametrico, basato sul riconoscimento ed analisi degli eventi LP, del tremore vulcanico e degli eventi infrasonici e sulle misure dell'emissioni di CO₂ e dei dati GPS. Lo scopo di questo studio era quello di schematizzare le dinamiche del sistema di alimentazione del vulcano (fig.2.8). In particolare, tra la fine di aprile e il 5 settembre è stata osservata una graduale crescita dell'ampiezza del tremore e degli eventi a lungo periodo, accompagnata da un incremento del flusso di CO₂ e da un'inflazione confermata dai dati GPS. Tale variazione parametrica venne interpretata come una graduale pressurizzazione della porzione superficiale e profonda del sistema di alimentazione, dove sono state localizzate le sorgenti di natura sismica (3-9 km sotto il livello del mare). Il 5 settembre, si ha, invece, una variazione dei parametri del tutto opposta rispetto all'andamento precedente e l'attivazione di una nuova sorgente infrasonica. In quest'ultimo caso, venne evidenziata la presenza di un fenomeno superficiale, capace di influenzare l'intero plumbing system. Infatti, l'andamento dei vari parametri era legato alla fine istantanea della pressurizzazione, alla depressurizzazione del sistema di alimentazione superficiale e all'apertura di una nuova bocca alla Bocca Nuova. Inoltre, l'insieme di questi cambiamenti nel sistema

di alimentazione ha condotto anche alla ripresa dell'attività al NCSE, sottolineando un legame stretto tra i sistemi che alimentavano i due crateri sommitali.

Fig. 2.8 Rappresentazione schematica e approssimativa dei crateri sommitali e delle sorgenti, che compongono il sistema di alimentazione del vulcano, identificate nel 2013. SEC=Cratere di Sud-Est. NSEC= Nuovo Cratere di Sud-Est. BN= Bocca Nuova. VOR=Voragine.(da Cannata et al., 2015).

Tutti questi studi evidenziano come il tremore vulcanico dell'Etna è caratterizzato da una certa continuità temporale (tremore armonico), così come è stato osservato in altri vulcani a composizione basaltica e con attività persistente, tra cui lo Stromboli (Langer e Falsaperla, 1996). La maggior parte dell'energia del tremore vulcanico si diffonde con frequenze sotto i 5 Hz (Lombardo et al., 1996; Falsaperla et al., 2005; Cannata et al., 2008,2009a) e le variazioni dell'ampiezza, del contenuto spettrale e della posizione della sorgente, si verificano contemporaneamente con il cambiamento dell'attività vulcanica (Alparone et al.,2007; Di Grazia et al.,2006; 2009; Patanè et al., 2008; Cannata et al.,2009a;b). Allo stesso tempo, durante un evento parossistico, l'ampiezza del segnale è ben correlata con la grandezza e la

durata di questa tipologia di attività (Alparone et al., 2003; Privitera et al. 2003; Carbone et al., 2006; Patanè et al., 2013), deducendo talvolta un contributo profondo sulla base della distribuzione spaziale delle ampiezze sismiche e degli attributi di polarizzazione (Alparone et al., 2003; Privitera et al., 2003; Di Grazia et al., 2006; 2009).

In definitiva, una valutazione quantitativa dei processi di sorgente del tremore etneo deve tener conto di una serie di aspetti di fondamentale importanza:

-L'attivazione contemporanea di parecchie sorgenti, in associazione con la complessità del sistema di alimentazione sommitale e con la coincidenza di differenti attività eruttive.

- Le difficoltà nella suddivisione dei vari processi vulcanici in limitate bande di frequenza.

- La complessità strutturale dell'edificio vulcanico.

Comunque sia, significativi progressi nell'analisi della sorgente del tremore vulcanico sono stati raggiunti a partire dal 2003, in virtù del dispiegamento e del miglioramento di un network sismico permanente broad-band. Inoltre, la variazione in ampiezza e del contenuto in frequenza del tremore rappresentano uno degli strumenti primari, per la comprensione delle dinamiche dei processi vulcanici e per la modellizzazione della sorgente.

3. REGISTRAZIONI SISMICHE MULTICANALE E METODI D'ANALISI

3.1 INTRODUZIONE

Sin dal loro primo sviluppo negli anni '60, gli array sismici hanno dato un nuovo impulso alla sismologia, in quanto forniscono informazioni dettagliate sulla struttura della Terra. Oltre ad un notevole miglioramento del rapporto segnale/rumore, in virtù della semplice somma delle singole registrazioni dei sensori dell'array, gli array sismologici possono essere usati per la definizione dell'interno dei vulcani. A tal proposito, sono state sviluppate alcune specifiche tecniche d'acquisizione ed elaborazione dei dati, per misurare, sfruttando le caratteristiche degli array sismici, la velocità vettoriale di un fronte d'onda incidente. Questa informazione è di fondamentale importanza per il riconoscimento di differenti fasi sismiche e per il miglioramento del rapporto segnale /rumore. In particolare, la definizione del vettore velocità, relativamente a fasi disperse o riflesse, è utile per determinare la regione di provenienza dell'energia sismica e le strutture con cui quest'ultima interagisce.

Al fine di abbassare la soglia di detenzione dei terremoti globali e delle esplosioni nucleari, nei primi anni '60 furono sviluppati degli strumenti sismologici del tutto innovativi che consistevano in un gran numero di sismometri, posti discretamente e puntualmente in una configurazione ben definita: gli array sismologici (Husebye e Ruud, 1989). Quest'ultimi sono stati costruiti per la detenzione e l'identificazione delle esplosioni nucleari, per poi consentire la discriminazione dei terremoti naturali, abbassando la soglia globale di detenzione dei segnali generati dalle esplosioni nucleari stesse (Douglas et al., 1999; Douglas, 2002). Gli array sismici, ai vari siti posti sulla superficie terrestre, sono stati in grado di fornire un denso campionamento spaziale del campo d'onda sismico. Rispetto a singole stazioni sismologiche, hanno consentito l'ottimizzazione del rapporto segnale/rumore (SNR), in funzione della somma delle registrazioni dei sensori dell'array. In particolare, gli array sismici possono dare informazioni sulla direzione di propagazione dei segnali sismici, riuscendo a localizzare la rispettiva sorgente attraverso l'utilizzo di numerose tecniche (Aki e Richards, 1980; Kanasevich (1981); Haykin, 1985; Ingate et al., 1985). Nel corso degli anni, l'utilizzo dei dati

d'array e delle appropriate tecniche di elaborazione si sono molto sviluppate, in quanto permettono di studiare fasi sismiche che normalmente non sono ben evidenti nei sismogrammi di stazioni singole e che non presentano ampiezze tali da essere analizzate sfruttando i relativi tempi di tragitto. Questa è la ragione primaria che testimonia la potenza e l'utilità delle tecniche di array al fine della caratterizzazione dei meccanismi della sorgente.

3.2 CONCETTI BASE

Generalmente, è possibile distinguere due principali modalità di disposizione dei sensori sismici, le cui differenze vengono chiaramente sottolineate dai concetti cardine della localizzazione ipocentrale, uno dei più importanti problemi base della sismologia. Nella cosiddetta "rete sparsa" i sismometri sono disposti in modo tale che le rispettive distanze reciproche siano maggiori o comparabili con le lunghezze d'onda che si desiderano analizzare, cercando di ottimizzare la massima copertura azimutale possibile delle potenziali sorgenti sismiche. Nella configurazione "rete densa" (array), invece, le distanze tra un sensore e l'altro sono molto più piccole delle lunghezze d'onda indagate. La repentina liberazione di energia elastica nel sottosuolo è successivamente accompagnata dalla propagazione sotto forma di onde sismiche, i cui tempi di arrivo alle diverse stazioni saranno una funzione non-lineare della distanza ipocentro-stazione e del modello di velocità crostale:

$$T_i = T_0 + f(x_0, x_i, v) \quad (3.1)$$

Dove:

T_0 =tempo origine del sisma;

x_0 =vettore che individua la posizione spaziale dell'ipocentro;

T_i =il tempo di arrivo del primo (onda P) o del secondo impulso (onda S) ad una stazione i-esima;

x_i = vettore che individua la posizione spaziale della stazione i-esima;

v = velocità con cui le onde sismiche (P o S) si sono propagate dall'ipocentro sino alla stazione;

$f(x_0, x_i, v)$ = funzione nota come tempo di tragitto o travel time.

Secondo l'approccio classico, basato sull'analisi di dati acquisiti tramite reti sparse, la risoluzione del problema inverso, rappresentato dall'equazione 3.1, viene vincolata dall'ispezione visiva o automatica delle tracce sismometriche. Dalla lettura dei diversi tempi d'arrivo T_i alle N registrazioni sismiche, si ottiene un sistema di N equazioni non-lineare, da risolversi per i parametri ipocentrali (le componenti del vettore $X_0 (x_0, y_0, z_0)$ e il tempo origine (T_0) e assumendo nota la distribuzione delle velocità sismiche nel sottosuolo (v). La localizzazione ipocentrale è generalmente risolvibile per almeno 4 letture dei tempi di arrivo (fasi P e/o S) e per un numero maggiore il sistema è prettamente sovradeterminato. Quest'ultimo necessita, pertanto, di una serie di procedimenti iterativi, basati sulla minimizzazione della differenza tra i tempi di arrivo sperimentali e quelli di natura teorica, i quali sono calcolati per aggiustamenti progressivi dell'ipocentro e del tempo origine associato. L'approccio tradizionale alla sismologia osservazionale, basato sulla disposizione di reti a maglia larga, offre la migliore copertura azimutale alla minima distanza possibile dalle potenziali sorgenti sismogenetiche, poiché l'accuratezza con cui vengono stimati i parametri di sorgente dipendono dalle disposizioni geometriche e spaziali dei sensori rispetto alla posizione della sorgente del sisma. Allo stesso tempo, quest'ultima prerogativa viene strettamente vincolata dalla precisione con cui sono stati misurati i tempi d'arrivo T_i e dal livello di dettaglio del rispettivo modello di velocità. Tuttavia, attraverso tale particolare metodologia, è possibile trattare solo i segnali caratterizzati da una fase impulsiva, riconoscibile a tutte le varie stazioni. Di conseguenza, tutte le altre informazioni rimanenti risultano poco interpretabili, rendendo complessa l'analisi di quei segnali sismici tipici dell'attività vulcanica, come il tremore, gli eventi a lungo periodo o i segnali esplosivi, che presentano dei primi arrivi emergenti o del tutto assenti. L'utilizzo di una configurazione densa di sismometri consente di superare i limiti imposti dal precedente approccio, ottenendo delle tracce temporali in cui il segnale sismico presenta delle importanti proprietà di coerenza ai diversi punti di

acquisizione, in virtù delle limitate distanze tra i sensori dell'array. Infatti l'analisi del segnale sismico viene vincolata in funzione della correlatività dell'intera forma d'onda tra una stazione e l'altra, seguendo la propagazione dell'energia sismica attraverso l'array. Le metodologie di analisi di registrazioni sismiche multicanali si basano sull'assunzione nota come "common waveform model" (Aki e Richards, 1980), implicando la registrazione della medesima forma d'onda ai diversi elementi dell'array, ad eccezione di un ritardo temporale (delay time) dovuto alla propagazione del fronte d'onda attraverso lo stesso array. Secondo Aster e Scott (1993), affinché tale condizione sia vincolata, la distanza reciproca massima tra i diversi sismometri dell'array è pari a circa un quarto della lunghezza d'onda del segnale che si intende analizzare, evitando così un insieme di distorsioni morfologiche delle relative forme d'onda, a seguito di fenomeni di propagazione di riflessione, rifrazione e scattering. Infatti secondo Tokimatsu et al. (1997), per soddisfare le condizioni del "common waveform model", la lunghezza d'onda del segnale che si intende analizzare deve essere compresa tra il doppio del diametro minimo e il triplo del diametro massimo dell'array. In area vulcanica, considerando una velocità di propagazione delle onde P dell'ordine di 1-3 Km/s e segnali caratterizzati da frequenze dominanti nell'ordine di 1-5 Hz, le lunghezze d'onda dominanti sono nell'ordine del chilometro, consentendo ad un array, con un'apertura in genere di 300 m, un campionamento ottimale dei relativi segnali di natura sismica e vulcanica (Goldestein e Chouet, 1994; Chouet et al, 1997; Saccorotti et al., 2001). Inoltre, il campo d'onda irradiato dalla sorgente deve essere osservato nel cosiddetto "far field", assunzione generalmente condivisa dalle varie metodologie d'array, affinché il fronte d'onda possa essere considerato piano. Tuttavia, tale assunzione rappresenta una restrizione per gli studi delle strutture di campo vicino. In questo caso, è necessaria una distanza sorgente potenziale-ricevitori superiore ad almeno una lunghezza d'onda. Pertanto, in funzione dei valori di frequenza e di velocità di propagazione tipici dei segnali vulcanici, una distanza di circa 2 Km è idonea per l'installazione di un array disposto approssimativamente su un piano.

La direzione di propagazione delle onde elastiche, che viaggiano in una Terra sferica e che arrivano ad un array, può essere descritta da due parametri (fig. 3.1b):

(i) il back-azimuth Θ , cioè l'angolo del fronte d'onda che arriva all'array, misurato tra il nord e la direzione verso l'epicentro ed espresso in gradi; (ii) la slowness u , che rappresenta l'inverso della velocità apparente del fronte d'onda attraverso l'array:

$$u = \frac{1}{v_{app}} = \sin i / v_0 \quad (3.2)$$

Dove:

v_0 = la velocità del mezzo sotto l'array;

i = angolo di incidenza misurato rispetto alla normale alla superficie terrestre;

v_{app} = velocità apparente;

La velocità con cui un'onda sismica si propaga nel sottosuolo è funzione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del mezzo attraversato, anche se il tempo necessario all'arrivo dell'energia sismica ai diversi punti di osservazione dipende sia dall'effettiva velocità di propagazione, che dall'angolo con cui il raggio sismico incide alla superficie terrestre (fig. 3.1a). Considerando la propagazione del raggio sismico su una sezione verticale contenente l'array, nell'intervallo temporale Δt la distanza effettiva percorsa è generalmente molto più piccola della distanza apparente che è rilevata dai punti di osservazione situati sulla superficie terrestre. Di conseguenza, la velocità apparente è sempre maggiore o uguale alla velocità reale di propagazione v_r :

$$v_{app} = v_r / \sin i \quad (3.3)$$

Dove i è l'angolo di incidenza misurato rispetto alla normale alla superficie terrestre.

Fig. 3.1 a) Il piano verticale di un fronte d'onda incidente che attraversa l'array con un angolo di incidenza i . b) Schema del piano orizzontale di un'onda piano incidente con back-azimuth θ (da Rost e Thomas, 2003).

In genere, sia il back-azimuth che la slowness sono combinati nel vettore slowness u . In una geometria sferica (fig. 3.2):

$$\begin{aligned}
 u = (u_x, u_y, u_z) &= \left(\frac{\sin \theta}{v_{app}}, \frac{\cos \theta}{v_{app}}, \frac{1}{\tan i} v_{app} \right) = u_{hor}(\sin \theta, \cos \theta, 1/\tan i) = \\
 &= \frac{1}{v_0} (\sin i \sin \theta, \sin i \cos \theta, \cos i)
 \end{aligned}
 \tag{3.4}$$

Fig. 3.2 Componenti del vettore slowness u . Il vettore slowness è normale al fronte d'onda incidente (da Rost e Thomas, 2003).

Quest'ultimo ha la stessa direzione e verso della velocità apparente con cui l'onda si propaga attraverso l'array, ma modulo equivalente al reciproco del modulo del vettore velocità apparente.

Allo stesso tempo, il parametro del raggio p e la slowness orizzontale u_{hor} sono interdipendenti:

$$p = r \frac{\sin i}{v} = \frac{R_0 \sin i}{v_0} = R_0 u_{hor} \quad (3.5)$$

Dove R_0 è la distanza di "turning point" del raggio dal centro della Terra.

Pertanto, la velocità al turning point del raggio può essere determinata dalla slowness.

Infine, il tempo T_{ij} che un dato treno d'onda impiega durante la rispettiva propagazione dalla i -esima alla j -esima stazione è dato dal prodotto scalare:

$$T_{ij} = u(X_i - X_j) \quad (3.6)$$

Dove X rappresenta il vettore che individua la posizione spaziale delle stazioni e u è il vettore slowness.

Quindi, l'analisi di dati multicanale si pone come obiettivo la misura delle due componenti del vettore slowness, il back-azimuth e il parametro del raggio o modulo del vettore u , al fine della caratterizzazione della direzione verso cui l'onda si propaga e, in funzione delle precedenti relazioni, della velocità apparente di propagazione:

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{u_x}{u_y} \quad (3.7)$$

$$P = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} \quad (3.8)$$

Allo stesso tempo, una volta vincolata la slowness e la velocità effettiva dello strato superficiale, è possibile risalire all'angolo d'incidenza del raggio sismico:

$$i = \arcsin (v_r P) \quad (3.9)$$

La conoscenza del back-azimuth e dell'angolo d'incidenza consentono la definizione delle componenti del "vettore d'onda", un vettore unitario con direzione e verso coincidenti con quelle del raggio sismico emergente.

3.3 STIMA GENERALE DEL VETTORE SLOWNESS

Obiettivo principale dell'analisi multicanale è la stima delle due componenti del vettore slowness u , quali il back-azimuth e il parametro del raggio. L'equazione 3.6 si caratterizza per un'applicazione abbastanza semplice relativamente ai segnali ad inizio impulsivo, i cui tempi di arrivo alle diverse stazioni sono di facile lettura. Il numero di differenze dei tempi di arrivo, fra le coppie di N stazioni che vanno a costituire l'array, sarà uguale a $N(N-1)/2$. Pertanto, per rendere il sistema di equazioni, basato sulla relazione 3.6, sovradeterminato e per stimare indipendentemente le differenze nei tempi di arrivo T_{ij} , è necessario utilizzare le registrazioni di almeno tre stazioni:

$$\begin{aligned}T_{12} &= u(X_1 - X_2) \\T_{13} &= u(X_1 - X_3) \\T_{23} &= u(X_2 - X_3)\end{aligned}\tag{3.11}$$

Espressa in forma matriciale, il sistema di equazioni 3.11 diventa:

$$d = G m\tag{3.12}$$

Dove:

m = vettore 2×1 , contenente le due componenti del vettore slowness;

d = vettore $N(N-1)/2 \times 1$ contenente le stime delle differenze dei tempi d'arrivo;

G è una matrice ausiliaria (3.13).

$$\begin{aligned}x_1 x_2 \dots y_1 y_2 \\x_1 x_3 \dots y_1 y_3 \\x_2 x_3 \dots y_2 y_3\end{aligned}\tag{3.13}$$

Generalmente, la migliore stima del vettore slowness u viene ottenuta attraverso la risoluzione ai minimi quadrati del precedente sistema di equazioni, anche se tale calcolo può essere ottimizzato dal cosiddetto sistema di equazioni di Gauss, espresso in forma matriciale tramite il formalismo della inversa generalizzata:

$$m = (G^T G)^{-1} G^T d \quad (3.14)$$

Nel momento in cui i tempi di arrivo ai vari punti di osservazione non possono essere stimati direttamente, come nel caso di segnali emergenti, è possibile sfruttare appieno i concetti essenziali che ruotano attorno alla stima analitica del vettore slowness u . Infatti, l'individuazione delle differenze nei tempi d'arrivo dipende dall'applicazione di una serie di tecniche di analisi, finalizzate alla determinazione dello spostamento temporale relativo per il quale si massimizza la coerenza tra le coppie di segnali. In genere, è possibile schematizzare queste procedure secondo due diversi tipi di approccio: (i) quello "inverso", in cui si valutano le differenze nei tempi di arrivo ai diversi punti di osservazione, arrivando alla stima del vettore slowness attraverso una procedura, sia nel dominio del tempo che in quello delle frequenze, molto simile a quella descritta in precedenza; (ii) "quello diretto", in cui si assume un valore iniziale del vettore slowness e , in funzione di quest'ultimo e dell'equazione 3.6, vengono calcolati i tempi teorici di arrivo, alle diverse stazioni, rispetto ad un punto d'osservazione di riferimento; questa quantità permette successivamente di traslare le varie tracce temporali, entro una funzione che esprima il massimo grado di coerenza per un particolare valore del vettore slowness u_0 .

In virtù dell'assunzione principale del "common waveform model", questi due approcci si basano in genere sull'applicazione della cosiddetta funzione di cross-correlazione a tutte le coppie indipendenti di stazioni. Nel caso di un approccio inverso, nel dominio del tempo, quest'ultima consente di individuare i tempi di ritardo per cui una coppia di segnali risulta massimamente correlata, ovvero quelle differenze temporali T_{ij} da utilizzare come dati per la soluzione del sistema di equazioni basato sulla relazione 3.6. Quindi, per due tracce temporali $x(t)$ e $y(t)$, la funzione di cross-correlazione esprime, in funzione di un certo ritardo temporale τ , il grado di coerenza o di similarità tra le due rispettive serie, assumendo valore

massimo, pari ad uno, quando le due tracce sono perfettamente correlate (Hatton et al., 1986):

$$c(\tau) = \left[\sum_{t=1}^N x(t) y(t + \tau) \right] / \sqrt{\sum_{t=1}^N x^2(t)} * \sqrt{\sum_{t=1}^N y^2(t)}$$

(3.15)

Questa metodologia inversa, nel dominio del tempo, è stata usata principalmente per l'analisi di telesismi che si propagano attraverso reti regionali a maglia larga (Van Decar e Crosson, 1990).

I metodi inversi che operano nel dominio delle frequenze si basano, invece, sulla scomposizione del segnale nelle sue varie componenti armoniche, ciascuna delle quali è caratterizzata da diversi valori di ampiezza e di fase. Un'onda monocromatica analiticamente è rappresentata dalla seguente equazione:

$$u(t) = A e^{-i\omega t + \theta}$$

(3.16)

Dove:

A = ampiezza dell'onda;

ω = frequenza angolare ($\omega = 2\pi/T$, con T periodo dell'onda);

i = parte immaginaria ($i = \sqrt{-1}$);

θ = angolo di fase.

Fig. 3.3 Esempio di spettro in fase ed ampiezza di un segnale monocromatico

Applicando la trasformata di Fourier, è possibile ottenere gli spettri di ampiezza e di fase per un dato sismogramma (fig. 3.3). Data la configurazione densa dei sensori di un array, i segnali registrati presentano uno spettro in ampiezza comune, ma la fase di ciascun segnale, stazione per stazione, è del tutto differente, in virtù della propagazione del fronte d'onda attraverso l'array (fig. 3.4).

Fig. 3.4 Diversa fase registrata dalle stazioni dell'array

Una volta stimato l'angolo di fase ai diversi punti d'osservazione, questo viene assimilato come un tempo dividendo per la frequenza angolare, in modo tale da poter valutare le differenze temporali, per tutte le possibili coppie dei sensori costituenti l'array, da utilizzare come dati per il calcolo della slowness (relazione 3.6). Tuttavia i segnali naturali, solitamente, sono più complessi rispetto ad un'onda monocromatica, presentando uno spettro caratterizzato da molteplici picchi (fig. 3.5). Quest'ultimi indicano la presenza di un campo d'onda entro cui coesistono più fasi e, quindi, più bande di frequenza che possono derivare da più sorgenti. Lo spettro, pertanto, viene analizzato in diversi intervalli utili e studiato separatamente per ciascuna banda di frequenza, determinando per ogni componente elementare del campo d'onda la direzione e la velocità apparente con cui quest'ultimo si propaga attraverso l'array.

Figura 3.5 Esempio di spettro complesso, caratterizzato da diversi picchi

Tutti i vari metodi operanti nel dominio della frequenza, come l'analisi frequenza-numero d'onda (Rost e Thomas, 2003) e il metodo MUSIC (Schmidt, 1986), si basano su questo semplice principio, presentando delle differenze nelle modalità

con cui viene eseguita l'inversione nelle differenze dei tempi d'arrivo per le due componenti del vettore slowness.

I metodi diretti, invece, sono basati su una procedura del tutto opposta. Dal punto di vista pratico, si sceglie una griglia di valori per le componenti u_x e u_y della slowness, compresi, solitamente, tra -2 e 2 s/Km, con un passo di 0.1 s/Km. Sulla base dell'equazione 3.6, si calcolano i tempi di arrivo teorici, rispetto ad una stazione di riferimento, associati al valore di slowness assunto in precedenza. Le tracce temporali vengono traslate nel tempo, al fine del calcolo di una funzione che sia capace di esprimere il grado di correlazione tra le tracce traslate. Quando tutti i segnali hanno la medesima fase, cioè quando la slowness iniziale corrisponde a quella effettiva, la funzione di coerenza assumerà il valore massimo. Per soddisfare tale particolare prerogativa, è possibile usufruire di varie metodologie dirette, come quella della "Zero Lag cross-correlation" (Frankel, 1990; Del Pezzo et al., 1997; Saccorotti e Del Pezzo, 2000), quella che sfrutta il coefficiente di "Semblance" (Furumotu et al., 1990, 1992) e quella che fa capo al cosiddetto "Beam Forming" (Aki e Richards, 1980; Rost e Thomas, 2003).

3.4 BEAM FORMING

Attraverso l'analisi in tecnica d'array, è possibile separare il contributo del noise dal segnale sismico acquisito. Il metodo basilare, che permette una distinzione tra la porzione coerente (segnale sismico) e quella incoerente del segnale registrato è il cosiddetto "Beam Forming". Quest'ultimo si basa sulle misure delle differenze nei tempi di arrivo ai vari punti d'osservazione dell'array, dovute principalmente alla propagazione del fronte d'onda attraverso i vari sensori dello stesso array. Traslando nel tempo le registrazioni di una singola stazione, per un certo valore di back-azimuth e di slowness, è possibile sommare, in maniera costruttiva, tutti i segnali dell'array, nel momento in cui condividono le stesse caratteristiche in termini di vettore slowness. La posizione spaziale di ciascuna stazione è legata al vettore r_j (fig. 3.6), il cui valore assoluto descrive la distanza, in tutte e tre le direzioni, tra lo strumento j -esimo e il centro geometrico dell'array. Il campo

d'onda incidente, registrato al centro dell'array, può essere assimilato secondo la relazione 3.17:

$$x_{center}(t) = f(t) + n_i(t) \quad (3.17)$$

con $f(t)$ e $n_i(t)$ corrispondenti alla porzione coerente e a quella incoerente del segnale, rispettivamente.

Fig. 3.6 Definizione del vettore posizione del sensore secondo un sistema di coordinate cartesiane (da Rost e Thomas, 2003).

Il fronte d'onda incidente raggiungerà ciascun punto d'osservazione secondo differenti intervalli temporali, a causa delle differenti posizioni delle stazioni dell'array. Pertanto, l' i -esimo punto di registrazione, legato al vettore posizione r_i , registrerà la seguente serie temporale:

$$x_i(t) = f(t - r_i u_{hor}) + n_i(t) \quad (3.18)$$

con r_i e u_{hor} che rappresentano il vettore posizione della stazione i -esima e la slowness orizzontale, rispettivamente. Tuttavia, è possibile descrivere una traccia temporale, traslata nel tempo, in funzione di uno specifico valore di slowness orizzontale:

$$x'_i(t) = x_i(t + r_i u_{hor}) = f(t) + n_i(t + r_i u_{hor}) \quad (3.19)$$

Quindi, per un array con M sensori, la cosiddetta traccia di “delay and sum” può essere calcolata come:

$$b(t) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x'_i = f(t) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M n_i(t + r_i * u_{hor}) \quad (3.20)$$

La metodologia del Beam Forming, agendo come un filtro del numero d’onda, tende ad esaltare quelle fasi caratterizzate dallo stesso valore di slowness e a sopprimere quelle legate a differenti valori del suddetto parametro, come la porzione incoerente del segnale. Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse metodologie, a volte molto elaborate, che si basano su questo tipo di approccio (Douglas, 1998). Infatti, tali tecniche si focalizzano sull’ottimizzazione del rapporto segnale/rumore (SNR), mettendo in luce il legame tra l’SNR calcolato per un array S con M sensori e quello di una singola stazione s dello stesso array (Harjes e Henger, 1973):

$$S \approx s \sqrt{M} \quad (3.21)$$

I vantaggi che derivano dall’applicazione del metodo del Beam Forming sono mostrati in figura 3.7, in cui sono illustrate le registrazioni di un array sismico (Grafenberg, GRF) nella regione del lago Tanganyika (Tanzania/Burundi). In questo caso, sono stati riportati sia i sismogrammi originali, registrati al GRF, che la traccia associata alla sola somma dei rispettivi segnali. Tale traccia finale si caratterizza per una riduzione delle ampiezze e per una distorsione, in termini di

forma d'onda, del segnale. Tuttavia, traslando e allineando i vari sismogrammi per un dato valore di slowness, è possibile ottenere una traccia di “beam” caratterizzata da un aumento della ampiezza e da una minore distorsione delle forme d'onda associate.

Fig. 3.7 Esempio di una somma normale e di un “delay and sum” relativo ad un evento registrato al GRF, in Tanzania (da Rost e Thomas, 2003).

Va comunque ricordato che questa particolare metodologia lavora solo con una combinazione discreta di slowness e back-azimuth. Pertanto, necessita di una conoscenza maggiormente completa del vettore slowness, in quanto l'utilizzo di valori inappropriati conduce generalmente ad una riduzione del rapporto segnale/rumore. A prescindere da ciò, parecchi parametri, come la velocità di propagazione delle onde al di sotto dell'array, possono determinare diverse deviazioni, in termini di slowness e back-azimuth, dai rispettivi valori di natura teorica (Berteussen, 1976; Kruger e Weber, 1992). Allo stesso tempo, l'applicazione dei metodi di Beam Forming risulta essere abbastanza complessa, soprattutto per quei segnali registrati da un array a larga apertura o da una

disposizione non-uniforme di sensori, in quanto non sempre ci sono le condizioni ideali per l'acquisizione di forme d'onde coerenti di tra loro.

3.5 ZERO LAG CROSS-CORRELATION

Consideriamo un'onda piana $u(t)$ che si propaga attraverso un array. Il coefficiente di cross-correlazione (normalizzato), per il ritardo τ , tra la k -esima e j -esima stazione, è dato dall'equazione 3.22 (Neidell e Taner,1971):

$$c(\tau_{jk}) = \frac{\sum_{t=1}^T u_j(t)u_k(t+\tau_{jk})}{\sqrt{\sum_{t=1}^T u_j^2(t) \sum_{t=1}^T u_k^2(t+\tau_{jk})}} \quad (3.22)$$

Dove t è il tempo e T è il numero di campioni contenuti nella finestra di analisi.

Il tempo necessario affinché l'onda si propaga dalla k -esima alla j -esima stazione può essere espresso come una funzione reale della slowness orizzontale e della posizione vettoriale degli elementi dell'array. Considerando le implicazioni del "common waveform model", la registrazione temporale al k -esimo sensore sarà coerente a quella della j -esima stazione, nel momento in cui le tracce temporali vengono traslate in funzione del ritardo τ . Il metodo della "Zero Lag Cross-correlation" (ZLC) consiste in una ricerca su griglia, costruita secondo un intervallo teorico di slowness S . In funzione di quest'ultima, le tracce temporali, registrate dagli N sensori dell'array, vengono traslate nel tempo. Pertanto, i coefficienti di correlazione tra le varie coppie di stazioni possono essere riscritti secondo la forma:

$$c_{jk}(S) = \frac{\sum_{t=1}^T u_j(t)u_k(t+S(x_k-x_{kj}))}{\sqrt{\sum_{t=1}^T u_j^2(t) \sum_{t=1}^T u_k^2(t+S(x_k-x_{kj}))}} \quad (3.23)$$

Eventualmente, è possibile mediare aritmeticamente le $N(N-1)/2$ stime indipendenti dei coefficienti di correlazione, in modo tale da ottenere un coefficiente di cross-correlazione medio, assimilabile ad una funzione di slowness. Il massimo di questa funzione si ottiene quando i ritardi temporali, tra tutti gli elementi dell'array, sono teoricamente uguali a zero. Tuttavia, l'applicazione di una media aritmetica non è del tutto ammissibile, in quanto l'insieme dei valori dei coefficienti di correlazione non si distribuiscono secondo una distribuzione normale. Per eventuali delucidazioni su tale metodologia, entro una forma più completa, è comunque possibile richiamare diversi lavori di studio (Frankel, 1990; Del Pezzo et al., 1997; Saccorotti e Del Pezzo, 2000). Generalmente, la ZLC viene condotta entro più intervalli d'analisi, in modo tale da ricercare, durante l'attività eruttiva, eventuali variazioni significative del campo d'onda. Allo stesso tempo, si ha la possibilità di filtrare il segnale ed ottenere una scomposizione del campo d'onda, con lo scopo di valutare con efficienza la correlatività tra le rispettive componenti. Applicando una ricerca su griglia, è possibile individuare il valore di focalizzazione della slowness e la rispettiva diversificazione al variare della frequenza di analisi. In tal modo, possono essere evidenziati eventuali picchi legati o alla presenza di strutture morfologiche, capaci di influenzare la propagazione del campo d'onda, o alla sovrapposizione di segnali provenienti dalla stessa sorgente ma di natura diversa. Tuttavia, due dei principali limiti della ZLC sono l'incapacità di analizzare contemporaneamente diverse sorgenti e una consistente imprecisione relativamente alla focalizzazione dei valori di slowness.

3.6 SEMBLANCE

Introdotta da Neidel e Tarner (1971), la Semblance consente di misurare la coerenza di dati multicanale, in termini di forma d'onda. È definita come:

$$S_0 = \frac{\sum_{j=1}^M (\sum_{i=1}^N U_i(\tau_i + j\Delta t))^2}{N \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^N U_i(\tau_i + j\Delta t)^2} \quad (3.24)$$

Dove:

Δt =intervallo di campionamento;

τ_i =tempo origine della finestra che campiona l' i -esimo canale;

M =numero di campioni nella finestra;

N =numero di canali;

$U_i(\tau_i + j\Delta t)$ = il j -esimo tempo-campione del segnale U registrato dall' i -esimo canale.

La Semblance S_0 fornisce un numero compreso tra 0 e 1, raggiungendo il valore massimo quando i segnali sono coerenti tra di loro, non solo in termini di forma d'onda ma anche d'ampiezza. Per la determinazione delle proprietà cinematiche del campo d'onda, il metodo della Semblance si basa sull'utilizzo di una breve finestra temporale traslata lungo le registrazioni. Per ogni posizione della finestra, si realizza una ricerca entro un diagramma cartesiano di slowness, applicando a ciascun nodo della griglia la relazione 3.6. Tuttavia, per evidenziare le proprietà di coerenza dei segnali, solo in termini di forma d'onda e senza alcun riguardo per le relative ampiezze, è necessario introdurre un'ulteriore definizione di Semblance, in cui i segnali U_i sono normalizzati rispetto al loro RMS (Root Mean Square):

$$S'_0 = \frac{\sum_{j=1}^M (\sum_{i=1}^N U_i(\tau_i + j\Delta t)/\sigma_i)^2}{N \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^N U_i(\tau_i + j\Delta t)^2/\sigma_i^2} \quad (3.25)$$

Dove:

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M U_i(\tau_i + j\Delta t)^2}$$

σ_i rappresenta l'RMS del segnale dell'*i*-esimo sensore, contenuto all'interno della finestra temporale di campionamento.

La definizione di Semblance secondo la relazione 3.25 è equivalente ad una media dei coefficienti di correlazione associati a tutte le possibili coppie di segnali. Rispetto alla precedente definizione, la S'_{θ} fornisce una stima meno approssimativa, soprattutto se le registrazioni sono caratterizzate solo dallo stesso contenuto in termini di forma d'onda. La prima definizione di Semblance, solitamente, è utile quando si confrontano le caratteristiche strumentali dei sensori, che dovrebbero registrare lo stesso segnale, sia in ampiezza che in forma d'onda. Mentre la seconda definizione è idonea alla caratterizzazione di un segnale la cui ampiezza varia attraverso un network sismico, a causa degli effetti di tragitto. Kawakatsu et al. (2000) hanno introdotto una nuova definizione di Semblance, applicata alle registrazioni di stazioni a tre componenti. In questa definizione, gli autori utilizzano la componente radiale del moto del suolo e introducono una "penalty function", con lo scopo di aumentare, nel calcolo della Semblance, il peso dei ricevitori entro cui sono osservati dei particle motion altamente rettilinei. Tuttavia, la Semblance radiale presenta alcuni limiti relativamente all'applicazione entro una rete sismica permante. (Almendros et Chouet, 2003). Infatti, in tale definizione si assume la presenza di una sorgente isotropica, in grado di generare dei movimenti radiali. Le lunghezze d'onda devono essere tali da poter trascurare gli effetti di sito o di tragitto. La distanza rispetto alla sorgente deve essere compresa tra metà della spaziatura media dei ricevitori e circa due volte l'apertura del network. Importante è anche l'orientazione delle componenti orizzontali dei sismometri.

3.7 ANALISI FREQUENZA-NUMERO D'ONDA

La cosiddetta analisi f-k, a differenza di alcune tecniche d'array, è capace di fornire una misura completa del vettore slowness (Capon, 1973; Harjes e Henger, 1973; Aki e Richards, 1980). Come discusso nelle sezioni precedenti, l'analisi delle fasi sismiche è legata al calcolo di quei ritardi temporali dovuti alla propagazione del fronte d'onda ai diversi sensori dell'array. Una stima diretta delle componenti del vettore slowness può essere ricavata riportando le diverse tracce temporali in fase. Se tali parametri sono del tutto sconosciuti, è possibile effettuare una ricerca su griglia, in modo tale da individuare, per tutte le possibili combinazioni di slowness e di back-azimuth, la migliore combinazione parametrica possibile. Secondo Kelly (1967) e Harjes e Henger (1973), un segnale registrato in punto di riferimento dell'array, con velocità orizzontale v_s e con back-azimuth θ , può essere descritto secondo la forma $s(t)$. L' n-esimo sismometro, la cui posizione è vincolata dal vettore r_n , registra un segnale $x_n(t)$:

$$x_n(t) = s(t - u_0 r_n) \quad (3.26)$$

Dove u_0 è il vettore slowness con velocità superficiale pari a v_0 :

$$u_0 = \left(\frac{1}{v_0} \right) (\cos \theta, \sin \theta) \quad (3.27)$$

Sommando tutte le tracce dell'array (traccia di beam), l'ampiezza massima è raggiunta quando i suddetti segnali sono in fase, ovvero quando i tempi di "shifting" ($u_0 * r_n$) si eclissano. Pertanto, l'output di un array con N elementi può essere calcolato come:

$$y(t) = 1/N \sum_{n=1}^N x_n(t + u_0 * r_n) \quad (3.28)$$

Per un segnale associato ad una differente slowness u , invece, la traccia di beam è calcolata usando l'equazione 3.26:

$$y(t) = 1/ \sum_{n=1}^N s\{ t[(u_0 - u)r_n]\} \quad (3.29)$$

Usando il teorema di Parseval, l'energia totale registrata all'array può essere espressa attraverso l'integrale della somma quadratica delle ampiezze sul tempo:

$$E(k - k_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 \left| 1/N \sum_{n=1}^N e^{2\pi i(k-k_0)r_n} \right|^2 d\omega \quad (3.30)$$

Nell'equazione 3.30, $S(\omega)$ è la trasformata di Fourier di $s(t)$, k è il vettore d'onda e k_0 è il vettore d'onda per u_0 :

$$k = (k_x, k_y) = \omega u = \left(\frac{\omega}{v_0} \right) (\cos \theta, \sin \theta) \quad (3.31)$$

Quindi, il back-azimuth determina la direzione di k , mentre la slowness la relativa magnitudo.

L'equazione 3.30 può essere riscritta secondo la funzione di risposta dell'array (ARF):

$$|A(k - k_0)| = \left| 1/N \sum_{n=1}^N e^{2\pi i(k-k_0)r_n} \right|^2 \quad (3.32)$$

L'ARF è legata all'apertura, alla configurazione e alla spaziatura dell'array. Tramite quest'ultima, è possibile discriminare, nella relazione 3.30, la densità spettrale di potenza $|S(\omega)|^2$, la quale, insieme alla stessa ARF, definisce l'energia totale registrata dall'array. Il risultato dell'analisi f-k è rappresentato dalla densità spettrale di potenza, come una funzione delle componenti del vettore slowness. Infatti la slowness e il back-azimuth possono essere calcolati tramite il vettore d'onda k :

$$|k| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \omega/v_s$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{k_x}{k_y}$$
(3.33)

con v_s corrispondente alla velocità orizzontale apparente.

Inoltre, la densità spettrale di potenza può essere visualizzata attraverso un sistema di coordinate polari, chiamato diagramma fk, in cui il back-azimuth è plottato sull'asse azimutale e la slowness su quello radiale (fig. 3.8).

Fig. 3.8 Schematizzazione del diagramma fk (da Rost e Thomas, 2003).

Generalmente, la densità spettrale di potenza viene normalizzata ad uno, in modo tale che l'energia totale registrata dall'array sia espressa dalla sola ARF; allo stesso tempo, la normalizzazione consente di evitare cambiamenti nella relativa forma dell'ARF, in funzione di quelle variazioni nei massimi della densità spettrale di potenza, dovute ad arrivi con $u \neq 0$ o con frequenze non monocromatiche.

L'analisi fk non può essere applicata a finestre temporali larghe, in quanto quest'ultime potrebbero contenere parecchie fasi con differenti valori del vettore slowness, rendendone ambigua l'identificazione. Tale problematica potrebbe essere superata attraverso un'attenta selezione delle finestre temporali o sfruttando i vantaggi della cosiddetta analisi fk "sliding-window" (Rost e Weber, 2001). In quest'ultimo caso è importante scegliere un idoneo dimensionamento della finestra temporale e della relativa sovrapposizione, in funzione del periodo dominante del segnale e della configurazione spaziale dell'array. In generale, l'analisi fk si basa sull'assunzione un fronte d'onda piano; tuttavia, la presenza di piccole eterogeneità sotto i ricevitori potrebbe alterare e distruggere la coerenza tra i segnali.

3.8 METODO MUSIC

L'elaborazione dei dati può essere condotta utilizzando il programma denominato FKCSS (Lomax, 1993), una versione modificata del programma originale FK (Abrahmson e Bolt, 1987; Chiou e Bolt, 1993), che si basa sull'applicazione della tecnica d'analisi frequenza-numero d'onda. Oltre ad utilizzare l'algoritmo CSS (Coherent Signal Subspace) per la valutazione del vettore slowness, il metodo include anche un processo di "stacking" delle frequenze. Prima di effettuare quest'ultimo processo, l'algoritmo CSS sfrutta una frequenza focale, entro cui riportare tutte le informazioni che sono state ottenute tramite l'analisi spettrale. Con l'algoritmo MUSIC si conclude la parte finale dell'elaborazione attraverso le proprietà degli auto-valori, ricavati tramite la matrice di cross-varianza. Il metodo MUSIC si basa su alcune assunzioni di fondamentale importanza, soprattutto per una corretta elaborazione dei dati. Infatti, l'intero campo d'onda può essere considerato come la somma di X onde piane, di numero inferiore rispetto agli M sensori dell'array, con un quantitativo di noise non correlato dal punto di vista spazio-temporale. Allo stesso tempo, ciascuna componente del campo d'onda,

osservata con la medesima ampiezza da ogni punto d'osservazione, deve attraversare la configurazione densa di sensori con velocità costante. Infine, il mezzo di propagazione delle onde deve essere omogeneo e perfettamente elastico. La traccia temporale, registrata dall'*i*-esima stazione, può essere visualizzata come la somma delle convoluzioni di ciascuna componente del campo d'onda con la risposta all'impulso dell'array:

$$u(t, x_i) = \sum_{j=1}^X A_{ij}(t) \otimes d_j(t) + n_j(t) \quad (3.34)$$

Dove:

$u(t, x_i)$ = moto del suolo registrato all'*i*-esimo sensore;

x_i = posizione dei sensori costituenti l'array con *i* che va da uno a *M*;

$A_{ij}(t)$ = risposta strumentale dell'array;

$d_j(t)$ = singola componente del campo d'onda con *j* che va da uno a *X*;

\otimes = operatore convoluzione;

$n_j(t)$ = rumore non correlabile nel tempo e nello spazio.

Nel dominio della frequenza, la relazione 3.34 diventa:

$$u(w_k, x_i) = \sum_{j=1}^X A_{ij}(w_k) * d_j(w_k) + n_j(w_k) \quad (3.35)$$

Dove:

w_k = coefficiente di Fourier alla *k*-esima frequenza.

In forma matriciale la 3.35 viene espressa da:

$$u = Ad + n \quad (3.36)$$

Dove:

$$u = \begin{pmatrix} u(w_k, x_1) \\ u(w_k, x_2) \\ \cdot \\ \cdot \\ u(w_k, x_M) \end{pmatrix} \quad d = \begin{pmatrix} d_1(w_k) \\ d_2(w_k) \\ \cdot \\ \cdot \\ d_X(w_k) \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11}(w_k) & A_{12}(w_k) & A_{13}(w_k) & \cdot & \cdot & \cdot & A_{1X}(w_k) \\ A_{21}(w_k) & A_{22}(w_k) & A_{23}(w_k) & \cdot & \cdot & \cdot & A_{2X}(w_k) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ A_{M1}(w_k) & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & A_{MX}(w_k) \end{pmatrix}$$

u = matrice ($M \times 1$) che esprime il vettore del campo d'onda registrato alle M stazioni; A = matrice ($M \times X$) che corrisponde al vettore delle risposte all'impulso dell'array;

d = matrice ($X \times 1$) del segnale incidente ($X \times 1$)

Rispetto ad un sensore di riferimento, è possibile considerare la definizione del singolo coefficiente di Fourier per un segnale monocromatico:

$$u(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t) e^{iwt} dt \quad (3.37)$$

$$u(w) = |u(w)| e^{i\phi w} \quad (3.38)$$

Dove:

$\phi(w)$ =fase del segnale.

Il segnale osservato alla stazione i -sima e j -esima sarà espresso dalle seguenti relazioni:

$$u_i(w) = |u(w)|e^{i\phi_i(w)}$$

$$u_j(w) = |u(w)|e^{i\phi_j(w)}$$
(3.39)

Considerando la differenza di fase e il conseguente ritardo tra i due medesimi segnali τ_{ij} in funzione della slowness e della configurazione geometrico-spaziale dei sensori, è possibile ottenere, per una data frequenza w :

$$\phi_j(w) - \phi_i(w) = S(x_j - x_i)2\pi / T = S(x_j - x_i)w$$
(3.40)

Quindi, il segnale che viene registrato dall' j -esimo sensore corrisponde:

$$u_j(w) = |u(w)|e^{i\phi_i(w) + S(x_j - x_i)w} = |u(w)|e^{i\phi_i(w)}e^{S(x_j - x_i)w}$$
(3.41)

In poche parole, attraverso la relazione 3.41, è possibile valutare la differenza di fase con cui viene registrata la medesima onda dai sensori costituenti l'array, in funzione della slowness (S), della frequenza (w) sotto esame e delle reciproche posizioni dei sensori.

Infine i valori della matrice A possono essere ricavati tramite:

$$A_{ij}(w_k) = \frac{1}{\sqrt{M}} e^{-iw_k [S_j(x_i - x_0)]}$$
(3.42)

Dove:

x_i = posizioni dei sensori;

x_0 = posizione della stazione di riferimento;

S_j =vettori slowness di ogni segnale del campo d'onda.

Tuttavia, nel caso in cui tutti gli elementi della matrice A vengono considerati su diverse bande di frequenza, la valutazione delle differenze di fase viene strettamente affidata alla stima della covarianza tra i segnali, sfruttando una sorta di media dei coefficienti di Fourier relativi alle frequenze prossime a quella di riferimento. In questo caso, l'implementazione dell'algoritmo CSS (Hung e Kaveh, 1988) modifica gli elementi della matrice A , in modo tale da ottenere delle risposte uguali a quella della frequenza centrale, mantenendo invariate le proprietà della matrice A alla frequenza di riferimento. Quindi, per tutte le possibili coppie di stazioni, viene calcolata la matrice cross-spettrale, al fine del calcolo dello spettro di potenza frequenza(w)-numero d'onda(k):

$$P(k, w) = \frac{1}{X^2} U^{T*}(k) S(w) U(k) \quad (3.43)$$

Dove:

$$K = Sw.$$

Successivamente, dallo sviluppo corretto della matrice di covarianza, si determinano i valori di quei ritardi necessari al calcolo dei valori effettivi delle componenti orizzontali della slowness. Dopo la creazione di tale matrice, tramite la rispettiva diagonalizzazione si procede verso la ricerca degli auto-vettori, la cui distribuzione spaziale viene descritta da un ellissoide ideale. Dalla distribuzione degli assi di tale ellissoide, si ricavano invece gli auto-valori, cioè i rispettivi moduli, al fine della ricerca statistica dei parametri fondamentali per il calcolo della slowness.

A differenza della ZLC, il metodo FKCSS consente una migliore definizione dei valori di focalizzazione nel reticolo di slowness e la possibilità di analizzare contemporaneamente i picchi principali rispetto a quelli secondari. Allo stesso tempo, la scelta di adoperare delle specifiche bande di frequenza ha il vantaggio di concentrare tutte le informazioni contenute nelle K -esime frequenze ad una unica frequenza di riferimento w_0 , mantenendo inalterate le fasi dei coefficienti di Fourier,

calcolati sui segnali delle stazioni costituenti l'array. In conclusione, va ricordato che un ulteriore vantaggio dell'applicazione del metodo MUSIC è rappresentato dalla possibilità di utilizzare l'omonimo algoritmo. Quest'ultimo permette di effettuare una successiva somma degli spettri di slowness per le medesime finestre temporali, ma calcolati a frequenze differenti (Spudich e Oppenheimer, 1985). Tale somma risulterà distruttiva per i picchi secondari, mentre per i picchi principali, associati alle onde di volume, la somma risulterà costruttiva, in quanto la loro posizione non dipende dalla frequenza d'analisi (Saccorotti, 1997).

4.DATI

Tutti i dati utilizzati in questo lavoro sono stati raccolti nell'ambito di un esperimento scientifico, svolto in cooperazione con la Sezione di Catania dell'INGV, durante il periodo compreso tra luglio e settembre 2011. Scopo di questa collaborazione era lo studio delle proprietà cinematiche del tremore vulcanico, l'individuazione e la localizzazione delle sorgenti sismiche superficiali e delle rispettive variazioni temporali, nonché la polarizzazione del campo d'onda da questa generata in condizioni di intensa attività vulcanica. Già nel 2010 era stato realizzato un array sismico a piccola apertura (100-150 m) nell'area sommitale etnea, in prossimità della stazione della rete permanente ETFI (Torre del Filosofo), a circa 1 km SW dal cratere di Sud-Est. La particolarità di questo array sismico consisteva nel fatto che esso era composto da sei sensori broad-band (0.05-40.0 Hz; frequenza di campionamento 100 Hz) a componente verticale del tipo Lennartz® (LE-3D/20s), distanziati tra loro circa 100 metri, e da due stazioni sismiche digitali Nanometrics® "Taurus". Dai risultati ottenuti attraverso questo array, si è così ritenuto opportuno ripetere l'esperimento dell'anno precedente, installando nuovamente, nel corso del 2011, un array sismico (fig. 4.1), le cui coordinate sono riportate nella tab.4.

La nuova disposizione e il numero di sensori sono stati scelti in modo tale da ottenere una migliore capacità, da parte dell'array, di acquisire i segnali sismici e una migliore coerenza tra le diverse forme d'onda, nonché la possibilità di poter discriminare possibili sorgenti primarie da quelle secondarie o fittizie (fenomeno di aliasing). La configurazione geometrica è stata vincolata in funzione di una buona copertura azimutale dei crateri sommitali e dell'omogeneità geologica dell'area entro cui è stato installato l'array (fig. 4.1), mentre l'inter-distanza dei sensori è strettamente dipendente dal campo di velocità e dalla lunghezza d'onda del segnale che si intende analizzare. In particolar modo, l'insieme di tali prerogative è stato soddisfatto in virtù di una prima caratterizzazione preliminare, attraverso l'utilizzo della cosiddetta analisi di "beam pattern", che verrà ampiamente spiegata nella sezione 4.1 di questo capitolo. Una volta installato l'array, si è proceduto ad un'ulteriore ottimizzazione, in modo da verificare l'affidabilità in termini di localizzazione della sorgente del tremore vulcanico.

Fig. 4.1 a) Mappa dell'area sommitale dell'Etna (Da Bollettino settimanale Etna del 05/07/11). b) Ubicazione dell'array sismico presso la stazione sismica permanente ETFI (da Google Earth). SEC=Cratere di Sud-Est. NSEC= Nuovo Cratere di Sud-Est. BN= Bocca Nuova. VOR=Voragine.

Allo stesso tempo, è stata eseguita un'attenta fase di controllo relativamente al funzionamento delle stazioni dell'array e alla bontà dei rispettivi segnali acquisiti, con lo scopo di ottenere una maggiore copertura temporale delle registrazioni sismiche (fig. 4.2; tab.4). Fissando definitivamente il numero di sensori, è stata eseguita nuovamente l'analisi di beam pattern, limitata a solo cinque stazioni, in modo tale da non pregiudicare la successiva analisi preliminare e in tecnica d'array. In particolar modo, quest'ultima verrà eseguita in funzione della copertura temporale massima dell'array (fig.4.2; tab.4), ovvero entro un primo periodo, compreso tra il 20 luglio e il 31 agosto 2011, ed entro un secondo periodo, compreso tra il 5 agosto e il 24 agosto 2011.

Nella sezione 4.1 verranno presentati gli aspetti di natura teorica su cui si basa fondamentalmente l'analisi di beam pattern, nonché i relativi risultati ottenuti in funzioni delle precedenti e già citate fasi di controllo.

ATF1.BHE	Taurus S/N 966	LE-3D/20s S/N G133	37°44'26.57883"	14°59'47.82002"	2973	Etna
ATF1.BHN	Taurus S/N 966	LE-3D/20s S/N G132	37°44'24.42101"	14°59'50.24314"	2964	Etna
ATF1.BHZ	Taurus S/N 966	LE-3D/20s S/N G139	37°44'29.03845"	14°59'50.58003"	2985	Etna
ATF2.BHN*	Taurus S/N 631	LE-3D/20s S/N G128	37°44'22.62015"	14°59'46.56009"	2840	Etna
ATF2.BHE0**	Taurus S/N 631	LE-3D/20s S/N G130	37°44'25.43981"	14°59'44.63994"	2848	Etna
ATF0.BHZ	Taurus S/N 626	LE-3D/20s S/N G203	37°44'28.32121"	14°59'45.41980"	2973	Etna

Tab. 4 Posizionamento delle stazioni mobili nel 2011 (non sono riportate le stazioni per le prove di noise). *Non presenta nessuna copertura temporale. ** Per alcune problematiche legate sia allo split della stazione che all'episodio parossistico del 5 agosto 2011, il sensore è stato successivamente rimosso e sostituito con una stazione a 3 componenti (ATF2.3D) che presenta la stessa posizione spaziale. Ai fini dell'analisi dei dati è stata considerata la sola componente verticale (ATF2.BHZ.3D).

Fig. 4.2 Schema di copertura temporale delle stazioni dell'array.

4.1 BEAM PATTERN

L'apertura e la densità sono i parametri più importanti per caratterizzare l'estensione di un array, il cui dimensionamento o configurazione possono influenzare la capacità di acquisizione dei segnali. Pertanto, è importante esprimere la massima e la minima spaziatura tra i sensori per poter ottenere una più vantaggiosa applicabilità dei vari metodi di analisi. Infatti, da un lato, una larga apertura permette una migliore risoluzione in termine di differenze di fase dei segnali registrati, mentre, dall'altro, una distribuzione di stazioni sufficientemente densa consente di ottenere una copertura spaziale ottimale del campo d'onda registrato, senza perdite di coerenza o senza presentare fenomeni di attenuazione. A tal scopo, è necessario quindi introdurre il concetto di beam pattern (Capon, 1969), che dal punto di vista analitico, indicando con M il numero delle stazioni e con i l' i -esimo sensore, si esprime attraverso:

$$B(S, w) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e^{i w S x_i} \quad (4.1)$$

Dove:

w = la frequenza con cui si propaga il campo d'onda;

S = la slowness del segnale;

x_i = rappresenta la distribuzione dei sensori.

Tale relazione non è altro che l'evoluzione del primo metodo descritto da Capon (1969), che era chiamato Beam Forming, la cui equazione è:

$$B(S, w) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^{i w (S_0 x_i - S x_i)} \quad (4.2)$$

La sommatoria appena descritta è funzione sia della slowness reale del segnale, legata allo sfasamento dovuto alla normale propagazione delle onde attraverso l'array ($S_0 x_i$), sia di quei valori che rappresentano la fase delle sinusoidi registrate ($S x_i$): questi termini sono dipendenti dalla diversa distribuzione delle stazioni dell'array (x_i). Facendo variare il termine $S x_i$, si cerca di raggiungere un valore ottimale $B(S)=1$ paragonabile a quello della slowness reale (S_0), ottenendo così il valore dello sfasamento necessario a raggiungere il valore massimo di correlazione, una volta traslate le rispettive tracce temporali.

Le onde, generalmente, si propagano sempre con una loro fase implicita: la registrazione dei rispettivi segnali comporta l'acquisizione di fasi differenti in funzione della diversa distribuzione delle stazioni che costituiscono l'array. Di conseguenza, ipotizzando una propagazione delle onde lungo la normale al piano campagna ($S x_i=0$), i segnali dovrebbero essere registrati in fase, consentendo l'analisi di quello sfasamento che ottimizza la risposta dell'aggregato denso e la ridefinizione, di volta in volta, della spaziatura tra i sensori e della loro densità

(dimensionamento dell'array): questo è lo scopo principale dell'analisi di beam pattern. A sua volta, il beam pattern dipende sia dalla posizione relativa tra la sorgente e le stazioni che costituiscono l'array (Sx_i), sia dalla frequenza w con cui il campo d'onda si propaga. Ponendo la frequenza w pari ad 1 Hz, si può comprendere come il valore Sx_i influenzi l'analisi del beam pattern. Infatti, considerando il modulo della slowness $|S|$ pari a zero, si presenterà il caso di un fronte d'onda che si propaga normalmente al piano in cui sono posizionate le stazioni e la differenza dei tempi di arrivo dei rispettivi segnali sarà pari a zero, in quanto il fronte d'onda verrà registrato senza alcun sfasamento. Se le tracce hanno ampiezza unitaria, sommando tutti i contributi delle registrazioni, sostituendo opportunamente i valori e normalizzandoli, si otterrà un risultato finale pari ad 1. Pertanto, per valori di slowness pari a zero, l'equazione 4.1 diventerà:

$$B(0) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e^{i0x_i} = 1 \quad (4.3)$$

Nella raffigurazione sul reticolo di slowness, si visualizzerà un picco proprio in corrispondenza della parte centrale della griglia, per coordinate Sx e Sy pari a zero (fig. 4.2). Invece, nel caso in cui il modulo della slowness $|S|$ sia diverso da zero il raggio sismico si propaga con un angolo di incidenza diverso da 90° : l'analisi del beam pattern sarà condizionata dal ritardo con cui il fronte d'onda si presenterà nelle registrazioni alle diverse stazioni, a seconda della posizione relativa sorgente-array, implicando l'acquisizione anche di onde in opposizione di fase. L'applicazione dell'equazione 4.1, conduce sicuramente a valori inferiori al valore massimo, $B(S) < 1$ (fig. 4.3).

Fig. 4.2 Reticolo di slowness per $B(S)=1$.

Fig. 4.3 Reticolo di slowness per $B(S)<1$.

D'altra parte, il beam pattern dipende anche dalla frequenza con cui l'onda si propaga. Nel caso di una bassa frequenza di propagazione del campo d'onda, per

qualunque valore della slowness, le tracce registrate avranno differenze di fase minime rispetto alle distanze delle diverse stazioni, per cui il valore finale del beam pattern sarà, anche se di poco, inferiore al valore massimo ($B(S) < I$). I risultati ottenuti sul reticolo di slowness proietteranno una figura poco piccata. Nel caso di un'alta frequenza di propagazione delle onde, si potrà registrare una complessa risposta da parte del beam pattern, nonché una migliore definizione sul reticolo del valore massimo ($B(S) = I$), anche se non è esclusa la presenza di eventuali picchi legati al cosiddetto "aliasing". In definitiva, tanto più i sensori sono ravvicinati tra loro rispetto alla lunghezza d'onda, tanto più bassa sarà la qualità di risposta dell'array. Tanto più i sensori sono distanziati tra loro, tanto maggiore sarà la probabilità che si verifichi l'effetto di aliasing, determinato, a sua volta, dalla presenza di onde che esibiranno lo stesso ritardo nullo alle diverse stazioni. Via via che aumenta la frequenza w , si assiste ad una progressiva concentrazione di isolinee verso la porzione centrale del reticolo di slowness ($S_x = S_y = 0$), ottenendo una maggiore discretizzazione del picco centrale e convergendo verso le condizioni ideali $B(S) = I$.

In questo studio, l'analisi di beam pattern è stata condotta, in funzione delle coordinate dei sensori presenti nella tab.4, attraverso l'utilizzo di segnali sintetici, caratterizzati da frequenze comprese nella banda in cui la maggior parte dell'energia del campo d'onda risultava confinata (0.5-5 Hz; fig. 5.15). La discretizzazione di un unico picco centrale soddisfa una risposta coerente fino a 3.5 Hz, mentre a partire dai 4.0 Hz si osserva la creazione di picchi secondari, derivanti dalla registrazione di onde con uno sfasamento positivo di $2k\pi$ (l'effetto di "aliasing"). Infatti via via che aumenta la frequenza w , si assiste ad una progressiva concentrazione di isolinee verso la porzione centrale del reticolo di slowness ($S_x = S_y = 0$) e ad una maggiore caratterizzazione entro il caso ideale $B(S) = 1$, in quanto aumenta il contributo dei segnali in concordanza di fase. Tuttavia l'aumento di frequenza w incrementa la probabilità che si verifichi il citato effetto di aliasing, limitando la capacità dell'array, di acquisire forme d'onda reciprocamente coerenti, a 3.5 Hz.

Fig. 4.4 Analisi di beam pattern tra 0.5 e 5 Hz. con uno step di 0.5 Hz.

5. ANALISI PRELIMINARE

L'elaborazione dei dati è stata preceduta da una attenta analisi preliminare, molto importante per evidenziare la banda di frequenza entro cui operare l'analisi in tecnica d'array, nonché la scelta della rispettiva metodologia da adoperare. L'analisi delle proprietà spettrali dei segnali, che fanno capo all'attività parossistica etnea del luglio-agosto 2011, ha consentito una discriminazione ottimale della banda di frequenza caratteristica della sorgente del tremore, nonché il rispettivo range in frequenza necessario all'interpretazione della variazione delle proprietà in ampiezza del segnale. Allo stesso tempo, l'analisi di beam pattern (vedi Capitolo 4) ha permesso di vincolare la migliore configurazione geometrico-spaziale dell'array, per ottimizzarne la risposta in termini di capacità di acquisizione dei dati, di coerenza tra le diverse forme d'onda, di differenziazione tra possibili sorgenti primarie e sorgenti fittizie e dello sfasamento delle tracce. L'insieme di questi elementi è stato anche comparato con le osservazioni vulcanologiche, ampiamente descritte nel Capitolo 1, in modo tale da sottolineare le differenze temporali in ampiezza e in coerenza del segnale sismico rispetto a possibili delucidazioni di natura tecnica e sismo-vulcanica. Per soddisfare tali particolari prerogative, alcune fasi dell'analisi preliminare, considerando anche la precedente fase di controllo dei dati (Capitolo 4), sono state sviluppate relativamente al segnale sismico associato con la stazione centrale dell'array, come il calcolo dello spettrogramma e del RMS. Infatti, si è cercato di vincolare maggiormente le informazioni di coerenza, espresse in ampiezza e in frequenza, necessarie all'analisi in tecnica di array, entro la massima copertura temporale disponibile. Nello specifico, quest'ultima caratterizzazione è stata ben delineata dal calcolo del periodogramma di coerenza, denominato coreogramma, collimando le informazioni ricavate attraverso la stazione centrale dell'array con quelle che fanno capo ai restanti sensori. Di seguito, verrà riportata una breve introduzione descrittiva di natura teorica relativamente a ciascuna tecnica utilizzata durante l'analisi preliminare. In un secondo momento, verranno visualizzate le proprietà in frequenza e in ampiezza del segnale sismico che è stato registrato dall'array durante l'attività eruttiva dei crateri sommitali, entro l'intervallo compreso tra l'1 luglio e il 24 agosto 2011. Dopodiché, in fase

conclusiva, verranno illustrate una sintesi e un confronto comparato delle differenti informazioni preliminari.

5.1 PROPRIETÀ SPETTRALI

Per investigare la natura del tremore vulcanico, è necessario analizzare il suo contenuto in frequenza, attraverso la trasformata di Fourier, scomponendo il segnale nelle sue armoniche principali e permettendo il recupero dell'informazione sul suo contenuto in potenza alle varie frequenze. L'equazione necessaria per l'esecuzione della trasformata di Fourier è la seguente (Papouilis, 1987):

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt \quad (5.1)$$

Dove t e ω sono rispettivamente il tempo e la frequenza angolare, $x(t)$ e $X(\omega)$ il segnale espresso nel dominio del tempo e della frequenza, i equivale a $\sqrt{-1}$. Uno degli algoritmi più efficienti e popolari per l'implementazione della trasformata di Fourier è la "Fast Fourier Transform" (FFT), sviluppata da Cooley e Tukey (1965). Allo stesso tempo, un modo migliore per rilevare le rispettive variazioni temporali è dato dall'accorpamento di tutte quelle variabili che sono predisposte al cambiamento, come la frequenza e l'ampiezza. Tutto ciò si realizza creando una rappresentazione delle variazioni dell'ampiezza spettrale e della frequenza del segnale osservato, in funzione del tempo. Questa tipologia di rappresentazione è chiamata spettrogramma. Il suo calcolo si basa sullo spostamento di una finestra mobile (sliding window), sull'intera lunghezza delle varie serie temporali, e sulla stima dell'ampiezza spettrale, eseguendo una FFT relativamente alle porzioni di sovrapposizione della finestra d'analisi (Schlindwein et al., 1995): la risoluzione dello spettro, ottenuto usando un algoritmo di FFT, è proporzionale al reciproco della lunghezza della finestra scelta per l'analisi.

In questo lavoro, al fine della caratterizzazione delle proprietà dinamiche del campo d'onda, è stata affrontata una prima analisi mirata ad investigare i contenuti spettrali dei segnali registrati dall'array. In particolar modo, la suddetta analisi è stata

eseguita calcolando gli spettri in potenza entro una finestra d'analisi di 60 sec, secondo l'algoritmo di FFT, e in funzione di uno spostamento di una "sliding-window", con una sovrapposizione del 50%, lungo tutta la traccia in esame, stabilizzando i risultati così ottenuti attraverso una media mobile: le stime ottenute sono state normalizzate, mediate e lisceate, fino al calcolo definitivo dello spettrogramma complessivo presente in fig. 5.1. In generale, il contenuto in frequenza del segnale si estende da 0.5 a 6 Hz, evidenziando una serie di differenti picchi dominanti e secondari, a frequenza variabile, a seconda dell'intervallo d'osservazione di riferimento (fig. 5.1). Così come per tutti i singoli spettrogrammi delle stazioni dell'array, si può notare come il segnale del tremore vulcanico, in occasione dei sette episodi di fontane di lava, presenta un picco massimo tra 1 e 2 Hz, mentre nel periodo antecedente o successivo a un dato episodio parossistico si possono osservare alcuni picchi dominanti entro degli intervalli spettrali differenti (fig.5.1).

Fig. 5.1 Spettrogramma del segnale associato alla stazione centrale. La barra di colori (in alto) indica il valore dell'ampiezza spettrale normalizzata ad uno. I cerchi rossi indicano i picchi in frequenza durante i 7 sette episodi parossistici.

Per fissare maggiormente le proprietà spettrali del campo d'onda, in termini di coerenza, entro le tracce temporali registrate da tutti i sensori dell'array, è stata utilizzata la cosiddetta funzione di "magnitude-squared coherence" (Gómez González et al., 2010), permettendo sia il calcolo del periodogramma di coerenza (coeregramma), che il confronto con il rispettivo spettrogramma riferito alla stazione centrale dell'array. In particolar modo, la suddetta stima si basa su una funzione di frequenza compresa tra 0 e 1, vincolata relativamente alle densità spettrali di potenza ($P_{xx}(f)$, $P_{yy}(f)$) e alla densità cross-spettrale di potenza ($P_{xy}(f)$) legate a due ipotetici segnali x e y :

$$C_{xy}(f) = \frac{|P_{xy}(f)|^2}{P_{xx}(f)P_{yy}(f)} \quad (5.2)$$

Per i sistemi multi-input/multi-output, la funzione multipla di coerenza diventa:

$$C_{Xyi}(f) = \frac{P_{Xyi}^\dagger(f)P_{XX}^1(f)P_{xyi}(f)}{P_{yiyi}(f)} \quad (5.3)$$

Dove:

X = vettore di m input;

P_{Xyi} = vettore- m -dimensionale di densità cross-spettrali di potenza tra gli input e y_i ;

P_{XX} = matrice $m \times m$ delle densità spettrali e cross-spettrali di potenza degli input;

P_{yiyi} = densità spettrale di potenza dell'output;

\dagger = matrice trasposta coniugata.

Una volta applicata la funzione di “magnitude-squared coherence”, è stata eseguita la realizzazione del periodogramma di coerenza (fig. 5.2), secondo una procedura molto simile a quella già affrontata nel calcolo del primo spettrogramma e tenendo anche conto della massima copertura temporale delle stazioni (fig. 5.1). Osservando la figura 5.2, nel periodo compreso il 20 luglio e il 31 luglio 2011, tra 0.5 e 2.5 Hz è possibile evidenziare diversi picchi spettrali, associati alla coerenza dei segnali registrati da tutte le stazioni dell’array. I rispettivi picchi massimi sono contenuti in una banda di frequenza compresa tra 0.5 e 2.0 Hz. Mentre, nell’intervallo temporale compreso tra il 5 agosto e il 24 agosto 2011, le relative bande di frequenza si fissano rispettivamente a 0.5-2.0 Hz e 0.5-1.5 Hz.

Fig.5.2 Periodogrammi di coerenza associati ai periodi 20/07/11-31/07/11(a) e 05/08/11-24/08/11 (b). In entrambe i coerogrammi, la barra di colori (a destra) indica il valore dell’ampiezza spettrale di coerenza normalizzata ad uno, mentre i pallini neri rappresentano i picchi spettrali massimi.

5.2 PROPRIETÀ IN AMPIEZZA

La variazione temporale dell'ampiezza è stata eseguita in funzione del “root mean square analysis” (analisi RMS) dell'ampiezza sismica. Il valore di RMS di un dato set di forme d'onda continue nel tempo è la radice quadrata della media aritmetica dei quadrati dei valori originali. Poiché l'ampiezza dei segnali è solitamente osservata in funzione di differenti bande di frequenza, gli stessi segnali devono essere filtrati, attraverso un filtro passa-banda, prima del calcolo del RMS. Pertanto, se x_i ($i=0,1 \dots N-1$) è una porzione di segnale che contiene N punti, l'RMS, filtrato in una specifica banda di frequenza, è calcolato come:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^N x_i^2(t)}$$

(5.4)

In alternativa, l'RMS può essere calcolato nel dominio della frequenza, usando il teorema di Parseval. In questo caso per un segnale campionato, applicando la trasformata discreta di Fourier al segnale x_i , l'RMS di un segnale non filtrato è dato da:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^N |x_k|^2}$$

(5.5)

Dove x_k (con $k=0,1 \dots N-1$) rappresenta lo spettro in frequenza del segnale x_i il quale è espresso nel dominio del tempo.

Quindi, considerando una specifica banda di frequenza, è possibile calcolare la relativa somma sulla parte scelta dello spettro, senza dover filtrare preventivamente il segnale nel dominio del tempo.

Sulla base delle primissime proprietà spettrali del segnale, il calcolo del RMS è stato eseguito in funzione di una finestra temporale di due secondi, filtrando la

traccia temporale, associata alla stazione centrale dell'array, entro differenti intervalli spettrali (0.1-0.9, 1.5-2.5, 3.5-4.5 e 5.5-6.5 Hz), le cui frequenze di focalizzazione sono rispettivamente pari a 0.5, 2.0, 4.0, 6.0 Hz. Tuttavia, confrontando la variazione temporale dell'ampiezza del RMS rispetto alle ulteriori informazioni spettrali (ricavate dal periodogramma di coerenza) e all'osservazioni vulcanologiche (Capitolo 1), è stato possibile discriminare e restringere il range in frequenza associato alla sorgente del tremore vulcanico, in virtù della maggiore coerenza, in termini di forma d'onda del segnale, focalizzata tra 0.5 e 3.5 Hz. Pertanto, il calcolo del RMS è stato successivamente eseguito filtrando i segnali sismici secondo le seguenti frequenze centrali: 0.5 (0.1-0.9 Hz), 2.0 (1.5-2.5 Hz), 3.0 Hz (2.5-3.5 Hz). Infatti, durante il periodo oggetto di studio, l'ampiezza del RMS, filtrato secondo le rispettive frequenze focali (0.5, 2.0, 3.0 Hz.), non presenta delle variazioni significative in termini di forme d'onda tra le rispettive bande di frequenza. Di seguito, è riportata una schematizzazione generale dell'andamento temporale del RMS, associato al tremore vulcanico e analizzato nell'intervallo compreso tra l'1 luglio e il 24 agosto, con lo scopo di fornire una prima caratterizzazione visuale in termini di ampiezza e forma d'onda.

Considerando il periodo che va dal 1 al 3 luglio, l'andamento temporale dell'ampiezza del RMS non ha evidenziato, nelle varie bande di frequenza, delle variazioni significative rispetto a trend con valori medio-bassi, mentre, durante il periodo compreso tra il 4 e 10 luglio, l'andamento temporale dell'ampiezza del RMS del segnale è stato contrassegnato da un forte incremento, registrato in concomitanza con l'episodio eruttivo del 9 luglio (fig. 5.3). Tra il 4 e il 6 luglio, l'ampiezza del segnale si è mantenuta mediamente stazionaria ad un livello medio – basso, simile a quello della settimana precedente. Giorno 7 è stato registrato, invece, un progressivo incremento in concomitanza con la crescita dell'attività stromboliana al pit crater del CSE. In termini di ampiezza, un ulteriore e più repentino aumento dei valori RMS è stato osservato il mattino seguente, sino alle ore 04:00. Successivamente la relativa ampiezza è rapidamente diminuita, riportandosi ai valori precedenti a giorno 7. Sin dalle prime ore del mattino del 9 luglio, il tremore ha ripreso rapidamente ad aumentare, ricalcando l'andamento dell'attività eruttiva e culminando in un nuovo episodio parossistico di tremore, che

raggiungeva i valori massimi intorno alle ore 15:00. Infine, l'ampiezza del segnale è rapidamente diminuita, stabilizzandosi nuovamente sui valori precedenti l'incremento stromboliano.

Fig. 5.3 Tre ore di RMS del segnale filtrato rispettivamente intorno a 0.5, 2.0 e 3.0 Hz e incentrato sulla fontana del 09/07/11 (190\14:00-16:00).

Per quanto riguarda la settimana compresa tra l'11 e il 17 luglio, l'andamento temporale dell'ampiezza media ha evidenziato un moderato incremento dei valori dall'11 al 13 luglio, verosimilmente legato all'attività stromboliana che ha interessato la Bocca Nuova. Successivamente si è osservato un trend negativo caratterizzato da valori d'ampiezza, in ogni caso, superiori a quelli osservati nel corso della precedente settimana, a seguito della ripresa dell'attività stromboliana al CSE.

Tra il 18 e il 24 luglio, l'andamento temporale del RMS ha seguito fedelmente quello dell'attività vulcanica. Nel corso della serata del 18 luglio si osservava un incremento dell'ampiezza del tremore (che già si trovava su livelli medio-alti), in coincidenza con la ripresa dell'attività stromboliana al cratere posto sul fianco sud-orientale del CSE. L'ampiezza del tremore raggiungeva un picco nelle prime ore di giorno 19, in concomitanza con il massimo raggiunto dalla fontana di lava che ha interessato il suddetto cratere (fig. 5.4). Con il termine dell'attività vulcanica, l'ampiezza del tremore si riporta su livelli medio-bassi. Questo trend è stato interrotto nel tardo pomeriggio di giorno 24, quando è stato osservato un incremento delle ampiezze, in concomitanza con la ripresa dell'attività stromboliana al cratere posto sul fianco sud-orientale del CSE.

Fig. 5.4 Tre ore di RMS del segnale filtrato rispettivamente intorno a 0.5, 2.0 e 3.0 Hz e incentrato sulla fontana del 19/07/11 (200\01:00-03:00).

Nella settimana compresa tra il 25 e il 31 luglio, sono stati osservati due netti incrementi dell'ampiezza del RMS del tremore, in coincidenza con le due fontane di lava verificatesi, nella mattinata di giorno 25 (fig. 5.5) e nella tarda serata di giorno 30 (fig. 5.6), sul fianco sud-orientale del Cratere di Sud-Est. In entrambi casi, si osservava un aumento significativo dell'ampiezza del RMS, in funzione dello sviluppo della relativa fase stromboliana, e un andamento prettamente negativo dell'ampiezza che anticipava le due fontane di lava. Al termine delle rispettive attività eruttive, l'ampiezza del RMS si riportava su livelli prossimi a quelli osservati in precedenza. In particolare, Il picco massimo di ampiezza del tremore è stato registrato durante il primo dei due episodi parossistici (ore 06:00 GMT).

Fig. 5.5 Tre ore di RMS del segnale filtrato rispettivamente intorno a 0.5, 2.0 e 3.0 Hz e incentrato sulla fontana del 25/07/11 (206\05:00-07:00).

Fig. 5.6 Tre ore di RMS del segnale filtrato rispettivamente intorno a 0,5, 2,0 e 3,0 Hz e incentrato sulla fontana del 30/07/11 (21\20:00-22:00).

Tra l'1 e il 7 agosto è stato segnalato il netto incremento dell'ampiezza media, in concomitanza con la fontana di lava verificatesi, nella tarda serata di giorno 5, sul fianco sudorientale del CSE, registrando il picco di ampiezza massima intorno alle 22:30 GMT (fig. 5.7). Al termine dell'attività eruttiva l'ampiezza del RMS del tremore vulcanico si riportava su livelli prossimi a quelli osservati in precedenza.

Durante il periodo compreso tra l'8 e il 14 agosto, l'RMS ha visto un importante aumento in occasione della fontana lavica del 12 agosto (fig. 5.8). I primi cambiamenti significativi nelle caratteristiche del segnale sono stati notati circa alle ore 5.30, arrivando ai livelli massimi alle 8.30 - 9.30. Dopo le 11.00 è diminuita rapidamente fino alle ore 12.00, tornando ai livelli di fondo visti nella settimana precedente.

Fig. 5.7 Tre ore di RMS del segnale filtrato rispettivamente intorno a 0.5, 2.0 e 3.0 Hz e incentrato sulla fontana del 05/08/11 (21\21:00-23:00).

Fig. 5.8 Tre ore di RMS del segnale filtrato rispettivamente intorno a 0.5, 2.0 e 3.0 Hz e incentrato sulla fontana del 12/08/11 (22\08:00-10:00).

Tra il 15 e il 24 agosto, è stato segnalato il netto e consistente incremento dell'ampiezza media, in concomitanza con la fontana di lava verificatasi la mattina del 20 agosto, in corrispondenza del NCSE e intorno alle ore 07:30 GMT (fig. 5.9). Inoltre, un lieve incremento dell'ampiezza media è stato riscontrato il 19 agosto alle ore 23:30 GMT circa, in concomitanza di una debole attività stromboliana. Al termine dell'attività eruttiva, l'ampiezza del RMS del tremore vulcanico si è riportata su livelli prossimi a quelli osservati in precedenza.

Fig. 5.9 Tre ore di RMS del segnale filtrato rispettivamente intorno a 0.5, 2.0 e 3.0 Hz e incentrato sulla fontana del 20/08/11 (232\06:00-08:00).

Dopo una prima analisi visiva dell'ampiezza e della coerenza della forma d'onda del RMS del segnale, filtrato entro le rispettive bande di frequenza, è stato condotto uno studio quantitativo relativamente al periodo oggetto di studio, in funzione della maggiore copertura temporale dell'array. Considerando un arco di tempo, compreso tra il 20/07/11 e il 31/07/11 e tra il 05/08/11 e il 24/08/11, sono stati calcolati i rapporti d'ampiezza R_i (con $i=1,2,3$; Tab.1), in funzione del range in frequenza con cui è stato filtrato il segnale (0.5, 2.0, 3.0 Hz frequenze centrali), e sono stati confrontati con le informazioni di natura vulcanologica (Capitolo 1), spettrale e visuale.

Legenda rapporti d'ampiezza
$R_1=A(0.5/2.0 \text{ Hz})$
$R_2=A(0.5/3.0 \text{ Hz})$
$R_3=A(2.0/3.0 \text{ Hz})$

Tab.1. Legenda dei rapporti d'ampiezza R_i .

Allo stesso tempo, le varie distribuzioni dei rapporti R_i nel tempo sono state ulteriormente elaborate, ottenendo delle mappe derivate dai corrispettivi istogrammi orari (fig. 5.10). Come si evince dalla fig. 5.10, generalmente la maggior parte dei valori dei rapporti d'ampiezza R_i , relativamente al primo periodo d'analisi (20/07/11-31/07/11), tende a focalizzarsi tra 0.1 e 1, riuscendo talvolta a concentrarsi entro dei cluster maggiori dell'unità, specialmente durante la fase di fontana di lava di un dato evento parossistico: in particolare, i range di distribuzione sono pari rispettivamente a ogni rapporto a 0.1-0.5 (R_1), 0.1-0.6 (R_2), 0.7-1.8 (R_3). Infatti, osservando la distribuzione dei suddetti valori, in un intorno temporale dei principali eventi sismo-vulcanici evidenziati, è possibile notare, per tutti i rapporti R_i , una certa stabilità dell'andamento del cluster, con delle distribuzioni leggermente maggiori o minori ad uno.

Fig.5.10 Rappresentazione grafica 3D della distribuzione dei rapporti d'ampiezza R_1 (a), R_2 (b) e R_3 (c) relativamente al periodo compreso tra il 20/07/11 e il 31/07/11. La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

Considerando invece l'arco di tempo che va dal 05/08/11 al 24/08/11, le distribuzioni dei valori di R_i presentano principalmente un range di focalizzazione compreso tra 0.1 e 1, con delle variazioni probabilmente significative, rispetto al trend generale del cluster, in corrispondenza di un dato evento parossistico (fig.5.11). Entrando nel dettaglio, i range di distribuzione dei rapporti d'ampiezza, associati a ciascun parametro, sono molti simili rispetto a quelli visti nel periodo precedente e sono pari rispettivamente a 0.2-0.4(R_1), 0.1-0.6 (R_2), 0.7-1.9 (R_3).

In seguito, l'elaborazione dei rapporti d'ampiezza R_i è stata accompagnata da un'ulteriore caratterizzazione analitica, al fine di vincolare sia eventuali differenze nelle distribuzioni di valori che accompagnano ciascun parametro, sia il grado di significatività dei cluster osservati nei rispettivi trend temporali. Considerando una finestra temporale di circa un'ora per ogni fase (pre-fontana, sin-fontana, post-fontana) che caratterizza un dato evento parossistico, sono stati confrontati reciprocamente, in funzione di un'analisi multivariata, i valori normalizzati dei rapporti d'ampiezza che coprono l'intera banda d'analisi (R_1, R_2 e R_3), ottenendo

anche in questo caso delle mappe di distribuzione basate sui corrispettivi istogrammi orari (fig.5.12).

Fig.5.11 Rappresentazione grafica 3D della distribuzione dei rapporti d'ampiezza R_1 (a), R_2 (b) e R_3 (c) relativamente al periodo compreso tra il 05/08/11 e il 24/08/11. La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

Osservando l'esempio in fig.5.12, è stato possibile sottolineare, per tutte le fasi di ogni evento considerato, la distribuzione di singoli cluster, secondo i range che sono stati evidenziati in precedenza nelle corrispettive serie temporali. Allo stesso tempo, è stata confermata una probabile stabilità dei valori R_i nella banda di frequenza considerata. Un'eccezione è rappresentata dall'ultimo evento sismo-vulcanico della serie (fig. 5.13), mettendo in luce un primo cluster, sbilanciato verso i valori di R_3 , e un secondo raggruppamento di valori, che presenta le stesse caratteristiche dei precedenti eventi parossistici.

Fig.5.12 Esempio di Analisi multivariata della distribuzione dei rapporti d'ampiezza R_i (normalizzati) relativamente alle principali fasi parossistiche del 12/08/11 (giorno giuliano 224). La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno (in %) e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

Fig.5.13 Esempio di Analisi multivariata della distribuzione dei rapporti d'ampiezza R_i (normalizzati) relativamente alle principali fasi parossistiche del 20/08/11 (giorno giuliano 232). La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno (in %) e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

5.3 DISCUSSIONE

Il confronto delle informazioni di natura preliminare è stato di fondamentale importanza al fine della scelta sia della banda di frequenza, possibilmente associabile alla sorgente del tremore, che della metodologia da utilizzare durante l'analisi in tecnica d'array. Una prima evidenza, su un'eventuale scelta metodologica d'analisi, è stata strettamente vincolata in funzione di una prima fase di controllo, relativamente al funzionamento delle stazioni dell'array nel tempo e alla bontà delle tracce temporali acquisite. Ciò ha permesso sia di limitare il numero di sensori dell'array che restringere le successive indagini preliminari entro un primo intervallo temporale, compreso tra il 20/07/11 e il 31/07/11, e un secondo intervallo, compreso tra il 05/08/11 e il 24/08/11. La copertura massima temporale dei sensori dell'array (vedi Capitolo 4), limitata a solo cinque stazioni, consente di escludere una metodologia d'analisi incentrata nel dominio delle frequenze, in quanto, a causa della mancanza di dati e di un sistema maggiormente sovradeterminato, è necessario non compromettere l'affidabilità della possibile localizzazione della sorgente del tremore vulcanico. Di conseguenza, è stato possibile scegliere la tecnica d'analisi conosciuta con il nome di "Zero Lag Cross-correlation Analysis" (vedi Capitolo 3), un metodo d'analisi nel dominio del tempo, applicato in questo caso secondo una connotazione inversa. Infatti, uno dei vantaggi della correlazione a ritardo zero è la scomposizione del campo d'onda entro le sue componenti principali, in funzione delle bande di frequenza con cui viene filtrato il segnale. Questa peculiarità consente di superare le limitazioni messe in evidenza dall'impossibilità di applicare una metodologia nel dominio delle frequenze. Per quanto riguarda la scelta della banda di frequenza, ai fini dell'analisi in tecnica d'array, sono state confrontate le informazioni ricavate dall'analisi di beam pattern (vedi Capitolo 4) con le proprietà in frequenza e in ampiezza del segnale. Nel primo caso è stato possibile fissare la migliore configurazione geometrico-spaziale dell'array, nonché una capacità di acquisizione coerente, dell'agglomerato densimetrico di sensori, focalizzata tra 0.5 e 3.5 Hz. Quest'ultimo, rappresenta un primo intervallo d'analisi in frequenza, entro cui garantire la coerenza tra le diverse forme d'onda, la differenziazione tra possibili sorgenti primarie e sorgenti fittizie e lo sfasamento delle tracce. Nel secondo caso, la determinazione delle proprietà

spettrali e in ampiezza nel tempo ha permesso di restringere il range d'analisi in frequenza, associabile al campo d'onda generato dalla sorgente del tremore vulcanico. Le analisi di natura spettrale, limitate alla sola stazione centrale dell'array, hanno messo in luce, nel periodo oggetto a studio, uno spettro del campo d'onda abbastanza complesso, costituito da diverse componenti in frequenza entro una banda compresa tra 0.5 e 6.0 Hz. In particolare, i picchi principali, in occasione di un evento parossistico, si focalizzano nel range 1.0-2.0 Hz. Per poter vincolare maggiormente le proprietà in frequenza del campo d'onda in termini di coerenza e per poter discriminare picchi spettrali comuni, associabili ad un effetto di sorgente piuttosto che ad un effetto di sito o di tragitto, per tutte le tracce temporali dei sensori dell'array, è stata utilizzata la funzione di "magnitude-squared coherence". Infatti, attraverso il calcolo del periodogramma di coerenza, è stato così limitato l'intervallo in frequenza d'analisi a 0.5-2.5 Hz. Allo stesso tempo, la caratterizzazione qualitativa delle proprietà in ampiezza del segnale, associato alla stazione centrale dell'array, ha confermato sia le prime informazioni spettrali che quelle legate al calcolo del coreogramma. La variazione delle proprietà in ampiezza del segnale nel tempo è stata valutata in funzione del calcolo del RMS, filtrando la rispettiva traccia temporale secondo le frequenze di focalizzazione (0.5, 2.0, 3.0 Hz) che al meglio rappresentano la banda di coerenza. I risultati sono stati confrontati con le informazioni di natura vulcanologica, in modo tale da evidenziare sia i principali eventi sismo-vulcanici che la loro rispettiva forma d'onda, generalmente coerente tra una banda di frequenza e l'altra. Infine, una caratterizzazione quantitativa delle proprietà in ampiezza ha consentito di fissare ulteriormente gli estremi della banda di analisi in tecnica di array. Infatti, la distribuzione nel tempo dei rapporti R_i potrebbe mostrare, in un intorno di un dato evento sismo-vulcanico, eventuali sorgenti primarie che operano all'interno della banda 0.5-3.5 Hz, secondo dei range in frequenza più piccoli. Confrontando le variazioni dei rapporti in ampiezza nel tempo è possibile soddisfare in parte quest'ultima prerogativa. Inoltre, la significatività di tale intuizione, potrebbe essere valutata in funzione di un'analisi multivariata dei suddetti parametri. Dai risultati ottenuti in questo studio, è stato possibile confermare come, durante le fasi parossistiche, la maggior parte dell'energia sismica è irradiata nella banda 0.5-2.0

Hz, in virtù di una certa stabilità nella distribuzione dei cluster, confinati in genere tra 0.1 e 1. Tale conferma è valida anche per i risultati ottenuti con l'analisi multivariata dei Rapporti R_i . L'unica eccezione è rappresentata dalla distribuzione di valori incentrata sull'episodio del 20/08/11. Infatti, tramite l'analisi multivariata dei valori di R_i , è stata evidenziata la presenza di due differenti cluster di distribuzione, i cui centroidi presentano comunque dei valori quasi simili (tra circa 0.5 e 1). In quest'ultimo caso, in fase preliminare non è stato possibile discriminare la presenza di ulteriori sorgenti primarie, in quanto è necessaria una valutazione statistica abbastanza corposa. Tuttavia, la revisione visiva dell'ampiezza del segnale sismico, in prossimità di tale evento, ha evidenziato un andamento del tutto anomalo, legato possibilmente al contatto tra il materiale vulcanico eruttato e i sensori dell'array. Di conseguenza, i risultati ottenuti per questo episodio non hanno fornito un'interpretazione del tutto valida. Comunque sia, le informazioni ricavate dagli altri eventi sismo-vulcanici hanno permesso di limitare, nel range 0.5-2.0 Hz, la banda di frequenza che è stata utilizzata nella successiva analisi in tecnica d'array.

6. ANALISI DEI DATI E DISCUSSIONE

Le informazioni ricavate in fase preliminare hanno consentito sia di individuare la migliore scelta metodologica, da adoperare durante l'analisi in tecnica d'array, che di discriminare la banda di frequenza nella quale lo spettro del segnale è possibilmente associabile ad un effetto di sorgente piuttosto che di sito e/o di percorso. La radiazione della sorgente primaria è stata vincolata ad un intervallo in frequenza compreso tra 0.5 e 2.5 Hz, in funzione della maggiore coerenza in termini di forma d'onda, di una buona risposta coerente dell'array e della sintesi delle proprietà spettrali e d'ampiezza dei segnali legati ai rispettivi sensori; mentre la scelta di una metodologia d'analisi nel dominio del tempo è stata influenzata dalla distribuzione temporale dei dati e dal numero di stazioni disponibili entro il periodo oggetto di studio. Quindi, in questo capitolo, si cercherà, innanzitutto, di descrivere le procedure analitiche volte a caratterizzare le proprietà dinamiche e cinematiche del campo d'onda sismico, associato al tremore vulcanico, per poi analizzare successivamente l'evoluzione temporale di quest'ultime, attraverso la trasformazione dei segnali multicanale nel dominio frequenza-slowness. Ciò ha consentito di definire le proprietà direzionali del campo d'onda del tremore, sia sul lungo periodo che su intorno temporale incentrato su dato evento parossistico. Infine, valutando le distribuzioni degli azimuth di propagazione e delle velocità apparenti, che sono state misurate dalla configurazione densimetrica di sensori, verrà fornita, sul breve periodo, una caratterizzazione della localizzazione epicentrale e dell'estensione in profondità della sorgente del tremore vulcanico. Allo stesso tempo, verrà presentata un'ulteriore ridefinizione delle proprietà direzionali del campo d'onda, sempre sul breve periodo. La demarcazione degli attribuiti di polarizzazione sarà effettuata secondo la metodologia di Jurkevics (1988) e l'analisi del Particle Motion, assicurando, pertanto, una maggiore completezza dei dati, precedentemente elaborati, in funzione della conoscenza delle tipologie di onde osservate.

6.1 PROPRIETA' CINEMATICHE DEL CAMPO D'ONDA

La scelta di una metodologia d'analisi nel dominio del tempo è stata motivata in funzione di una effettiva mancanza di un sistema di dati maggiormente sovradeterminato e definito tale da poter consentire l'applicazione di una delle possibili tecniche nel dominio della frequenza. Allo stesso tempo, la copertura temporale e il funzionamento di solo cinque sensori dell'array ha influito sulla scelta degli intervalli temporali oggetto ad analisi, rilegati ai periodi che vanno rispettivamente dal 20/07/11 al 31/07/11 e dal 05/08/11 al 24/08/11. Pertanto, per non compromettere l'affidabilità della localizzazione della sorgente e per sopperire all'assenza di una procedura analitica nel dominio delle frequenze, l'analisi dei dati in tecnica d'array è stata affidata alla cosiddetta "Zero Lag cross-Correlation", i cui principi base sono stati ampiamente descritti nella sezione 3.5 del capitolo 3. Infatti, attraverso questa metodologia, si ha la possibilità di filtrare il segnale ed ottenere una scomposizione del campo d'onda, riuscendo, di conseguenza, a valutare con efficienza la correlatività tra le rispettive componenti. Inoltre, tale tecnica ha permesso di analizzare la diversificazione dei valori di slowness al variare della frequenza di analisi, legati o alla sovrapposizione di segnali provenienti dalla stessa sorgente ma di natura diversa, o alla presenza di eventuali strutture morfologiche. Tuttavia uno dei principali limiti della ZLC, rispetto ad una tecnica connaturata nel dominio delle frequenze, è l'incapacità di analizzare contemporaneamente diverse sorgenti, se non con una consistente imprecisione relativamente alla focalizzazione dei valori lungo una griglia di slowness.

Per quanto riguarda l'applicazione della ZLC, l'analisi delle componenti del vettore slowness, al variare della frequenza, è stata eseguita in funzione di una finestra temporale di 2 sec (200 campioni). Quest'ultima è stata traslata lungo le varie tracce in esame e, in funzione della definizione di una banda di radiazione del campo d'onda compresa tra 0.5 e 2.5 Hz, è stata filtrata in una successione di tre bande di frequenza, le cui frequenze di focalizzazione sono pari a 1.0 (0.5-1.5 Hz), 1.5 (1.0-2.0 Hz) e 2.0 Hz. (1.5-2.5 Hz). Applicando la funzione di cross-correlazione (normalizzata) a tutte le coppie indipendenti di stazioni, è stato possibile fissare i ritardi temporali per cui una data coppia di segnali risulta massimamente correlata. Successivamente, tramite l'applicazione del sistema di

equazioni di Gauss secondo il formalismo dell'inversa generalizzata, è stata stimata la matrice di valori associati al vettore slowness. Allo stesso tempo, effettuando una media di tutti i coefficienti di cross-correlazione, sono stati selezionati i valori di slowness e azimuth associati ad un indice di correlazione maggiore di 0.8, consentendo, per ogni banda di frequenza considerata, una valutazione efficiente delle componenti del vettore slowness nel tempo. Di seguito, verrà riportata una prima caratterizzazione dei parametri cinematici del campo d'onda, focalizzata sul lungo periodo, al fine di vincolare maggiormente il range spettrale associabile alla sorgente di irradiazione. Inoltre, verrà presentata un'ulteriore discriminazione, con una maggiore precisione, delle variazioni in azimuth e slowness incentrate su ciascun evento parossistico evidenziato.

6.1a Proprietà cinematiche sul lungo periodo

Osservando la figura 6.1, è stato possibile valutare, attraverso delle mappe di distribuzione derivate dai corrispettivi istogrammi orari, la variazione nel tempo del coefficiente medio di cross-correlazione, per tutte le possibili coppie indipendenti di segnali. Nel primo periodo oggetto a studio (20/07/11-31/07/11), l'indice di cross-correlazione medio ha presentato dei valori prettamente variabili, la cui dispersione è senz'altro legata alla banda in frequenza con cui è stata eseguita l'analisi. In generale, è stato possibile sottolineare una correlazione decrescente all'aumentare della frequenza d'analisi, con valori che si sono distribuiti maggiormente, per ciascuna banda di frequenza (0.5-1.5 Hz; 1.0-2.0 Hz; 1.5-2.5 Hz), rispettivamente tra 0.95 e 1.0, 0.93 e 1.0 e tra 0.75 e 0.98. In questo caso è stata osservata una minore dispersione dei dati relativamente al range 0.5-1.5 Hz. Inoltre, considerando la variazione del coefficiente di correlazione nel tempo, è stata osservata anche una maggiore distribuzione di massimi, in termini di coerenza, in un intorno temporale che racchiude le principali fasi di un dato evento parossistico. Nel periodo compreso tra il 05/08/11 e il 24/08/11, è stata riscontrata una situazione del tutto simile rispetto a quella descritta in precedenza. Infatti i cluster di distribuzione sono focalizzati rispettivamente a ciascuna banda d'analisi tra 0.95 e 1.0, 0.92 e 0.99 e tra 0.72 e 0.98. Anche in questo periodo si nota, sia una

maggiore coerenza nell'intervallo in frequenza compreso tra 0.5 Hz e 1.5 Hz che una maggiore concentrazione di valori massimi in prossimità di un dato evento parossistico. Vale la pena sottolineare la particolarità dell'episodio del 20/08/11, per il quale la concentrazione di valori massimi di correlazione è stata registrata a partire dal giorno precedente.

Fig.6.1 Distribuzione nel tempo del coefficiente medio di cross-correlazione. Sopra ogni grafico è riportato il periodo e la frequenza centrale della banda d'analisi usata (1.0 Hz=0.5-1.5 Hz; 1.5 Hz=1.0-2.0 Hz; 2.0 Hz=1.5-2.5 Hz). La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno (in %) e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

Una volta valutata la variazione dell'indice medio di cross-correlazione nel tempo, sono stati calcolati i valori delle componenti del vettore slowness, al fine di vincolarne i cluster di distribuzione entro i due periodi oggetto di studio. In particolar modo, la figura 6.2, in funzione di una serie di mappe derivate dai rispettivi istogrammi orari, mostra la distribuzione dei cluster di valori, associati al calcolo della slowness orizzontale, e la variazione temporale del parametro del raggio e dell'azimuth.

a

b

C

Fig.6.2 Cluster di distribuzione delle componenti della slowness orizzontale (a), del parametro del raggio (b) e dell'azimuth (c) relativamente ai due periodi compresi tra il 20/07 e il 31/07 e tra il 05/08 e il 24/08. Sopra ogni grafico è riportato il periodo e la frequenza centrale della banda d'analisi usata (1.0 Hz=0.5-1.5 Hz; 1.5 Hz=1.0-2.0 Hz; 2.0 Hz=1.5-2.5 Hz). La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno (in %) e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

In entrambi i periodi, è stata vincolata quella che è una certa stabilità delle proprietà cinematiche del tremore vulcanico, analizzato nel range 0.5-2.5 Hz. Generalmente,

nelle varie bande di frequenza, è stato evidenziato un unico cluster di distribuzione, in termini di slowness orizzontale (S_x, S_y), piccato intorno ai 0.04-0.23 (S_x) e 0.30-0.91 s/Km (S_y). Comunque tale raggruppamento presenta un leggero incremento di circa 0.1-0.2 s/Km sul parametro del raggio, all'aumentare della frequenza d'analisi. La distribuzione azimutale risulta essere, invece, costante, focalizzata tra 10° e 29°. Osservando la variazione nel tempo del parametro del raggio, si è assistito ad un range costante dei cluster di distribuzione, fissati intorno ai 0.4-0.8, 0.5-1.0 e 0.6-1.2 s/Km rispettivamente per ogni banda d'analisi considerata (0.5-1.5 Hz; 1.0-2.0 Hz; 1.5-2.5 Hz). Inoltre tale andamento presenta dei minimi di distribuzione di slowness in corrispondenza di un evento parossistico, vincolando valori di velocità apparente, relativi alla radiazione della sorgente primaria, nell'intervallo in frequenza 0.5-1.5 Hz. Contemporaneamente, considerando la variazione azimutale nel tempo, è stata messa in luce, su tutto il periodo ed in tutte le bande d'analisi, l'illuminazione di un range in azimuth prettamente costante, ricollegabile ad una probabile provenienza delle onde sismiche dall'area craterica. In particolare, questi valori si concentrano tra 20° e 29° durante le fasi parossistiche degli eventi sismo-vulcanici evidenziati.

A questo punto, per capire se la dispersione dei valori di slowness, ricostruita tramite le precedenti elaborazioni, era in qualche modo legata ad una o più sorgenti, è stata condotta un'ulteriore analisi che, in funzione del rapporto dei valori di azimuth e di slowness, ha consentito di individuare, secondo un'unica distribuzione, le proprietà spaziali della stessa sorgente. In pratica, è stata effettuata un'analisi multivariata dei dati, associando ad ogni valore della slowness un preciso valore di azimuth. Anche in questo caso, la distribuzione multivariata dei valori del parametro del raggio e dell'azimut sono state analizzate e quantificate in funzione delle diverse bande di frequenza, focalizzate a 1.0 (0.5-1.5 Hz), 1.5 (1.0-2.0 Hz) e 2.0 Hz (1.5-2.5 Hz), e degli intervalli temporali compresi rispettivamente tra il 20/07/11 e il 31/07/11 e tra il 05/08/11 e il 24/08/11 (fig.6.3). Dai risultati ottenuti relativamente al primo e al secondo periodo, sono stati evidenziati valori di azimuth e di slowness distribuiti secondo i range osservati nelle precedenti analisi (0.4-0.8, 0.5-1.0 e 0.4-1.2 s/Km rispettivamente per ogni banda d'analisi considerata ed un range in azimuth pari a 10-29°).

Fig.6.3 Analisi multivariata azimuth-slowness relativamente ai due periodi compresi tra il 20/07 e il 31/07 e tra il 05/08 e il 24/08. Sopra ogni grafico è riportato il periodo e la frequenza centrale della banda d'analisi usata (1.0 Hz=0.5-1.5 Hz; 1.5 Hz=1.0-2.0 Hz; 2.0 Hz=1.5-2.5 Hz). La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno (in %) e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

Quindi, da una prima caratterizzazione delle proprietà cinematiche del campo d'onda, è stato possibile fissare maggiormente, sul lungo periodo, una porzione spettrale, associata alla radiazione della sorgente primaria, tra 0.5 e 1.5 Hz, in virtù di una maggiore coerenza delle tracce temporali e di una minore dispersione dei dati durante i due periodi oggetto di studio. Infatti, in tale banda d'analisi, i cluster legati al coefficiente medio di cross-correlazione presentavano comunque, in entrambi i periodi, una maggiore copertura temporale in termini di massimi di distribuzione, rispetto agli altri range in frequenza, e una minore dispersione dei rispettivi valori su tutto l'intervallo temporale considerato. Allo stesso tempo, quest'ultima constatazione si rifletteva pienamente nel calcolo delle distribuzioni di cluster legati alle componenti del vettore slowness, consentendo a sua volta di fissare il range spettrale entro cui si massimizza la minore dispersione di velocità apparenti elevate e il contributo di onde di volume associabili alla sorgente del tremore vulcanico (Ferrucci et al., 1990). Di conseguenza, in funzione di queste informazioni, è stato selezionato un evento rappresentativo della serie parossistica che caratterizzava i due periodi oggetti di studio. Tutti gli episodi parossistici, nella banda di maggiore correlazione (0.5-1.5Hz), presentavano una certa stabilità in termini di parametri cinematici, incentrata tra 0.4-0.8 s/Km e tra 10-29°. La stabilità delle soluzioni è stata garantita, sia dall'analisi multivariata dei parametri di slowness e azimuth che dalla locazione di unico picco principale all'interno del reticolo della lentezza orizzontale. Tuttavia, nell'arco di tempo circoscritto all'evento di fontana di lava del 20/08/11, è stata evidenziata una perdita di coerenza, legata ad un possibile contatto tra i prodotti dell'attività vulcanica e alcune stazioni dell'array. Tale caratteristica non ha permesso di ottimizzare al meglio lo sfasamento temporale per ogni coppia indipendente di segnali (fig.6.4). Quindi, per garantire una certa rappresentatività dell'analisi, delle proprietà cinematiche del campo d'onda nel tempo e di quelle spaziali della sorgente, è stata selezionata una finestra temporale di 48 ore, incentrata sull'episodio sismo-vulcanico del 12/08/11. Ciò ha permesso di differenziare e riassumere, nel range temporale e spettrale di massima correlazione, le caratteristiche cinematiche e spaziali comuni della suddetta famiglia di eventi e delle rispettive fasi parossistiche. Pertanto, di seguito, verrà riportata una dettagliata caratterizzazione quantitativa sul breve periodo.

Infatti, lo scopo è stato quello di vincolare, con una maggiore precisione, la variazione temporale delle componenti principali del vettore slowness e della localizzazione epicentrale e ipocentrale, legate ad una possibile sorgente continua e sostenuta, che irradia, a bassa frequenza, il segnale sismico del tremore vulcanico.

Fig.6.4 Esempio di perdita di coerenza in termini di cross-correlazione (minore di 0.8), riferito alla fase di fontana di lava del 20/08/11 (232) ore 07.00. a) sfasamento temporale per tutte le coppie indipendenti di segnali (sopra) e coefficiente medio di cross-correlazione (sotto). b) coefficiente di cross-correlazione per tutte le coppie indipendenti di segnali. Sopra ogni grafico è riportato il periodo (in giorni giuliani) e la frequenza centrale della banda d'analisi usata (1.0 Hz=0.5-1.5 Hz; 1.5 Hz=1.0-2.0 Hz; 2.0 Hz=1.5-2.5 Hz).

6.1.b Proprietà cinematiche sul breve periodo

Relativamente all'intervallo temporale compreso tra il 11/08/11 e il 12/08/11 (fig.6.5), l'analisi quantitativa delle due componenti del vettore slowness è stata eseguita attraverso un'ulteriore suddivisione temporale, ricavando per ogni ora i rispettivi massimi di distribuzione e permettendo così di individuare, con un maggiore dettaglio, le variazioni in azimuth e slowness. Una volta effettuata tale caratterizzazione, sono stati selezionati gli intervalli temporali che al meglio rappresentano la serie cinematica analizzata (fig.6.5), prendendo in esame alcuni esempi esplicativi che descrivano, in maniera più dettagliata, la variazione dei suddetti parametri nel corso delle ore. Allo stesso tempo, è stata verificata la distribuzione dei coefficienti di cross-correlazione per ciascuna ora, fissando il grado di coerenza che al meglio ottimizza lo sfasamento temporale per tutte le coppie indipendenti di segnali (fig.6.6). Infatti, generalmente, è stato possibile osservare un range di coerenza, in termini di indice di correlazione, compreso tra 0.95 e 1.0, sia in prossimità dell'evento parossistico del 12/08/11 (dove raggiunge il valore di picco) che durante una fase non eruttiva, confermando le deduzioni tratte durante l'analisi sul lungo periodo.

Fig.6.5 Variazione nel tempo dei parametri cinematici e dell'RMS del segnale (ATF1.BHE; banda=0.5-1.5 Hz) nel periodo compreso tra il 11/08/11 e il 12/08/11.

Quindi, attraverso uno studio prettamente quantitativo, per ogni ora sono stati ricavati i rispettivi istogrammi di distribuzione dei dati (tab.5), mettendo in luce tre principali fasi cinematiche (fig.6.7). In una prima fase (fig.6.7.a), focalizzata tra le 00:00 del 11/08/11 e le 04:00 del 12/08/11, la variazione in azimuth e slowness è stata vincolata rispettivamente entro $15-20^\circ$ e $0.42-0.83$ s/Km. In una seconda fase, a partire dalle ore 04:00-05:00 del 12/08/11 è stato registrato solo un aumento azimutale dell'ordine dei 5° (fig.6.7.b). Infatti, la situazione rimaneva immutata nelle ore successive, se non per un progressivo decremento dei valori del parametro del raggio, i quali toccavano un minimo relativo ($0.16-0.5$) in occasione della fase di fontana di lava (fig.6.7.c). Infine, in una terza fase, a partire dalle ore 12:00 del 12/08/11 è stata evidenziata una graduale variazione dei due parametri cinematici, entro i range azimutali osservati nelle fasi precedenti e tra $0.29-0.75$ s/Km, in termini di parametro del raggio (fig.6.7.d).

Nel calcolo dei parametri del raggio e dell'azimut fin qui riportati, è stato tenuto conto anche degli errori che inevitabilmente accompagnano tali misure. Per soddisfare tale prerogativa, prima di esplicitare la localizzazione epicentrale e ipocentrale della sorgente del tremore vulcanico, è stata calcolata la funzione di beam pattern, associata alla configurazione geometrico-spaziale dell'array, nella banda di massima correlazione ($0.5-1.5$ Hz): il dimensionamento della risposta dell'array al 90% del picco massimo era pari a 0.3 s/Km, assicurando, pertanto, una risoluzione teorica azimutale di circa 8° , per una slowness apparente di un 1 s/Km.

Fig.6.6 Esempio cross-correlazione elevata (maggiore di 0.8), riferito alla fase di fontana di lava del 12/08/11 (224) ore 09.00. a) sfasamento temporale per tutte le coppie indipendenti di segnali (sopra) e coefficiente medio di cross-correlazione (sotto). b) coefficiente di cross-correlazione per tutte le coppie indipendenti di segnali. Sopra ogni grafico è riportato il periodo (in giorni giuliani) e la frequenza centrale della banda d'analisi usata (1.0 Hz=0.5-1.5 Hz; 1.5 Hz=1.0-2.0 Hz; 2.0 Hz=1.5-2.5 Hz).

Giorni	Rayparameter (s/Km)		Azimuth (deg)		Giorni	Rayparameter (s/Km)		Azimuth (deg)	
20110811-00	0,50	0,67	15	20	20110812-00	0,58	0,88	15	20
20110811-01	0,50	0,75	15	20	20110812-01	0,50	0,63	15	20
20110811-02	0,50	0,67	15	20	20110812-02	0,63	0,83	15	20
20110811-03	0,50	0,75	15	20	20110812-03	0,42	0,63	15	20
20110811-04	0,63	0,75	15	20	20110812-04	0,42	0,63	15	25
20110811-05	0,63	0,75	15	20	20110812-05	0,50	0,75	20	25
20110811-06	0,50	0,67	15	20	20110812-06	0,29	0,58	20	25
20110811-07	0,50	0,75	15	20	20110812-07	0,50	0,67	20	25
20110811-08	0,50	0,67	15	20	20110812-08	0,50	0,67	15	25
20110811-09	0,50	0,75	15	20	20110812-09	0,42	0,63	20	25
20110811-10	0,63	0,83	15	20	20110812-10	0,17	0,33	20	25
20110811-11	0,50	0,75	15	20	20110812-11	0,42	0,63	20	25
20110811-12	0,50	0,67	15	20	20110812-12	0,25	0,50	15	20
20110811-13	0,50	0,67	15	20	20110812-13	0,50	0,67	15	20
20110811-14	0,42	0,63	15	20	20110812-14	0,50	0,67	15	20
20110811-15	0,42	0,63	15	20	20110812-15	0,42	0,63	15	20
20110811-16	0,50	0,67	15	20	20110812-16	0,42	0,63	15	20
20110811-17	0,50	0,75	15	20	20110812-17	0,50	0,67	15	20
20110811-18	0,42	0,63	15	20	20110812-18	0,50	0,67	15	20
20110811-19	0,50	0,67	15	20	20110812-19	0,42	0,63	15	20
20110811-20	0,63	0,83	15	20	20110812-20	0,50	0,75	15	20
20110811-21	0,50	0,75	15	20	20110812-21	0,29	0,58	15	20
20110811-22	0,50	0,67	15	20	20110812-22	0,50	0,67	15	20
20110811-23	0,58	0,88	15	20	20110812-23	0,50	0,67	15	20

Tab.5 Valori orari di distribuzione di slowness e azimuth inerenti al 11/08-12/08 (banda d'analisi=0.5-1.5 Hz).

c

d

Fig.6.7 Esempi di analisi quantitativa dei dati (banda d'analisi=0.5-1.5 Hz), rappresentativi di 3 fasi cinematiche. Confronto azimuth-parametro del raggio nel tempo (a sinistra), istogramma a rosa di back-zimuth (al centro) e istogramma del parametro del raggio (a destra) inerenti rispettivamente al 11/08 ore 05:00 (a), 12/08 ore 05:00 (b), 12/08 ore 10:00 (c) e al 12/08 ore 12:00 (d).

6.2 LOCALIZZAZIONE DELLA SORGENTE

Dopo aver calcolato le varie distribuzioni spaziali dei valori del vettore slowness, è stata ricavata una rappresentazione geometrica dell'area di provenienza del campo d'onda analizzato, sfruttando le informazioni già ottenute durante l'analisi sul breve periodo. La valutazione dei valori orari di azimuth, inerenti alle tre fasi cinematiche evidenziate in precedenza (fig.6.7), è stata condotta secondo una serie di diagrammi a rosa, presentando generalmente, nel range in frequenza 0.5-1.5 Hz, una concentrazione in corrispondenza dell'area craterica. In particolar modo, è stata evidenziata una direzione principale che punta al CSE, durante una fase non eruttiva, e al NCSE, durante l'evento parossistico selezionato (quello del 12/08/11). Inoltre, sia dall'analisi multivariata del parametro del raggio, condotte sul lungo

periodo, che dalla valutazione delle distribuzioni temporali sul breve periodo, la maggior parte dei valori di slowness, provenienti dall'area craterica, sono compresi essenzialmente nell'intervallo 0.4-0.8 s/Km, denotando, di conseguenza, una possibile attribuzione ad onde di volume.

Per determinare l'estensione della sorgente in profondità, è stata utilizzata, invece, una relazione prettamente approssimativa, con lo scopo di valutare la rispettiva variazione temporale. Infatti, è stata ipotizzata una propagazione di onde dirette entro un semispazio isotropo, omogeneo e continuo, sulla base della buona correlazione, modello di velocità-stratificazione, ricavata da Zuccarello et al. (2016) nell'areale di Pozzo Pitarone (Etna). Considerando per i primi 500 m di profondità una velocità reale, al di sotto dell'array, pari a 1.2 Km/s e utilizzando le distribuzioni del parametro del raggio, ottenute durante l'analisi in tecnica d'array, è stato calcolato il valore dell'angolo di incidenza, misurato rispetto alla normale alla superficie terrestre e associato alla propagazione del raggio sismico del campo d'onda analizzato, secondo la relazione 3.3 (vedi Capitolo 3). In un secondo momento, fissando una distanza epicentrale di circa 0.84 Km, è stata calcolata la profondità di irradiazione di una sorgente lineare, disposta normalmente rispetto alla superficie terrestre, attraverso l'applicazione di una tecnica di "ray tracing" prettamente semplicistica. Dai risultati ottenuti, in funzione dei rispettivi istogrammi orari di distribuzione, per sorgenti di onde di volume è stato osservato come la maggior parte dell'energia, associata al campo d'onda, è stata generata tra i 300 e i 400 m di profondità, mantenendo una certa costanza dei range di distribuzione lungo tutto l'intorno temporale considerato. Tuttavia, i risultati ottenuti si basavano sul presupposto che il modello di velocità utilizzato sia valido per le porzioni superficiali del sistema craterico etneo. Inoltre, l'assenza di una descrizione dettagliata, relativamente ad una correlazione ottimale tra il modello di velocità e la conformazione stratigrafica locale, non ha permesso di valutare con estrema precisione l'estensione in profondità della sorgente del tremore. Infatti, la configurazione spaziale, le distanze reciproche dei sensori dell'array e la mancanza effettiva di un'ulteriore disposizione densimetrica di stazioni, lungo il versante nord-orientale del vulcano, non hanno consentito di vincolare con precisione una

profondità di sorgente superiore ai 500 m, limitando, in questo caso, la capacità di investigazione entro una porzione prettamente superficiale del sistema vulcanico.

6.3 ANALISI DI POLARIZZAZIONE DEL CAMPO D'ONDA

La determinazione degli attributi di polarizzazione ha giocato un ruolo di fondamentale importanza, soprattutto per una visione maggiormente completa delle proprietà direzionali del campo d'onda irradiato dalla sorgente del tremore. Infatti, ha consentito di integrare le informazioni ricavate con le analisi frequenza-slowness con quelle legate alla conoscenza delle tipologie di onde osservate. In particolar modo, l'analisi di polarizzazione è stata applicata in funzione dei precedenti intervalli temporali che hanno caratterizzato l'analisi in tecnica d'array, focalizzando l'elaborazione degli stessi dati in un intorno temporale di 48 ore che racchiude l'episodio parossistico del 12/08/11. Per una maggiore caratterizzazione quantitativa, è stata utilizzata, su tutto il periodo (48 ore), una metodologia nel dominio del tempo, basata sull'applicazione della matrice di covarianza (Jurkevics, 1988) entro una finestra mobile, la quale è stata traslata lungo tutto il segnale filtrato nella banda di interesse. Allo stesso tempo, tale applicazione analitica è stata accompagnata da un'analisi del Particle Motion in determinati spezzoni orari, selezionati in funzione dell'analisi di polarizzazione. Di conseguenza, è stata messa in luce una ricostruzione tridimensionale delle traiettorie del moto delle particelle, coinvolte nella propagazione delle onde sismiche, fornendo un'informazione puramente qualitativa ma più dettagliata, nell'ordine dei secondi, sulla scomposizione sistematica del campo d'onda. Tuttavia, il dispiegamento di sensori a sola componente verticale, che caratterizzavano l'array oggetto a studio, esclude la possibilità di poter effettuare il Particle motion dei suddetti segnali, obbligando ad utilizzare le tracce sismiche registrate dalla stazione della rete permanente di Torre del Filosofo (ETFI), Cratere del Piano (ECPN) e Punta Lucia (EPLC), collocate nei dintorni dell'array. In questo modo, è stato possibile ottenere una caratterizzazione ottimale dei parametri di polarizzazione, entro gli intorni temporali incentrati sull'evento sismo-vulcanico evidenziato.

Dal punto di vista teorico, il metodo di Jurkevics presenta un background analitico, connesso nell'utilizzo di una matrice di covarianza, una matrice 3x3 reale e simmetrica i cui termini diagonali rappresentano le varianze, mentre i termini non diagonali indicano le covarianze tra le tre componenti cartesiane del moto del suolo. Ciascuna di esse viene filtrata in funzione di una serie di strette bande di frequenza, traslando a sua volta una finestra temporale, con una sovrapposizione del 50%, lungo tutta la traccia temporale considerata. Assumendo che il moto del suolo, in ciascuna banda di frequenza, è puramente polarizzato su tutta la durata della finestra d'analisi, la polarizzazione viene stimata separatamente per ciascuna finestra temporale, in funzione dell'equazione 6.1.

$$S_{jk} = \frac{XX^T}{N} = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{ij}x_{ik} \right] = \begin{bmatrix} S_{zz} & S_{zn} & S_{ze} \\ S_{zn} & S_{nn} & S_{ne} \\ S_{ze} & S_{ne} & S_{ee} \end{bmatrix} \quad (6.1)$$

Dove:

S_{jk} = matrice di covarianza delle tre componenti del moto del suolo;

X = matrice dei campioni;

x_{ij} = i-esimo campione della j-esima componente;

N =numero di campioni;

T =matrice trasposta;

z, n ed e = componenti Z, N-S ed E-O del moto del suolo, rispettivamente.

La matrice di covarianza, in altre parole, rappresenta la matrice dei coefficienti dell'equazione, in forma quadratica, che descrive l'ellissoide di polarizzazione (equazione 6.2). Tale ellissoide rappresenta la migliore distribuzione dei dati in termini di minimi quadrati, e le dimensioni e giacitura degli assi di tali ellissoidi possono essere ricavati attraverso la diagonalizzazione della suddetta matrice, ricavando, di conseguenza, una terna di autovalori ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$) e una rispettiva terna di autovettori (u_1, u_2, u_3). Gli autovalori rappresentano i valori assoluti degli assi

dell'ellissoide nel nuovo sistema di riferimento, la cui orientazione rispetto al sistema originario è data dai rispettivi tre autovettori (Jurkevics, 1988), fornendo reciprocamente informazioni relativamente all'intensità e alle caratteristiche di polarizzazione:

$$(S - \lambda^2 I)u = 0 \quad (6.2)$$

Dove:

I=matrice identità; λ =autovalori; u=autovettori.

Per un moto puramente rettilineo solo il primo tra gli autovalori (λ_1) è diverso da zero, in quanto l'ellissoide di polarizzazione, allungandosi verso una forma rettilinea, presenta un asse più sviluppato rispetto agli altri due, mentre per un moto puramente planare l'ellissoide assume la conformazione tipica di un'ellisse e solo i primi due autovalori (λ_1, λ_2) sono diversi da zero. Tuttavia, in un contesto prettamente realistico, tutti e tre gli autovalori sono diversi da zero, descrivendo una polarizzazione di tipo ellissoidale, in funzione della giacitura del rispettivo asse maggiore entro cui si ha la massima direzione di polarizzazione.

Una volta stimati gli assi principali dell'ellissoide di polarizzazione, per una data finestra d'analisi, è possibile ricavare gli attributi che descrivono le caratteristiche del moto del suolo. In particolar modo, l'intensità della polarizzazione viene definita attraverso il concetto di rettilinearità (R), il cui indice, espresso secondo la relazione 6.3, assume valori prossimi ad uno per un moto rettilineo e prossimi a zero per un moto planare:

$$R = 1 - \frac{\lambda_2 + \lambda_3}{2\lambda_1} \quad (6.3)$$

Allo stesso tempo, dall'autovettore associato all'autovalore principale si ricavano i parametri di azimuth (equazione 6.4), cioè l'angolo misurato in senso orario che la proiezione sul piano orizzontale dell'autovettore u_1 , associato all' autovalore λ_1 , forma con il Nord, e di incidenza (equazione 6.5), cioè l'angolo che lo stesso

autovettore (u_1) forma con la normale alla superficie terrestre. Questa terna di parametri (azimuth, incidenza e rettilinearità) descrive essenzialmente i parametri di polarizzazione associati ad un dato campo d'onda:

$$azimuth = \tan^{-1} \frac{u_{21} \text{sign}(u_{11})}{u_{31} \text{sign}(u_{11})} \quad (6.4)$$

$$incidenza = \cos^{-1} |u_{11}| \quad (6.5)$$

Dove:

u_{j1} (con $j=1\dots3$)= coseni direttori dell'autovettore u_1 .

In prima analisi, la metodologia di Jurkevics è stata applicata entro l'intervallo di focalizzazione evidenziato (11/08-12/08) e in funzione dei segnali sismici registrati dalla sola stazione a tre componenti ETFI, in modo tale da sottolineare, sul lungo periodo, variazioni significative delle proprietà di polarizzazione del campo d'onda. Entrando nel dettaglio, tale particolare tecnica è stata eseguita filtrando le registrazioni del tremore vulcanico in due bande di frequenza, pari a 0.5-1.0 Hz e 1.0-1.5 Hz, e traslando su tutta la traccia in esame una finestra mobile di lunghezza rispettivamente pari a 2 e 1 sec, con una sovrapposizione del 50%.

Dai risultati ottenuti dall'analisi di polarizzazione, secondo la metodologia di Jurkevics (1988), sono state ricavate, in funzione dei rispettivi istogrammi orari, delle mappe di distribuzione in azimuth, incidenza e rettilinearità, cercando di confrontare le proprietà direzionali del campo d'onda con quelle cinematiche derivate dalle tre principali fasi variazionali (sezione 6.1b; fig.6.8). Infatti, osservando la fig.6.8, è stato possibile discriminare, nelle due specifiche bande d'analisi (0.5-1.0 e 1.0-1.5 Hz.), la variazione nel tempo dei parametri di polarizzazione per ogni ora dell'intervallo temporale considerato.

In relazione alla prima fase cinematica (11/08/11 ore 00:00-12/08/11 ore 04:00) evidenziata durante l'analisi in tecnica d'array (sezione 6.1.b), nel range 0.5-1.0 Hz

è stato possibile stimare una polarizzazione del campo d'onda abbastanza complessa, con una variazione azimutale focalizzata tra 0° e 160° . Generalmente, si ha una polarizzazione trasversale rispetto alla direzione di propagazione del fronte d'onda, con valori di azimuth, incidenza e di rettilinearità maggiormente limitati rispettivamente nei range $40-80^\circ$, $85-90^\circ$ e $0.75-0.95$. In questo caso, è stata notata, con una buona probabilità, la presenza di una sorgente superficiale che irradia onde trasversali SH. Tuttavia, tra le 04:00 e le 8:00 del 11/08/11 e alle ore 01:00 del 12/08/11, a parità dei valori di incidenza e di rettilinearità, è stata registrata una variazione azimutale incentrata tra 0° e 30° , mettendo in luce pertanto una direzione di polarizzazione radiale e una possibile propagazione di onde con una componente di natura primaria. Nella banda d'analisi 1.0-1.5 Hz, invece, è stata evidenziata, pur mantenendo un range costante di incidenza ($85-90^\circ$) e di rettilinearità ($0.75-0.95$), quella che è una maggiore complessità delle proprietà azimutali del campo d'onda, le quali tendono a variare irregolarmente, nel corso delle ore, secondo gli intervalli di distribuzione pari a $40-120^\circ$ e $0-30^\circ$ e secondo una polarizzazione trasversale (SH) e radiale (P) rispetto alla direzione di propagazione del fronte d'onda. Considerando la seconda fase (12/08/11 ore 04:00-12/08/11 ore 12:00) delle proprietà cinematiche del campo d'onda (sezione 6.1b), è stato possibile osservare, nella banda 0.5-1.0 Hz, una polarizzazione prettamente trasversale, incentrata generalmente su valori di incidenza costanti pari a $85-90^\circ$ e su valori azimutali pari a $70-90^\circ$. Tuttavia, durante l'attività di fontana di lava del 12/08/11 (tra le 09:00-11:00) tali range si restringono entro i $75-80^\circ$ e i $40-50^\circ$, rispettivamente. Successivamente, a partire dalle ore 04:00-05:00 del 12/08/11 è stata evidenziata una progressiva riduzione del grado di rettilinearità, raggiungendo il minimo relativo $0.50-0.55$ nell'arco di 3-4 ore e stabilizzandosi nelle ore successive, in occasione della fase di fontana di lava, entro i valori che precedono tale decremento ($0.75-0.95$). In quest'ultimo caso, è stata evidenziata una polarizzazione del campo d'onda maggiormente complessa, se comparata con i risultati ottenuti dall'analisi di slowness, che a sua volta richiederebbe un importante livello di approfondimento. Nella banda in frequenza pari a 1.0-1.5 Hz, invece, è stata osservata una caratterizzazione degli attributi di polarizzazione quasi differente a quella riscontrata nel precedente intervallo d'analisi in frequenza.

Comunque è stata individuata una direzione di polarizzazione trasversale, associabile ad una sorgente superficiale che potrebbe generare onde trasversali SH. Allo stesso tempo, è stata evidenziata una certa costanza dei valori di incidenza (80-90°) e di rettilinearità (0.75-0.95) e una variazione in azimuth pari a 140-160°, 45-55° e 90-110°, rispettivamente tra le 05:00-08:00, le 08:00-10:00 e le 10:00-12.00 del 12/08/11. Relativamente alla terza e ultima fase cinematica (12/08/11 ore 12:00-12/08/11 ore 23:00) è stata sottolineata una stabilizzazione dei parametri d'analisi, in entrambe le bande di frequenza considerate, entro una direzione di polarizzazione generalmente trasversale (SH), focalizzandosi in termini di azimuth, incidenza e rettilinearità nei corrispondenti range pari a 90-120°, 85-90° e 0.75-0.95.

Quindi, comparando le proprietà cinematiche del campo d'onda con quelle direzionali, ottenute dall'analisi di polarizzazione, è stato possibile vincolare la presenza di una sorgente possibilmente superficiale, in grado di irradiare principalmente onde di volume (SH), in virtù delle elevate velocità apparenti e dell'alto grado di rettilinearità evidenziate nel periodo oggetto di studio. Tuttavia, pur fornendo una valida quantificazione dei parametri di polarizzazione, l'applicazione della metodologia di Jurkevics non consente né di caratterizzare con efficienza arrivi significativi, correlati ad un'energia del campo d'onda relativamente debole (Saccorotti et al., 2004), né quella che è una riduzione massima della varianza, associata al calcolo dell'azimuth e dell'incidenza, tramite l'utilizzo di una sola stazione (Jurkevics, 1988). Allo stesso tempo, tale tipologia di analisi richiede un ulteriore livello di approfondimento, al fine di discriminare una possibile distinzione, in termini di polarizzazione, tra un effetto di sorgente e uno di sito. Pertanto, per determinare con un maggiore rilievo le proprietà di polarizzazione del campo d'onda, è stata eseguita un'analisi del Particle Motion entro una serie di intervalli orari, selezionati in funzione delle principali variazioni direzionali, cinematiche e sismo-vulcaniche dell'intorno temporale evidenziato. Considerando uno spezzone orario di tre ore, incentrato sulla fase di fontana di lava del 12/08/11, l'analisi è stata condotta filtrando i segnali, associati alle stazioni della rete permanente ETFI, EPLC e ECPN, entro i range in frequenza 0.5-1.0 e 1.0-1.5 Hz. Inoltre, è stata traslata, lungo tutte le tracce in esame, una finestra mobile con

una sovrapposizione del 50%, di lunghezza pari a 2 e 1 sec rispettivamente alle due bande d'analisi evidenziate.

Fig.6.8 Valori di azimuth (sopra), incidenza (centro) e rettilinearità (sotto) ricavati dai rispettivi istogrammi orari di distribuzione nei range in frequenza 0.5-1.0 e 1.0-1.5 Hz. Sopra ogni grafico è riportato il periodo e la banda d'analisi usata. La barra di colori (a destra) indica la densità di frequenza normalizzata ad uno (in %) e associata agli istogrammi orari di distribuzione.

Una volta elaborati i dati, osservando le fig.6.9, 6.10 e 6.11, è stato possibile assimilare la ricostruzione tridimensionale della traiettoria delle particelle del suolo, coinvolte nella propagazione del fronte d'onda, sintetizzando tali informazioni secondo degli esempi puramente qualitativi. Quest'ultimi sono stati accuratamente selezionati, in modo tale da evidenziare maggiormente ulteriori variazioni delle proprietà direzionali precedentemente individuate. In generale, la caratterizzazione in termini di Particle Motion, alle tre stazioni considerate e in entrambe le bande di frequenza, ha mostrato un'importante componente P-SV del campo d'onda analizzato, denotando una possibile combinazione di onde di volume con onde superficiali di Rayleigh. Infatti, tale caratteristica si riscontra soprattutto in corrispondenza dell'intervallo temporale associato alla caduta di rettilinearità, che è stata evidenziata nella precedente analisi di polarizzazione (fig.6.9). Quindi, pur trascurando la presenza di probabili effetti di superficie libera, i valori generici di slowness (0.4-0.8 s/Km) e di intensità di polarizzazione (0.75-90) sono compatibili con una componente P-SV del campo d'onda, dominata essenzialmente da onde R. Inoltre, l'omogeneità dei risultati, ottenuti per tutte e tre le stazioni sismiche, è stata indicativa della presenza di un effetto di sorgente piuttosto che di sito.

Fig.6.9 a) Esempio di Particle Motion del 12/08/11 ore 08:00:00-08:00:02 nel range in frequenza 0.5-1.0 Hz. b) Esempio di Particle Motion del 12/08/11 ore 08:00:01-08:00:02 nel range in frequenza 1.0-1.5 Hz.

Fig.6.10 a) Esempio di Particle Motion del 12/08/11 ore 10:30:16-10:30:18 nel range in frequenza 0.5-1.0 Hz. b) Esempio di Particle Motion del 12/08/11 ore 10:30:17-10:30:18 nel range in frequenza 1.0-1.5 Hz.

Fig.6.11 a) Esempio di Particle Motion del 12/08/11 ore 10:59:30-10:59:32 nel range in frequenza 0.5-1.0 Hz. b) Esempio di Particle Motion del 12/08/11 ore 10:59:31-10:59:32 nel range in frequenza 1.0-1.5 Hz.

CONCLUSIONI

La metodologia d'analisi multicanale dei dati, acquisiti durante l'esperimento dell'estate del 2011, si basa essenzialmente sul riconoscimento delle fasi comuni delle onde sismiche, registrate ai sensori dell'array, assumendo un modello noto come "common waveform model" (Aki e Richards, 1980). Questo modello implica la registrazione della medesima forma d'onda ai diversi elementi dell'array, con un ritardo temporale (delay time) che dipende dalla velocità di propagazione del fronte d'onda attraverso la suddetta configurazione densimetrica di sensori. A differenza delle tecniche "classiche" di acquisizione dei dati, che si applicano per una rete permanente di stazioni, è possibile ottimizzare l'analisi di quei segnali sismo-vulcanici sostenuti, come il tremore vulcanico, o caratterizzati da un primo arrivo emergente, sfruttando la concentrazione di un gran numero di sensori ravvicinati e disposti entro un'area geologicamente omogenea.

In questo lavoro, la configurazione geometrico-spaziale dell'array è stata scelta anche in funzione di una buona copertura azimutale dei crateri, mentre l'interdistanza dei sensori è stata strettamente vincolata al campo di velocità e di lunghezza d'onda d'analizzare. Per ottenere una migliore capacità di acquisizione dei dati e della buona coerenza tra le diverse forme d'onda, da parte dell'array, è stata effettuata una prima caratterizzazione preliminare, che utilizza dei segnali sintetici e che faceva capo alla cosiddetta analisi di "beam pattern" (Capon, 1969). L'ulteriore ottimizzazione dell'array, successivamente alla sua installazione, e un'attenta fase di controllo, relativamente al funzionamento dei sensori e alla bontà dei rispettivi segnali acquisiti, hanno consentito di fissare definitivamente, sia il relativo numero di sensori che la rispettiva massima copertura temporale. Vincolando una capacità di acquisizione coerente, dell'agglomerato densimetrico di sensori, tra 0.5 e 3.5 Hz, sono stati selezionati due periodi d'analisi, compresi tra il 20 luglio e il 31 agosto 2011 e tra 5 agosto e il 24 agosto 2011.

L'elaborazione dei dati è stata dunque preceduta da una vigorosa analisi preliminare, molto importante per evidenziare la banda di frequenza, possibilmente associabile alla sorgente del tremore vulcanico, e per la scelta della metodologia d'adoperare durante l'analisi in tecnica d'array. A tal proposito, sono state utilizzate

le registrazioni sismiche dell'intervallo temporale compreso tra il 1 luglio e il 24 agosto 2011, con una maggiore focalizzazione per le principali fasi parossistiche dei sette eventi sismo-vulcanici evidenziati. Considerando che la copertura temporale massima dei sensori dell'array era limitata a sole cinque stazioni, è stata esclusa una metodologia d'analisi incentrata nel dominio delle frequenze, a causa della mancanza di dati e di un sistema maggiormente sovradeterminato. Per non compromettere l'affidabilità della localizzazione della sorgente del tremore, come tecnica d'analisi è stata utilizzata la cosiddetta "Zero Lag Cross-correlation Analysis" (Frankel, 1990). Si tratta di un metodo nel dominio del tempo che consente la scomposizione del campo d'onda entro le sue componenti principali, in funzione delle bande di frequenza con cui viene filtrato il segnale. Per quanto riguarda la scelta della banda di frequenza, ai fini dell'analisi in tecnica d'array, sono state confrontate le informazioni ricavate dall'analisi di Beam pattern con le proprietà in frequenza e in ampiezza del segnale, limitando la successiva fase analitica nel range 0.5-2.5 Hz. Infatti, il contenuto in frequenza del tremore è stato fissato confrontando le informazioni ricavate dal calcolo dello spettrogramma, riferito alla sola stazione centrale dell'array, con quelle legate all'applicazione della funzione di "magnitude-squared coherence" (Gómez González et al., 2010), per il calcolo del periodogramma di coerenza. Quindi, per tutte le tracce temporali dei sensori dell'array, sono state ricavate le proprietà in frequenza del campo d'onda, in termini di coerenza, discriminando picchi spettrali comuni associabili ad un effetto di sorgente piuttosto che ad un effetto di sito o di tragitto. Gli spettri associati a tale fenomenologia erano fortemente dipendenti dal tempo, poiché mostravano una distribuzione temporale dei picchi spettrali fortemente variabile, non correlabile ad un effetto di sito, che invece implica la presenza di picchi invariati nel tempo. La corrispondenza dei valori dei picchi dominanti a tutte le stazioni dell'array legava, invece, l'origine di tale fenomeno con un'oscillazione della sorgente piuttosto che ad effetto di percorso (Chouet et al., 1998; Saccorotti, 1997). Per quanto riguarda, la caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle proprietà in ampiezza del segnale, associato alla stazione centrale dell'array, si è proceduto al calcolo del RMS (Root Mean Square) e dei rapporti d'ampiezza R_i , filtrando la traccia temporale secondo le frequenze che al meglio rappresentavano la banda di

coerenza (0.1-0.9, 1.5-2.5 e 2.5-3.5 Hz). Confrontando i risultati con le informazioni di natura vulcanologica, la variazione temporale del RMS ha evidenziato come i principali eventi sismo-vulcanici siano coerenti, in termini di forma d'onda, nel tempo e tra una banda di frequenza e l'altra, in virtù di una sequenza vulcanologica di sviluppo, delle varie fasi eruttive, abbastanza simile; mentre l'analisi quantitativa dei rapporti d'ampiezza R_i ha confermato, in prima approssimazione, la presenza di una sola sorgente primaria nel range di massima coerenza.

Una volta ricavate le bande di frequenza (0.1-0.9, 0.5-1.5, 1.0-2.0 e 1.5-2.5 Hz) entro cui focalizzare l'analisi in tecnica di array, è stata eseguita l'elaborazione di tali dati sull'intero periodo di copertura temporale della configurazione densimetrica di sensori. Infatti, si è cercato di individuare, approssimativamente, sia gli intervalli in frequenza, in cui le proprietà cinematiche fossero legate al più alto indice di correlazione, sia eventuali variazioni nel tempo delle suddette caratteristiche. In particolare, in virtù di una maggiore coerenza delle tracce temporali e di una minore dispersione di dati durante i due periodi oggetto di studio, tramite tale prima caratterizzazione cinematica è stato possibile restringere la porzione spettrale, associata alla radiazione della sorgente, tra 0.5 e 1.5 Hz. Infatti, in questa banda di frequenza, la distribuzione dell'indice medio di cross-correlazione presentava una maggiore copertura temporale, in termini di massimi, su tutto l'intervallo temporale considerato. Quest'ultime constatazioni si erano riflesse pienamente nel calcolo delle componenti principali del vettore slowness, i cui valori si concentravano tra 0.4-0.8 s/Km e tra 10-29°, rispettivamente in termini di parametro del raggio e di azimuth. La stabilità di questa soluzione è stata garantita, sia dalla locazione di un unico picco principale, all'interno del reticolo delle componenti orizzontali della slowness, che dall'analisi multivariata dei due parametri cinematici considerati. Allo stesso tempo, cinque dei sette episodi parossistici analizzati hanno mostrato una simile evoluzione cinematica nel tempo, presentando un minimo e un massimo relativo, rispettivamente in parametro del raggio e in azimuth, durante le rispettive fasi di fontana di lava, in virtù di un comune sviluppo sistematico nel tempo. Quindi, il metodo di correlazione (Zero Lag Cross-correlation) utilizzato ha consentito di estendere l'analisi su lunghi

intervalli temporali, di individuare le componenti principali del campo d'onda, associabili ad un effetto di sorgente, e di assimilare l'evoluzione temporale del campo d'onda e delle sue proprietà cinematiche. La complessità dell'analisi è stata strettamente legata, sia ad un periodo di indagine entro cui si concentrava maggiormente l'attività vulcanica del 2011, sia ad una distribuzione dei dati nel tempo limitata all'utilizzo di un solo array, composto da cinque stazioni funzionanti. Pertanto, queste caratteristiche hanno comportato una significativa complessità del campo d'onda analizzato. L'analisi di una consistente quantità di dati, compiuta attraverso specifici programmi di elaborazione, ha comunque consentito di fissare il range spettrale entro cui si massimizza il contributo di una sorgente del campo d'onda, quasi del tutto invariante nel tempo e compatibile con un'ubicazione in corrispondenza dell'area craterica.

Una volta fissate, in prima approssimazione, le proprietà cinematiche del campo d'onda sul lungo periodo, si è cercato di ritagliare un intorno temporale, incentrato su un evento sismo-vulcanico, che al meglio rappresentava e sintetizzava, nel range temporale e spettrale di massima correlazione, le caratteristiche comuni delle varie fasi parossistiche. Infatti, si è cercato di fornire una descrizione quantitativa molto più dettagliata della sorgente e del campo d'onda connesso, in termini di attributi cinematici, spaziali e direzionali. A tal scopo è stata selezionata una finestra temporale di 48 ore, attorno all'episodio del 12/08/11, al fine di effettuare un'analisi dettagliata, sia negli intervalli orari non eruttivi che in quelli caratterizzati da un'intensa attività vulcanica ai crateri sommitali. In particolare, sono state considerate tre principali fasi: pre-eruttiva, sin-eruttiva e post-eruttiva. Durante la fase pre-eruttiva (00:00 11/08/11-04:00 12/08/11), i valori orari di azimuth presentavano, generalmente, una direzione massima in corrispondenza dell'area craterica, principalmente verso il CSE; mentre i rispettivi valori del parametro del raggio denotavano alte velocità apparenti e quindi una probabile attribuzione di onde volume (Ferrucci et al.,1990). Durante la seconda fase, con la ripresa di un'attività poco esplosiva, dominata da emissioni di ceneri (03:30 12/08/11), la direttrice azimuthale principale si spostava verso il NCSE, con valori di slowness prettamente costanti; mentre, con l'inizio dell'attività stromboliana (05:30 12/08/11) e dell'emissioni effusive di lava (07:50 12/08/11) i valori della slowness

orizzontale subivano un graduale decremento, fino a raggiungere un minimo relativo con lo l'inizio dell'attività di fontana di lava (08:00 12/08/11) e con il raggiungimento della rispettiva massima intensità esplosiva (09:30 12/08/11). Infine, nella terza fase, la fine dell'episodio parossistico (11:00-12:00 12/08/11) evidenziava un ritorno dei due parametri cinematici entro i range osservati inizialmente. Inoltre, nella fase post-eruttiva la direzione epicentrale puntava nuovamente al CSE, evidenziando una possibile comunicazione tra i due sistemi craterici citati, così come ipotizzato da alcuni studiosi (Cannata et al., 2013, Cotelli et al., 2012). Allo stesso tempo, per ottenere una visione maggiormente completa delle proprietà direzionali del campo d'onda, le informazioni precedenti, ricavate con l'analisi frequenza-slowness, sono state integrate con quelle ottenute dall'analisi di polarizzazione (Jurkevics, 1988) e dall'analisi del Particle Motion, utilizzando i segnali sismici registrati da alcune stazioni della rete permanente etnea. In generale, sia durante le varie fasi parossistiche che durante quelle non-eruttive, è stato possibile ipotizzare la presenza di una sorgente superficiale in grado di irradiare principalmente onde di volume (P, SH), date le elevate velocità apparenti e l'alto grado di rettilinearità evidenziate nel periodo oggetto di studio. Tuttavia, l'applicazione della sola matrice di covarianza per l'analisi di polarizzazione, ai segnali sismici di una singola stazione della rete permanente (ETFI), non è stata sufficiente a garantire un certo livello di approfondimento, che, invece, è stato fornito dall'analisi del Particle Motion multistazione (ETFI, EPLC, ECPN). In virtù dell'omogeneità dei risultati ottenuti per tutte le stazioni sismiche di riferimento, la ricostruzione tridimensionale della traiettoria del moto delle particelle del suolo è stata compatibile con un'importante componente P-SV del campo d'onda analizzato, dominata essenzialmente da onde R, soprattutto durante le fasi pre-fontana di lava.

Per quanto riguarda l'estensione in profondità della sorgente, ricavata tramite una tecnica di ray tracing approssimativa, si è riuscito comunque a dimostrare come le distribuzioni di slowness, delle precedenti fasi variazionali, sono compatibili con una locazione molto superficiale (300-400 m) e con un campo d'onda che non incideva verticalmente all'array, perché, altrimenti, i valori di slowness orizzontale sarebbero prossimi a 0 s/Km. Tuttavia, bisogna tenere presente che il risultato

potrebbe essere condizionato sia dalla mancanza di una buona e dettagliata correlazione tra il modello di velocità e la stratigrafia superficiale locale, sia dalla capacità di risoluzione (limitata ai 500m di profondità) che dall'utilizzo di un singolo agglomerato densimetrico di sensori. Pertanto, in prima approssimazione, l'intervallo in profondità così accertato può essere considerato come l'estensione in profondità della sorgente dei segnali sismici analizzati. D'altra parte, se si confrontano i dati con quelli ricavati da Cannata et al. (2013) e con la ricostruzione superficiale del sistema di alimentazione etneo di Patané et al. (2013), si potrebbe dedurre, tanto per l'individuazione dell'area sorgente quanto per il contenuto in frequenza-slowness, la presenza di una camera magmatica superficiale, che alimentava i vari cicli di fontana di lava al NCSE. Inoltre, potrebbe essere connessa con un sistema di immagazzinamento più profondo, che alimentava, invece, il CSE, generando il tremore vulcanico secondo i meccanismi e i modelli più accreditati (Chouet, 1996; De Barros, 2011), già descritti in precedenza nel Capitolo 2 (Kostantinou e Scindwei, 2002).

Quindi, dall'integrazione delle varie informazioni analitiche, è stato possibile vincolare la presenza di una sorgente superficiale in grado di generare sia onde di volume che di superficie, che si propagavano dall'area craterica, e in particolare dal CSE. Inoltre, l'analisi di dettaglio, eseguita in un intorno temporale dell'episodio parossistico del 12/08/11, mostrava che le proprietà cinematiche, spaziali e direzionali del campo d'onda si mantenevano costanti lungo tutto l'arco temporale considerato, fatta eccezione per i periodi a ridosso dell'evento parossistico. Infatti, circa 4-5 ore prima dello sviluppo dell'attività di fontana di lava, e per tutta la sua durata, si notava una netta rotazione azimutale in direzione del NCSE, e un maggior contributo di onde di Rayleigh. Ciò suggeriva un possibile collegamento fra i due suddetti crateri che, in questo caso, si manifestava attraverso una migrazione dalla porzione più profonda del CSE a quella più superficiale del NCSE. Anche se tali risultati sono stati consistenti con quelli di diversi lavori (Cannata et al., 2013; Patané et al., 2013; Saccorotti et al., 2004; DiLieto et al., 2006), risultava necessaria una più dettagliata conoscenza di un modello di velocità tridimensionale, per gli strati più superficiali e per una migliore ricostruzione del percorso dei raggi sismici. Inoltre, era necessario l'utilizzo contemporaneo di più array, equipaggiati con

sensori 3D, con lo scopo di vincolare maggiormente le proprietà spaziali del vettore d'onda entro le porzioni profonde del sistema craterico etneo.

In definitiva, i risultati ottenuti attraverso questo lavoro, hanno consentito di evidenziare l'utilità degli array sismici a piccola apertura, come strumento idoneo e fondamentale nel monitoraggio di aree vulcaniche attive, in quanto offrono la possibilità di ricavare la localizzazione di quei segnali per i quali non è possibile applicare le tecniche tradizionali (tempi di arrivo delle fasi P, S, ecc.). Allo stesso tempo, nei sistemi vulcanici come quello etneo, attraverso l'utilizzo delle tecniche d'array si può apprezzare con efficienza la migrazione della sorgente sismo-vulcanica nel tempo, che potrebbe essere un valido parametro per un sistema di early-warning per fenomeni eruttivi di tipo parossistico. Poter prevedere, anche diverse ore prima, il verificarsi di eventi vulcanici come le fontane di lava, garantirebbe la sicurezza del personale operante in area sommitale (guide alpine, ricercatori, turisti, ecc.) e, in generale, rappresenterebbe un valido supporto per gli organi di protezione civile.

BIBLIOGRAFIA

- Abrahamson N. and Bolt B.**, 1987. Array analysis and synthesis mapping of strong seismic Motion. Strong Motion Synthetics: Computational Techniques Series, ed. Bolt B. A., Academic Press, New York.
- Acocella V. and Neri M.**, 2005. Structural features of an active strike–slip fault on the sliding flank of Mt. Etna (Italy). *J. Struct. Geol.* 27, 343–355.
- Aki K. and Richards P. G.**, 1980. Quantitative seismology. WH Freeman, San Francisco.
- Aki K. and Koyanagi R.**, 1981. Deep volcanic tremor and magma ascent mechanism under Kilauea, Hawaii. *Journ. Geoph. Res.*, 86, 7095-7109.
- Allard, P., B. Behncke, S. D’Amico, M. Neri, S. Gambino**, 2006. Mount Etna 1993–2005: Anatomy of an evolving eruptive cycle, *Earth Sci. Rev.*, 78, 85–114.
- Almendros, J., Ibanez, J.M., Alguacil, G., Del Pezzo, E., Ortiz, R.**, 1997. Array tracking of the volcanic tremor source at Deception Island, Antarctica. *Geophys. Res. Lett.* 24, 3069-3072.
- Almendros, J., Chouet, B., Dawson, P.**, 2001. Spatial extent of a hydrothermal system at Kilauea Volcano, Hawaii, determined from array analyses of shallow long-period seismicity 1. Method, *J. Geophys. Res.* 106(B7), 13,565–13,580, doi:10.1029/2001JB000310.
- Almendros, J., Chouet, B., Dawson, P., Bond, T.**, 2002. Identifying elements of the plumbing system beneath Kilauea Volcano, Hawaii, from the source locations of very-long period signals, *Geophys. J. Int.* 148, 303–312.
- Almendros J., and B. Chouet**, 2003., Performance of the radial semblance method for the location of very long period volcanic signals, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 93, 1890–1903.
- Aloisi, M., A. Bonaccorso, F. Cannavò, S. Gambino, M. Mattia, G. Puglisi, E. Boschi**, 2009. A new dike intrusion style for the Mount Etna May 2008 eruption

modeled through continuous tilt and GPS data, *Terra Nova*, 21, 316–321, doi:10.1111/j.1365-3121.2009.00889.x.

Alparone S. and Gresta S., 1996. Low frequency events at Mt Etna: some problems and open questions. *Annali di Geofisica*, 39, 393-402.

Alparone, S., Andronico, D., Lodato, L., Sgroi, T., 2003. Relationship between tremor and volcanic activity during the Southeast Crater eruption on Mount Etna in early 2000. *J. Geophys. Res.* 108, 2241. <http://dx.doi.org/10.1029/2002JB001866>.

Alparone, S., Cannata, A., and Gresta, S., 2007. Time variation of spectral and wavefield features of volcanic tremor at Mt. Etna (January–June 1999), *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, doi:10.1016/j.jvolgeores.2006.12.012.

Alparone, S., V. Maiolino, A. Mostaccio, A. Scaltrito, A. Ursino, G. Barberi, S. D’Amico, G. Di Grazia, E. Giampiccolo, C. Musumeci, L. Scarfi, L. Zuccarello, 2015. Instrumental seismic catalogue of Mt. Etna earthquakes (Sicily, Italy): ten years (2000-2010) of instrumental recordings, *Annals of Geophysics*, 58,4, 1-11.

Andronico, D., et al., 2005. A multi-disciplinary study of the 2002–03 Etna eruption: Insights into a complex plumbing system, *Bull. Volcanol.*, 67, 314–330, doi:10.1007/s00445-004-0372-8.

Andronico, D., S. Scollo, A. Cristaldi, F. Ferrari, 2009. Monitoring ash emission episodes at Mt. Etna: The 16 November 2006 case study, *J. Volcanol. Geoth. Res.*, 180, 123-134; doi:10.1016/j.jvolgeores.2008.10.019.

Andronico, D., Cristaldi, A., Scollo, S., 2008. The 4–5 September 2007 lava fountain at South–East Crater of Mt Etna, Italy. *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 173, 325–328. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.02.004>.

Argnani A. and Bonazzi C., 2005. Malta Escarpment fault zone offshore eastern Sicily: Pliocene-Quaternary tectonic evolution based on new multichannel seismic data. *Tectonics*, 24, TC 4009.

Argnani, A., Brancolini, G., Bonazzi, C., Rovere, M., Accaino, F., Zgur F., Lodolo E., 2009. The results of the Taormina 2006 seismic survey: Possible

implications for active tectonics in the Messina Straits Tectonophysics, Volume 476, Issues 1-2, Pages 159-169.

Aster R. C. and J. Scott, 1993. Comprehensive Characterization of Waveform Similarity in Microearthquake Data Sets, *Bull. Seismol. Soc. Am.* 83, 1307-1314.

Azzaro, R., 1997. Seismivity and active tectonics along the Pernicana fault, Mt. Etna (Italy). *Acta Vulcanol.* 9 (12), 7-14. **Azzaro, R.**, 1999. Earthquake surface faulting at Mount Etna volcano (Sicily) and implications for active tectonics. *J. Geodyn.*, 28, 193-213.

Azzaro, R., 2004. Seismicity and active tectonics in the Etna region: constraints for a seismotectonic model, In: A. Bonaccorso, S. Calvari, M. Coltelli, C. Del Negro and S. Falsaperla (eds.), *Mt. Etna: Volcano Laboratory*, American Geophysical Union, 205-220.

Azzaro R. and Barbano M. S., 1997. Intensità-magnitude relationship for the Mt. Etna area (Sicily). *Acta Vulcanol.* 9 (12), 15-21.

Azzaro R., Barbano M.S., D'Amico S., Tuvè T., 2006: The attenuation of seismic intensity in the Etna region and comparison with other Italian volcanic districts. *Ann. Geophys.*, 49, 1003-1020.

Azzaro, R., S. Branca, K. Gwinner, M. Coltelli, 2012. The volcano-tectonic map of Etna volcano, 1:100.000 scale: an integrated approach based on a morphotectonic analysis from high-resolution DEM constrained by geologic, active faulting and seismotectonic data, *Ital. J. Geosci.*, 131 (1), 153-170, doi:10.3301/IJG.2011.29.

Barberi, F., Innocenti, F., Marinelli, G., Mazzuoli R., 1974. Vulcanismo e tettonica a placche: esempi nell'area mediterranea. *Mem. Soc. Geol. It.*, 13(2), 327-358.

Barberi, G., O. Cocina, G. Neri, E. Privitera, S. Spampinato, 2000. Volcanological inferences from seismic-strain tensor computations at Mt. Etna Volcano, Sicily. *Bull Volcanol Res* 62:318-330.

Battaglia J., and Aki K., 2003, Location of seismic events and eruptive fissures on the Piton de la Fournaise volcano using seismic amplitudes, *J. Geophys. Res.* 108(B8), 2364, doi:10.1029/ 2002JB002193.

Battaglia, J., Got, J.L., Okubo, P., 2003. Location of longperiod events below Kilauea Volcano using seismic amplitudes and accurate relative relocation, *J. Geophys. Res.*, 108(B12), 2553, doi:10.1029/2003JB002517.

Behncke B., and M. Neri, 2003. The July-August 2001 eruption of Mt. Etna (Sicily), *B. Volcanol.*, 65, 461-476; doi:10.1007/s00445- 003-0274-1.

Behncke, B., M. Neri, A. Nagay, 2005. Lava flow hazard at Mount Etna (Italy): New data from a GIS-based study, in *Kinematics and Dynamics of Lava Flows* edited by M. Manga and G. Ventura, *Spec. Pap. Geol. Soc. Am.*, 396, 187–205, doi:10.1130/0-8137-2396-5.189.

Behncke, B., Calvari, S., Giammanco, S., Neri, M., Pinkerton, H., 2008. Pyroclastic density currents resulting from the interaction of basaltic magma with hydrothermally altered rock: an example from the 2006 summit eruptions of Mount Etna, Italy. *Bull. Volcanol.* 70, 1249–1268. <http://dx.doi.org/10.1007/s00445-008-0200-7>.

Behncke, B., S. Branca, R. A. Corsaro, E. De Beni, L. Miraglia, C. Proietti, 2014. The 2011–2012 summit activity of Mount Etna: Birth, growth and products of the new SE crater, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 270, 10–21, doi:10.1016/j.jvolgeores.2013.11.012.

Ben Avraham Z.B., Boccaletti M., Cello G., Grasso M., Lentini F., Torelli L., Tortorici L., 1990. Principali domini strutturali originatisi dalla collisione Neogenico-Quaternaria nel Mediterraneo centrale. *Mem. Soc. Geol. It.*, 45, 453-462.

Ben-Avraham Z., and Grasso M., 1990. Collisional zone segmentation in Sicily and surrounding areas in the central Mediterranean, *Ann. Tectonicae*, IV, 131-139.

- Benoit J. P. and Mc Nutt S.**, 1997. New constraints on source processes of volcanic tremor at Arenal Volcano, Costa Rica, using broadband seismic data. *Geoph. Res. Lett.*, 24, 4, 449-452.
- Berteussen, K. A.**, 1976. The origin of slowness and azimuth anomalies at large arrays, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 66, 719–741.
- Billi, A., V. Acocella, R. Funicello, G. Giordano, G. Lanzafame, M. Neri**, 2003. Mechanisms for ground-surface fracturing and incipient slope failure associated with the 2001 eruption of Mt. Etna, Italy: analysis of ephemeral field data. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 122 281-294.
- Bonaccorso, A., Bonforte, A., Calvari, S., Del Negro, C., Di Grazia, G., Ganci, G., Neri, M., Vicari, A., Boschi, E.**, 2011. The initial phases of the 2008–2009 Mount Etna eruption: a multidisciplinary approach for hazard assessment. *J. Geophys. Res.* 116, B03203. <http://dx.doi.org/10.1029/2010JB007906>.
- Bonaccorso, A., Calvari, S., Currenti, G., Del Negro, C., Ganci, G., Linde, A., Napoli, R., Sacks, S., Sicali, A.**, 2013. From source to surface: dynamics of Etna's lava fountains investigated by continuous strain, magnetic, ground and satellite thermal data. *Bull. Volcanol.* 75, 690. <http://dx.doi.org/10.1007/s00445-013-0690-9>.
- Bonforte, A., Guglielmino, F., Coltelli, M., Ferretti, A., Puglisi, G.**, 2011. Structural assessment of Mt. Etna volcano from Permanent Scatterers analysis. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*.
- Bonforte, A., Guglielmino, F., Puglisi, G.**, 2013. Interaction between magma intrusion and flank dynamics at Mt. Etna in 2008, imaged by integrated dense GPS and DInSAR data. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 14. <http://dx.doi.org/10.1002/ggge.20190>.
- Borgia, A., Ferrari, L., Pasquarè G.**, 1992. Importance of gravitational spreading in the tectonic and volcanic evolution of Mount Etna. *Nature*, 357, 231-235.

- Boschi, E., Favali, P., Frugoni, F., Scalera, G., Smeriglio, G., 1995b.** Mappa della Massima intensità macrosismica risentita in Italia, Stabilimento L. Salomone, Roma.
- Bousquet J.-C. and Lanzafame G., 2001.** Nouvelle interprétation des fractures des éruptions latérales de l'Etna: conséquences pour son cadre tectonique. *Bull. Soc. Géol. Fr.* 172, 455-467.
- Branca S., and V. Ferrara, 2013.** Review Article The morphostructural setting of Mount Etna sedimentary basement (Italy): Implications for the geometry and volume of the volcano and its flank instability, *Tectonophysics*, 586, 46-64, doi:10.1016/j.tecto.2012.11.011.
- Branca, S., D. Carbone, F. Greco, 2003.** Intrusive mechanism of the 2002 NE-Rift eruption at Mt. Etna (Italy) inferred through continuous microgravity data and volcanological evidences, *Geophys. Res. Lett.*, 30(20), 2077, doi:10.1029/2003GL018250.
- Branca, S., Coltelli, M., Groppelli, G., 2004.** Geological Evolution of Etna Volcano. In: Bonaccorso, A., Calvari, S., Coltelli, M., Del Negro, C., Falsaperla, S., (eds) "Mount Etna Volcano Laboratory". AGU (Geophysical monograph series) Vol 143, 49-63.
- Branca, S., Coltelli, M., De Beni, E., Wijbrans, J., 2008.** Geological evolution of Mount Etna volcano (Italy) from earliest products until the first central volcanism (between 500 and 100 ka ago) inferred from geochronological and stratigraphic data. *Int. J. Earth Sci., Geol. Rundsch.*, v. 97, pp. 135–152.
- Branca, S., M. Coltelli, G. Groppelli, F. Lentini, 2011.** Geological map of Etna volcano, 1:50,000 scale, *Ital. J. Geosci.*, 130 (3), 265-291.
- Buckingham M.J., and M. A. Garces, 1996:** Canonical model of volcano acoustics, *J. Geophys. Res.*, 101, 8129-8151.
- Burton, M. R., et al., 2005.** Etna 2004–2005: An archetype for geodynamically controlled effusive eruptions, *Geophys. Res. Lett.*, 32, L09303, doi:10.1029/2005GL022527.

- Caloi P., Losurdo A., Ponte G.,** 1948. Agitazioni microsismiche originate da attività vulcanica. *Annali di Geofisica*,1.
- Calvari S., and Groppelli G.,** 1996. Relevance of the Chiancone volcanoclastic deposit in the recent history of Etna Volcano (Italy). *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 72, 239-258.
- Calvari S., Coltelli M., Muller W., Pompilio M., Scribano V.,** 1994. Eruptive history of South-Eastern Crater of Mount Etna, from 1971 to 1994. *Acta Vulcanol.*, 5, 11-14.
- Calvari S., Groppelli G., Pasquarè G.,** 1994. Preliminary geological data on the south-western wall of the Valle del Bove, Mt. Etna, Sicily. *Acta Vulcanol.*, 5, 15-30.
- Calvari, S., Tanner, L. H., Groppelli, G.,** 1998. Debris-avalanche deposits of the Milo Lahar sequenze and the opening of the Valle del Bove on Etna volcano (Italy). *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 87, 193-209.
- Calvari, S., Tanner, L. H., Groppelli, G., Norini, G.,** 2004. Valle del Bove, eastern flank of Etna Volcano: A comprehensive model for the opening of the depression and implications for future hazard. In: Bonaccorso, A., Calvari, S., Coltelli, M., Del Negro, C., Falsaperla, S., (eds) "Mount Etna Volcano Laboratory". AGU (Geophysical monograph series) Vol 143, 65-75.
- Cannata, A., A. Catania, S. Alparone, S. Gresta,** 2008. Volcanic tremor at Mt. Etna: Inferences on magma dynamics during effusive and explosive activity, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 178(1), 19, doi:10.1016/j.jvolgeores.2007.11.027.
- Cannata, A., M. Hellweg, G. Di Grazia, S. Ford, S. Alparone, S. Gresta, P. Montalto, D. Patanè,** 2009. Long period and very long period events at Mt. Etna volcano: Characteristics, variability and causality, and implications for their sources, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 187, 227–249, doi:10.1016/j.jvolgeores.2009.09.007.
- Cannata, A., Hellweg, M., DI Grazia, G., Ford, S., Alparone, S., Gresta, S., Montalto, P., Patanè , D.,** 2009a. Long period and very long period events at Mt.

Etna volcano: Characteristics, variability and causality, and implications for their sources, *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 187, 227–249, doi:10.1016/j.jvolgeores.2009.09.007.

Cannata, A., Montalto, P., Privitera, E., Russo, G., Gresta, S., 2009b. Tracking eruptive phenomena by infrasound: May 13, 2008 eruption at Mt. Etna, *Geophys. Res. Lett.* 36, doi:10.1029/2008GL036738.

Cannata, A., G. Di Grazia, P. Montalto, F. Ferrari, G. Nunnari, D. Patanè, E. Privitera, 2010. New insights into banded tremor from the 2008–2009 Mount Etna eruption, *J. Geophys. Res.*, 115, B12318, doi:10.1029/2009JB007120.

Cannata, A., G. Di Grazia, M. Aliotta, C. Cassisi, P. Montalto, D. Patanè, 2013. Monitoring seismo-volcanic and infrasonic signals at volcanoes: Mt. Etna case study, *Pure Appl. Geophys.*, 170, 1751–1771, doi:10.1007/s00024-012-0634-x.

Cannata, A., G. Spedalieri, B. Behncke, F. Cannavò, G. Di Grazia, S. Gambino, S. Gresta, S. Gurrieri, M. Liuzzo, M. Palano, 2015. Pressurization and depressurization phases inside the plumbing system of Mount Etna volcano: Evidence from a multiparametric approach, *J. Geophys. Res. Solid Earth*, 120, 5965–5982, doi:10.1002/2015JB012227.

Capon J., 1969. High resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. *Proc. IEEE*, 57, 1408-1418.

Capon, J.,1973. Signal processing and frequency-wavenumber spectrum analysis for a large aperture seismic array, *Methods Comput. Phy.*, 13, 1–59.

Carbone, D., L. Zuccarello, G. Saccorotti, F. Greco, 2006. Analysis of simultaneous gravity and tremor anomalies observed during the 2002–2003 Etna eruption, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 245, 616– 629.

Carbone, D., L. Zuccarello, G. Saccorotti, 2008. Geophysical indications of magma uprising at Mt Etna during the December 2005 to January 2006 non-eruptive period, *Geophys. Res. Lett.*, 35, L06305, doi:10.1029/2008GL033212.

Carbone, D., Aloisi, M., Vinciguerra, S., Puglisi, G., 2014. New insight into the relationships between stress, strain and mass change at Mt. Etna during the period

between the 1993-94 and 2001 eruptions, *Earth Science Reviews*, 16, 11012, doi:10.1016/j.ear. ibáñez et al. 12 13 scirev.2014.07.004.

Carbone S. and Lentini F., 1981. *Geol. Romana*, 20, 79-101.

Cardaci, C., Coviello, M., Lombardo, G., Patane, G., Scarpa, R., 1993. Seismic tomography of Etna volcano. *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 56, 357–368.

Carveni, P., Grasso, M., Romano, M., Tricomi, S., 1991. Vulcanismo del margine settentrionale ibleo. *Mem. Soc. Geol. It.*, 47, 417-429.

Catalano R., Franchino A., Merlini S., Sulli A., 2000b. A crustal section from the Eastern Algerian basin to the Ionian ocean (Central Mediterranean). *Mem. Soc. Geol. It.*, 55, 71-85, 8 ff., 2 pl.f.t.

Catalano S. and De Guidi G., 2003. Late quaternary uplift of northeastern Sicily: relation with the active normal faulting deformation. *journal of geodynamics*, vol. 36, p. 445-467, issn: 0264-3707.

Chiarabba, C., A. Amato, E. Boschi, F. Barberi, 2000. Recent seismicity and tomographic modeling of the Mount Etna plumbing system, *J. Geophys. Res.*, 105(B5), 10,923–10,938, doi:10.1029/1999JB900427.

Chiou S.J. and Bolt B.A., 1993. Seismic wave slowness-vector estimation from broad-band array data. *Geophys. J. Int.* 114, 234– 248.

Chouet, B.A., 1985. Excitation of a buried magmatic pipe: A seismic source model for volcanic tremor. *J. Geophys. Res.* 90, 1881-1893.

Chouet B. A., 1986. Dynamics of a fluid-driven crack in three dimensions by the finite difference method. *Journ. Geoph. Res.* , 91, 13967-13992.

Chouet B. A., 1988. Resonance of a fluid-driven crack: radiation properties and implications for the source of Long-period events and harmonic tremor. *Journ. Geoph. Res.*, 93, 4373-4400.

Chouet B. A., 1992. A seismic model for the source of long-period events and armonic tremor. *IAVCEI Proceed. In Volcanology, III: Volcanic Seismology*. P. Gasparini, R. Scarpa, K. Aki (Eds), Springer Verlag, Heidelberg, 133-156.

- Chouet B. A.**, 1996a. Long-period volcano seismicity: its source and use in eruption forecasting. *Review Articles. Nature*, 380, 309-316.
- Chouet B. A.**, 1996b. New methods and future trends in volcano seismological monitoring. *Manual of Volcano Monitoring*, R. Scarpa, R. Tilling (eds.), 23-97.
- Chouet, B. A.**, 2003. Volcano seismology, *Pure Appl. Geophys.* 160, 739–788.
- Chouet B. A., Page R. A., Stephens C. D., Lahr J. C., Power J. A.**, 1993. Precursory swarms of long-period events at Redoubt Volcano (1989-1990), Alaska: Their origin and use as a forecasting tool. *Journ. Volcanol. Geotherm. Res.*
- Chouet B. A., Dawson P. B., Falsaperla S., Privitera E.**, 1994. A characterization of long period event recorded during the eruptive activity of Mt. Etna (Italy) in 1992. *Acta Vulcanol.*, 4, 81-86.
- Chouet B. A., Saccorotti G., Martini M., Dawson P., De Luca G., Milana G., Scarpa R.**, 1997. Source and path effects in the wave fields of tremor and explosions at Stromboli Volcano, Italy. *Journ. of Geoph. Res.*, 102, B7, 129-150.
- Chouet B. A., Dawson P., De Luca G., Martini M., Milana G., Saccarotti G., Scarpa R.**, 1998. Array analyses of seismic wave fields radiated by eruptive activity at Stromboli volcano, Italy. Report CNR-Gruppo Naz. Per la Vulcanol., Felici Editore, Pisa.
- Chouet, B., P. Dawson, and A. Arciniega-Ceballos**, 2005. Source mechanism of vulcanian degassing at Popocatepetl volcano, Mexico, determined from waveform inversions of very long period signals, *J. Geophys. Res.*, 110, B07301, doi:10.1029/2004JB003524.
- Chouet, B., P. Dawson, M. Martini**, 2008. Shallow-conduit dynamics at Stromboli Volcano, Italy, imaged from waveform inversions, *Geol. Soc. Spec. Publ.*, 307, 57–84, doi:10.1144/SP307.5.
- Chouet, B. A., P. B. Dawson, M. R. James, S. J. Lane**, 2010. Seismic source mechanism of degassing bursts at Kilauea Volcano, Hawaii: Results from waveform inversion in the 10–50 s band, *J. Geophys. Res.*, 115, B09311, doi:10.1029/2009JB006661.

- Cocina, O., Neri, G., Privitera, E., Spampinato, S.,** 1997. Stress tensor computations in the Mount Etna area (southern Italy) and tectonic implications. *J. Geodyn.* 23, 109-127.
- Cocina O., Neri G., Privitera E, Spampinato S.,** 1998. Seismogenic stress field beneath Mt. Etna (South Italy) and possible relationships with volcano-tectonic features. *J. Volcanol Geotherm Res* 83:335-348.
- Coltelli, M., Garduño, V.H., Neri, M., Pasquarè, G., Pompilio, M.,** 1994. Geology of the northern wall of Valle del Bove, Mt. Etna (Sicily). *Acta Vulcanologica* 5: 55-68.
- Coltelli, M., Del Carlo, P., Vezzoli, L.,** 1998. The discovery of a Plinian basaltic eruption of Roman age at Etna volcano, Italy. *Geology*, 26, 1095-1098.
- Coltelli, M., Del Carlo, P., Vezzoli, L.,** 2000. Stratigraphic constrains for explosive activity in the last 100 ka at Etna volcano. Italy. *Inter.J. Earth Sciences*, 89, 665-677.
- Continiso, R., Ferrucci, F., Gaudiosi, G. Lo Bascio, D., Ventura, G.,** 1997. Malta escarpment and Mt. Etna: early stages of an asymmetric rifting process? Evidences from geophysical and geolo-gical data. *Acta Vulcanol.*,9, 45–54.
- Cooley J. W. and Tukey J. W.,** 1965. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Math. Comput.* 19:297-301.
- Corsaro R. A. and Pompilio M.,** 2004. Dynamics of magmas at Mount Etna. *Geophysical Monograph Series.* 91-110. 10.1029/143GM07.
- Corsaro R. A. and L. Miraglia,** 2014. The transition from summit to flank activity at Mt. Etna, Sicily (Italy): Inferences from the petrology of products erupted in 2007–2009, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*,275,51–60.
- Cristofolini, R., Lentini, F., Patanè G., Rasà R.,** 1979. Integrazione di dati geologici, geofisici e metrologici per la stesura di un profilo crostale in corrispondenza dell'Etna. *Boll. Soc. Geol. It.*, 98, 239-247.

- Cristofolini, R., Gresta, S., Imposa, S., Patane', G.**, 1988. Feeding mechanism of eruptive activity at Mt. Etna based on seismological and petrological data. In: King, C.Y., Scarpa, R. (Eds.), *Modeling of Volcanic Processes*. Springer, Berlin, pp. 73-93.
- Cristofolini, R., Corsaro, R. A. e Ferlito, C.**, 1991. Variazioni petrochimiche nella successione etnea: un riesame in base a nuovi dati da campioni di superficie e da sondaggi. *Acta Vulcanol.*, 1: 25-37.
- D'Orazio, M., Tonarini, S., Innocenti, F., Pompilio, M.**, 1997. The northern Valle del Bove volcanic succession (Mt. Etna, Sicily): petrography, geochemistry and Sr-Nd isotope data. *Acta Vulcanol.*, 9, 69-79.
- Dawson, P., Chouet, B., Okubo, P., Villasenor, A. Benz, H.**, 1999. Three-dimensional velocity structure of the Kilauea caldera, Hawaii, *Geophys. Res. Lett.*, 26, 2805-2808.
- De Barros, L., C. J. Bean, I. Lokmer, G. Saccorotti, L. Zuccarello, G. S. O'Brien, J. P. Metaxian, D. Patane**, 2009. Source geometry from exceptionally high resolution long period event observations at Mt. Etna during the 2008 eruption, *Geophys. Res. Lett.*, 36, L24305, doi:10.1029/2009GL041273.
- De Barros, L., Lokmer, I., Bean, C. J., O'Brien, G. S., Saccorotti, G., Metaxian, J.-P., Zuccarello, L., Patanè, D.**, 2011. Source mechanism of long-period events recorded by a high-density seismic network during the 2008 eruption on Mount Etna, *J. Geophys. Res.*, 116, B01304, doi:10.1029/2010 JB007629.
- De Beni, E., Branca, S., Coltelli, M., Groppelli, G., Wijbrans, J. R.**, 2011. Ar-40/Ar-39 isotopic dating of Etna volcanic succession. *Italian Journal of Geosciences*. 130. 292-305. 10.3301/IJG.2011.14.
- De Luca, G., Filippi, L., Patanè, G., Scarpa, R., Vinciguerra, S.**, 1997. Three-dimensional velocity structure and seismicity of Mt. Etna volcano, Italy, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 79(1), 123-138.
- Del Pezzo E., Lombardo G., Spampinato S.**, 1989. Attenuation of volcanic tremor at Mt. Etna, Sicily. *Bull. Seism. Soc. Am.*, 79, 1989-1994.

- Del Pezzo E., De Martino S., Gresta S., Martini M., Milana G., Patanè D., Sabbarese C.**, 1993. Velocity and spectral characteristics of the volcanic tremor at Etna deduced by a small seismometer array. *Journ. Volcanol. Geotherm. Res.*, 56, 369-378.
- Del Pezzo, E., La Rocca, M., Ibanez, J.**, 1997. Observation of high frequency scattered waves using dense arrays at Teide volcano. *Bull. Seismol. Soc. Am.* 87, 1637–1647.
- Dercourt, J., Ricou, L. E., Vrielynck, B.**, 1993. Atlas Tethys Palaeoenvironmental Maps (Eds.), 307 pp., 14 maps, 1 plate, Gauthiers-Villars, Paris.
- Di Grazia, G., S. Falsaperla, H. Langer**, 2006., Volcanic tremor location during the 2004 Mount Etna lava effusion, *Geophys. Res. Lett.*, 33, L04304, doi:10.1029/2005GL025177.
- Di Grazia, G., Cannata, A., Montalto, P., Patanè, D., Privitera, E., Zuccarello, L., Boschi, E.**, 2009. A new approach to volcano monitoring based on 4D analyzes of seismo-volcanic and acoustic signals: the 2008 Mt. Etna eruption, *Geophys. Res. Lett.* 36, L18307, doi:10.1029/2009GL039567.
- Di Lieto, B., G. Saccorotti, L. Zuccarello, M. La Rocca, R. Scarpa**, 2007. Continuous tracking of volcanic tremor at Mount Etna, Italy, *Geophys. J. Int.*, 169 (2), 699-705.
- Di Stefano A. and Branca S.**, 2002. Long-term uplift rate of the Etna volcano basement (southern Italy) based on biochronological data from Pleistocene sediments. *Terra Nova* 14: 61-68.
- Dogliani, C., Innocenti, F., Mariotti, G.**, 2001. Why Mt Etna? *Terra Nova* 13: 25-31.
- Douglas, A.**, 1998. Making the most of the recordings from shortperiod seismometer arrays, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 88, 1155–1170.
- Douglas, A.**, 2002. Seismometer arrays—Their use in earthquake and test ban seismology, in *Handbook of Earthquake and Engineering Seismology*, edited by P. Jennings, H. Kanamori, and W. Lee, 357–367, Academic, San Diego, Calif.

- Douglas A., D. Bowers, P. D. Marshall, J. B. Young, D. Porter, N. J. Wallis,** 1999. Putting nuclear-test monitoring to the test, *Nature*, 398, 474–475.
- Efron, B.,** 1982. *The Jackknife, the Bootstrap and Other Resampling Plans*, Soc. for Ind. and Appl. Math., Philadelphia, Pa.
- Ferro, A., S. Gambino, S. Panepinto, G. Falzone, G. Laudani, and B. Ducarme (2011),** High precision tilt observation at Mt. Etna Volcano, Italy, *Acta Geophys.*, 59(3), 618–632.
- Ellis M. and King G.,** 1991. Structural control of flank volcanism in continental rifts. *Science*, 254, 839-842.
- Falsaperla, S., Alparone, S., D’Amico, S., Di Grazia, G., Ferrari, F., Langer, H., Sgroi, T., Spampinato, S.,** 2005. Volcanic tremor at Mt. Etna, Italy, preceding and accompanying the eruption of July–August, 2001, *Pure Appl. Geophys.* 162, 1–22.
- Fehler M.,** 1983. Observations of volcanic tremor at Mount St. Helens volcano. *Journ. Geoph. Res.*, 88, 3476-3484.
- Fehler M. and Chouet B.,** 1982. Operation of a digital seismic network on Mount St. Helens volcano and observations of long-period seismic events that originate under the volcano. *Geoph. Res. Lett.*, 9, 1017-1020.
- Ferrick, M.G., Qamar, A., St. Lawrence, W.F.,** 1982. Source mechanism of volcanic tremor. *J. Geophys. Res.* 87, 8675-8683.
- Ferrucci F., Godano C., Pino N. A.,** 1990. Approach to the volcanic tremor by covariance analysis: application to the 1989 eruption of Mt. Etna (Sicily). *Geoph. Res. Lett.*, 17, 2425-2428.
- Finetti, I., Lentini, F., Carbone, S., Catalano, S., Del Ben, A.,** 1996. Il sistema Appennino meridionale - Arco calabro – Sicilia nel Mediterraneo centrale: Studio geologico-geofisico. *Boll. soc. Geol. Ital.* 115, 529-599.
- Frankel, A., Hough, S., Friberg, P., Busby, R.,** 1990. Observations of Loma Prieta aftershocks from a dense array in Sunnyvale. *Bull. Seismol. Soc. Am.* 80, 1900–1922.

- Froger, J., Merle, O., Briole, P.,** 2001. Active spreading and regional extension at Mount Etna imaged by SAR interferometry. *Earth Planet. Sc. Lett.* v. 187, pp. 245–258.
- Fujita, K., Takewaki, I., Nakamura, N.,** 2008a. Critical disturbance for stress resultant in long-span momentresisting frames subjected to horizontal and vertical simultaneous ground inputs. *Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ)*, 73(626):551-558 (in Japanese).
- Fujita, K., Yoshitomi, S., Tsuji, M., Takewaki, I.,** 2008b. Critical cross-correlation function of horizontal and vertical ground motions for uplift of rigid block. *Engineering Structures*, 30(5):1199-1213.
- Furumotu M., Kunitomo T., Inoue H., Yamaoka K., Ikari A., Fukao Y.,** 1990. Twin sources of high-frequency volcanic tremor of izu-oshima volcano, Japan. *Geoph. Res. Lett.*, 17, 1, 25-27.
- Furumotu M., Kunitomo T., Inoue H., Yamaoka K.,** 1992. Seismic Image of the volcanic tremor source at Izu-Oshima volcano, Japan. In *Volcanic Seismology*, P. Gasparini, R. Scarpa, K. Aki (eds), Springer Verlag, 201-211.
- Ganci, G., Harris, A.J.L., Del Negro, C., Guehenneux, Y., Cappello, A., Labazuy, P., Calvari, S., Gouhier, M.,** 2012. A year of lava fountaining at Etna: volumes from SEVIRI. *Geophys. Res. Lett.* 39, L06305.
- Garces M. A. and Mc Nutt S. R.,** 1997. Theory of the sound field generated by a resonant magma conduit. *Journ. Volcanol. Geotherm.*, 78, 155-178.
- Garces M. A., McNutt S. R., Hansen R. A., Eichelberger J. C.,** 2000. Application of wave-theoretical seismoacoustic models to the interpretation of explosion and eruption tremor signals radiated by Pavlof volcano, Alaska. *Journ. Geoph. Res.* 105, B2, 3039-3058.
- Garduno, V.H., Neri, M., Pasquare', G., Pompilio, M., Borgia, A., Tibaldi, A.,** 1997. Geology of NE-rift of Mount Etna, Sicily (Italy). *Acta Vulcanol.* 9, 91-100.

- Ghisetti F**, 1979. Relazioni tra strutture e fasi trascorrenti e distensive lungo i sistemi Messina-Fiumefreddo, Tindari-Letojanni e Alia-Malvagna (Sicilia nord-orientale): uno studio microtettonico. *Geologica Romana*, 18, 23-58.
- Giammanco, S., K. W. W. Sims, M. Neri**, 2007. Measurements of ^{220}Rn and ^{222}Rn and CO_2 emissions in soil and fumarole gases on Mt. Etna volcano (Italy): Implications for gas transport and shallow ground fracture, *Geochem. Geophys. Geosyst.*, 8, Q10001, doi:10.1029/2007GC001644.
- Gil Cruz F. and B. A. Chouet**, 1997. Long-period events, the most characteristic seismicity accompanying the emplacement and extrusion of a lava dome in Galeras Volcano, Colombia, in 1991. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, Pages 121-158, issn 0377-0273.
- Gillot, P. Y., Chester, G., Romano, R.** 1994. The evolution of Monte Etna in the light of potassium-argon dating. *Acta Volcanol.*, 5, 81-87.
- Goldstein P., Chouet B.**, 1994. Array measurements and modeling of a source of shallow volcanic tremor at Kilauea Volcano, Hawaii. *Journ. Geoph. Res.*, 99, 2637-2652.
- Gómez González, A., J. Rodríguez, X. Sagartzazu, A. Schumacher, I. Isasa**, 2010. Multiple Coherence Method in Time Domain for the Analysis of the Transmission Paths of Noise and Vibrations with Non-Stationary Signals. *Proceedings of the 2010 International Conference of Noise and Vibration Engineering, ISMA2010-USD2010*. pp. 3927–3941.
- Gordeev, E.**, 1993. Modeling of volcanic tremor as explosive point sources in a single-layered, elastic half-space. *Journ. Geoph. Res.*, 98, 19687-19703.
- Grasso M. and Ben-Avraham Z.**, 1992. Magnetic study of the northern margin of the Hyblean Plateau, southeastern Sicily: structural implications. *Annales Tectonicae* 6: 202-213.
- Grasso, M., Lentini, F., Nairn, A. E. M., Vigliotti, L.**, 1983. *Tectonophys.*, 98, 271-295.

- Gresta S., Montalto A., Patanè G.,**1991. Volcanic tremor at Mount Etna (January 1984 – March 1985): its relationship to the eruptive activity and modelling of the summit feeding system. *Bull. Volcanol.*, 53, 309-320.
- Gresta, S., Longo, V., Viavattene, A.,** 1990. Geodynamic behaviour of eastern and western sides of Mt. Etna. *Tectonophys.*, 179, 81-92.
- Gresta, S., Lombardo, G., Cristofolini, R.,** 1996. Characteristic of Volcanic tremor accompanying the September 24th, 1986 explosive eruption of Mt. Etna (Italy), *Ann. Geofis.*, 39, 411–420.
- Gresta., S, Bella, D., Musumeci, C., Carveni, P.,** 1997. Some effort on active faulting processes (earthquakes and aseismic creep) acting on the eastern flank of Mt. Etna (Sicily). *Acta Vulcanol.* 9, 101-108.
- Gresta, S., L. Peruzza, D. Slejko, G. Distefano** (1998). Inferences on the main volcanotectonic structures at Mt. Etna (Sicily) from a probabilistic seismological approach, *J. Seismol.*, 2, 105-116.
- Grünthal, G.,** 1998. European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98), European Seismological Commission, subcommission on Engineering Seismology, Working Group Macroseismic Scales, Conseil de l'Europe, Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 15, Luxembourg, p. 99; <http://www.ecgs.lu/cahiers-bleus/>.
- Guest, J. E., Chester, D. K., Duncan, A. M.,** 1984. The Valle del Bove, Mount Etna: its origin and relation to the stratigraphy and structure of the volcano. *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 21, 1-23.
- Gvirtsman Z. and Nur A.,** 1999. The formation of Mount Etna as the consequence of slab rollback. *Nature*, 401, 782–785.
- Hagerty, M.T., Schwartz, S.Y., Garces, M.A., Protti, M.,** 2000. Analysis of seismic and acoustic observations at Arenal volcano, Costa Rica, 1995-1997. *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 101, 27-65.
- Harjes, H.P., M. Henger,** 1973. Array-Seismologie, *Z. Geophys.*, 39, 865–905.

- Harris, A.J.L., Murray, J.B., Aries, S.E., Davies, M.A., Flynn, L.P., Wooster, M.J., Wright, R., Rothery, D.A.**, 2000b. Effusion rate trends at Etna and Krafla and their implications for eruptive mechanisms: *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, v. 102, p. 237–269, doi: 10.1016/S0377-0273(00)00190-6.
- Hatton L, Worthington MH, Makin J.**, 1986. *Seismic Data Processing Theory and Practice*. Blackwell Scientific Publications: Oxford.
- Havskov J., De La Cruz-Reyna S., Singh S. K., Medina F., Gutterrez C.**, 1983. Seismic activity related to the March-April, 1982 eruptions of El Chichon volcano, Chiapas, Mexico. *Geoph. Res. Lett.*, 10, 293-296.
- Haykin, S.**, 1985. *Array Signal Processing*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.
- Hidayat, D., Voight, B., Langston, C., Ratdomopurbo, A. Ebeling, C.**, 2000. Broadband seismic experiment at Merapi Volcano, Java, Indonesia: very-long-period pulses embedded in multiphase earthquakes, *J. Volc. Geotherm. Res.*, 100, 215–231.
- Hirn, A., A. Nercessian, M. Sapin, F. Ferrucci, G. Wittlinger**, 1991. Seismic heterogeneity of Mount Etna: structure and activity, *Geophys. J. G. Int.*, 105, 139–153.
- Hirn, A., Nicolich, R., Gallart, J., Laigle, M., Cernobori, L., ETNASEIS Scientific Group**, 1997. Roots of Etna volcano in faults of great earthquakes. *Earth Planet. Sci. Lett.* 148, 171-191.
- Hung H. and Kaveh M.**, 1988. Focusing matrices for coherent signal-subspace processing. *IEEE Trans. Acoust. Speech Sign. Proc.*, ASSP-36, 1272-1281.
- Husebye E. S. and B. O. Ruud**, 1989. Array seismology—Past, present and future developments, in *Observatory Seismology*, edited by J. J. Litehiser, pp. 123–153, Univ. of Calif. Press, Berkeley.
- Ibáñez, J. M., E. Carmona, J. Almendros, G. Saccorotti, E. Del Pezzo, M. Abril, R. Ortiz**, 2003. The 1998–1999 seismic series at Deception Island volcano, Antarctica, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 128(1–3), 65–88, doi:10.1016/S0377-0273(03)00247-6.

- Imbò, G.**, 1935. I terremoti etnei. Regia Accademia Nazionale dei Lincei, pubblicazioni della commissione italiana per lo studio delle grandi calamità, vol. 5, parte 1, p. 93.
- Ingate, S. F., E. S. Husebye, A. Christofferson**, 1985. Regional arrays and optimum data processing schemes, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 75, 1155–1177.
- Johnson J.B. and R.C. Aster**, 2005. Relative partitioning of acoustic and seismic energy during Strombolian eruptions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 148 (2005) 334 – 354.
- Julian, B.R.**, 1994. Volcanic tremor: Nonlinear excitation by fluid flow. *J. Geophys. Res.* 99, 11859-11877.
- Jurkevics A.**, 1988. Polarization analysis of three-component array data. *Bulletin of the Seismological Society of America*, Vol. 78, No. 5, pp. 1725-1743.
- Kanasewich, E. R.**, 1981. *Time Sequence Analysis in Geophysics*, Univ. of Alberta Press, Alberta, Vict., Canada.
- Kaneshima, S., Kawakatsu, H., Matsubayashi, H., Sudo, Y., Tsutsui, T., Ohminato, T., Ito, H., Uhira, K., Yamasato, H., Oikawa, J., Takeo, M., Iidaka, T.**, 1996. Mechanism of phreatic eruptions at Aso Volcano inferred from near-field broadband seismic observations, *Science* 273, 642–645.
- Kawakatsu, H., Kaneshima, S., Matsubayashi, H., Ohminato, T., Sudo, Y., Tsutsui, T., Uhira, K., Yamasato, H., Ito, H., Legrand, D.**, 2000. Aso94: Aso seismic observation with broadband instruments, *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 101, 129–154.
- Kedar, S., Sturtevant, B., Kanamori, H.**, 1996. The origin of harmonic tremor at Old Faithful geyser. *Nature* 379, 708-711.
- Kelly, E. J.**, 1967. Response of seismic signals to wide-band signals, Lincoln Lab. Tech. Note 1967 30, Lincoln Lab., Mass. Inst. of Technol., Lexington.

- Kieffer, S.W.**, 1984. Seismicity at Old Faithful geyser: An isolated source of geothermal noise and possible analogue of volcanic seismicity. *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 22, 59-95.
- Kieffer G. and Tanguy J. C.**, 1993. L'Etna: evolution structurale, magmatique et dynamique d'un volcan "polygenique". *Mem. Soc. Geol. France*, 163, 253-271.
- Konstantinou K.I. and V. Schlindwein**, 2002. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 119 (2002) 161-187.
- Koyanagi R. Y., Chouet B., Aki K.**, 1987. Origin of volcanic tremor in Hawaii, Part 1: Compilation of seismic data from the Hawaiian Volcano Observatory, 1972 to 1985, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap., 1350, 1221-1258.
- Kruger F. and M. Weber**, 1992. The effect of low velocity sediments on the mislocation vectors of the GRF array, *Geophys. J. Int.*, 108, 387-393.
- Kubotera, A.**, 1974. Volcanic tremors at Aso volcano. In: Civetta, L., Gasparini, P., Luongo, G., Rapolla, A. (Eds.), *Physical Volcanology*. Elsevier, Amsterdam, pp. 29-48.
- Kumagai, H., K. Miyakawa, H. Negishi, H. Inoue, K. Obara, D. Svetsugu**, 2002. Magmatic dike resonances inferred from very-longperiod seismic signals, *Science* 299, 2058-2061.
- Lahr, J.C., Chouet, B.A., Stephens, C.D., Power, J.A., Page, R.A.**, 1994. Earthquake classification, location and error analysis in a volcanic environment: implications for the magmatic system of the 1989-1990 eruptions at Redoubt Volcano, Alaska, *J. Volc. Geotherm. Res.*, 62, 137-151.
- Laigle, M., Hirn, A., Sapin, M., Lepine, J.C., Diaz, J., Gallart, J. Nicolich, R.**, 2000. Mount Etna dense array local earthquake P and S tomography and implications for volcanic plumbing. *J. Geophys. Res. Solid Earth*, 105, 21633-21646.
- Langer H. and Falsaperla, S.**, 1996. Long-term observation of volcanic tremor on Stromboli Volcano (Italy): A synopsis, *Pre Appl. Geophys.* 147, 57-82.

Langer, H., et al. (2011), Detecting imminent eruptive activity at Mt Etna, Italy, in 2007–2008 through pattern classification of volcanic tremor data, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 200, 1–17, doi:10.1016/j.jvolgeores.2010.11.019.

Lanzafame G. and Bousquet J. C., 1997. The Maltese escarpment and its extension from Mt Etna to the Aeolian Islands (Sicily): importance and evolution of a lithosphere discontinuity, *Acta Volcanol.* 9, 1-8.

Lanzafame G. and Bousquet J. C., 2004. The tectonics and geodynamics of Mt. Etna: Synthesis and interpretation of geological and geophysical data. *Geophys. Monogr.* 143. 29-47. 10.1029/143GM03.

Lanzafame, G., Neri, M., Rust, D., 1996. Active tectonics affecting the eastern flank of Mount Etna: structural interactions at a regional and local scale. In: “Etna: fifteen years on“, P. Gravestock & W. McGuire (Eds.), Centre for Volcanic Research, CGCHE, 25-33.

Lanzafame, G., M. Neri, V. Acocella, A. Billi, R. Funicello, G. Giordano, 2003. Structural features of the July–August 2001 Mount Etna eruption: Evidence for a complex magmatic system, *J. Geol. Soc. London*, 160, 531–544.

Legrand, D., Kaneshima, S., Kawakatsu, H., 2000. Moment tensor analysis of near-field broadband waveforms observed at Aso Volcano, Japan, *J. Volc. Geotherm. Res.*, 101, 155–169.

Lentini, F., Carbone, S., Catalano, S., 1994. Main structural domains of the central mediterranean region and their neogene tectonic evolution. *Boll. Geof. Teor. And Appl.*, Vol XXXVI, 141-144.

Lentini, F., Carbone, S., Catalano, S., Grasso, M., 1995/b. Principali lineamenti strutturali della Sicilia Nord-Orientale, *Studi Geologici Camerti, Volume Speciale*, 319-329.

Lentini, F., Carbone, S., Catalano, S., Grasso, M., 1996. Elementi per la ricostruzione del quadro strutturale della Sicilia orientale. *Mem. Soc. Geol. It.*, 51, 179-195.

- Lentini, F., Carbone, S., Guarnieri, P.,** 2006. Collisional and postcollisional tectonics of the Apenninic-Maghrebian orogen (southern Italy), Geological Society of America Special Papers, 409, 57-81.
- Lo Giudice, E., Patanè, G., Rasà, R., Romano, R.,** 1982. The structural framework of Mount Etna. Mem. Soc. Geol. It., 23, 125-158.
- Lo Giudice, E., Rasà, R.,** 1986. The role of the NNW structural trend in the recent geodynamic evolution of north-eastern Sicily and its volcanic implications in the etnean area. J. Geodynamics 25, 309-330.
- Lo Giudice E. and Rasà R.,** 1992. Very shallow earthquakes and brittle deformation in active volcanic areas: the etnean region as an example. Tectonophysics 202, 257-268.
- Lomax A.,** 1993. FKCSS Frequency – Wavenumber Program Documentation. U.S.G.S. P.O., 4.
- Lombardo, G., Coco, G., Corrao, M., Gresta, S.,** 1996. Features of seismic events and volcanic tremor during the preliminary stages of the 1991–1993 eruption of Mt. Etna, Ann. Geophys. 39, 403–410.
- Lu N. Q., Prosperetti A., Yoon S. W.,** 1990. Underwater noise emission from bubble clouds. IEEE Journ. Ocean. Eng., 15, 275-281.
- Lundgren, P., Berardino, P., Coltelli, M., Fornaro, G., Lanari, R., Puglisi, G., Sansosti, E., Tesauro, M.,** 2003. Coupled magma chamber inflation and sector collapse slip observed with synthetic aperture radar interferometry on Mt. Etna volcano. J. Geophys. Res. 108 (B5), 2247, doi:10.1029/2001JB000657.
- Lundgren, P., Casu, F., Manzo, M., Pepe, A., Berardino, P., Sansosti, E., Lanari, R.,** 2004. Gravity and magma induced spreading of Mount Etna volcano revealed by satellite radar interferometry. Geophys. Res. Lett. 31, L04602, doi:10.1029/2003GL018736.
- Mazuoli, R., Tortorici, L., Ventura G.,** 1995. Oblique rifting in Salina, Lipari and Vulcano Islands (Aeolian islands, Southern Italy). Terra Nova, 7, 444-452.

- McNutt S. R.**, 1991. Volcanic tremor. *Encyclopedia of Earth System Science*, 4, ACADS. California Department of Conservation.
- McNutt S. R.**, 1992. Volcanic tremor. *Encyclopedia of Earth System Science*, 4, 417-425.
- McNutt, S.R.**, 1996. Seismic monitoring and eruption forecasting of volcanoes : A review of the state-of-the-art and case histories. In: Scarpa, Tilling (Eds.), *Monitoring and Mitigation of Volcanic Hazards*. Springer, Berlin, pp. 100-146.
- McNutt, S.R.**, 2002. Volcano Seismology, Chapter 25 of *International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology*, Lee, W.H.K., H. Kanamori, and P.C. Jennings (eds.), v. 81A, p. 383-406, IASPEI, Palo Alto, CA.
- McNutt, S.**, 2005. Volcanic seismology, *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 32, 461–491.
- Metaxian, J.P., Lesage, P., Dorel, J.**, 1997, The permanent tremor of Masaya volcano, Nicaragua: wave field analysis and source location, *J. Geophys. Res.* 102, 22529–22545.
- Metaxian, J.P., Lesage, P., Valette, B.**, 2002. Locating sources of volcanic tremor and emergent events by seismic triangulation: application to Arenal Volcano, Costa Rica. *J. Geophys. Res.* 107 10. 1029/2001JB000559.
- Minakami T.**, 1974. Seismology of volcanoes in Japan. In *Developments in Solid Earth Geophysics. Physical Volcanology*, ed. L. Civetta, P. Gasparini, G. Luongo, A Rapolla, 6:1–27. Amsterdam: Elsevier.
- Monaco, C., Petronio, L., Romanelli, M.**, 1995. Tettonica estensionale nel settore orientale del Monte Etna (Sicilia): dati morfotettonici e sismici. *Studi Geologici Camerti* 2,363-374 (Volume Speciale 1995).
- Monaco, C., Mazzoli, S., Tortorici, L.**, 1996. Active thrust tectonics in western Sicily (southern Italy): the 1968 Belice earthquake sequence. *Terra Nova* 8, 372–381.

- Monaco, C., Tapponier, P., Tortorici, L., Gillot, P. Y., 1997.** Late Quaternary slip rate on the Acireale-Piedimonte normal faults and tectonic origin of Mt. Etna (Sicily). *Earth Planet. Sci. Lett.* 147, 125-139.
- Monaco C., Antonioli F., De Guidi G., Lambeck K., Tortorici L., Verrubbi V., 2004.** Tectonic uplift and sea-level change during the Holocene in the Catania Plain (eastern Sicily). *Quaternaria Nova*, 8, 171-185.
- Monaco C., Catalano S., Cocina O., De Guidi G., Ferlito C., Gresta S., Musumeci C., Tortorici L., 2005.** Tectonic control on the eruptive dynamics at Mt. Etna volcano (eastern Sicily) during the 2001 and 2002-2003 eruptions. *J. Volc. Geotherm. Res.*, 144, 221-233.
- Monaco, C., Tortorici, L., 2000.** Active faulting in the Calabrian arc and eastern Sicily. *J. Geodyn.* 29, 407-424.
- Moran SC., 2003.** Multiple seismogenic processes for high-frequency earthquakes at Katmai National Park, Alaska: Evidence from stress tensor inversions of fault-plane solutions. *Bull. Seis. Soc. Am.* 93:94–108.
- Morse P.M. and K.U. Ingard, (1968),** *Theoretical Acoustics*, 927 pp., Princeton Univ. Press, Princeton, N. J.
- Neidell N. S. and M. T. Taner, 1971.** Semblance and other coherency measures for multichannel data, *Geophysics*, 36, 482–497.
- Neri, M., V. Acocella, B. Behncke, 2004.** The role of the Pernicana Fault System in the spreading of Mount Etna (Italy) during the 2002-2003 eruption, *B. Volcanol.*, 66, 417-430; doi:10.1007/s00445-003- 0322-x.
- Neri, M., V. Acocella, B. Behncke, V. Maiolino, A. Ursino, R. Velardita, 2005.** Contrasting triggering mechanisms of the 2001 and 2002 – 2003 eruptions of Mount Etna (Italy), *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 144, 235 – 255, doi:10.1016/j.jvolgeores.2004.11.025.
- Neri, M., B. Behncke, M. Burton, G. Galli, S. Giammanco, E. Pecora, E. Privitera, D. Reitano, 2006.** Continuous soil radon monitoring during the July 2006 Etna eruption, *Geophys. Res. Lett.*, 33, L24316, doi:10.1029/2006GL028394.

Neri, M., Guglielmino, F., Rust, D., 2007. Flank instability on Mount Etna: radon, radar interferometry and geodetic data from the southern boundary of the unstable sector. *Journal of Geophysical Research* 112.

Neri, M., Mazzarini, F., Tarquini, S., Bisson, M., Isola, I., Behncke, B., Pareschi, M.T., 2008. The changing face of Mount Etna's summit area documented with Lidar technology. *Geophys. Res. Lett.* 35, L09305. <http://dx.doi.org/10.1029/2008GL033740>.

Neuberg, J., Luckett, R., Ripepe, M., Braun, T., 1994. Highlights from a seismic broadband array on Stromboli Volcano. *Geophys. Res. Lett.* 21, 749–752.

Neuberg, J., Baptie, B., Luckett, R., Stewart, R., 1998. Results from the broadband seismic network on Montserrat. *Geophys. Res. Lett.* 19, 3661 – 3664.

Neuberg, J., 2000. External modulation of volcanic activity, *Geophys. J. Int.* 142, 232–240.

Neuberg, J.W., H. Tuffen, L. Collier, D. Green, T. Powell, D. Dingwell, 2006. The trigger mechanism of low-frequency earthquakes on Montserrat. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 153 37 – 50.

Ohminato, T., Chouet, B., Dawson, P., Kedar, S., 1998. Waveform inversion of very long period impulsive signals associated with magmatic injection beneath Kilauea Volcano, Hawaii, *J. Geophys. Res.* 103, 23839–23862.

Palano, M., G. Puglisi, S. Gresta, 2008. Ground deformation patterns at Mt. Etna from 1993 to 2000 from joint use of InSAR and GPS techniques, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 169(3–4), 99–120, doi:10.1016/j.jvolgeores.2007.08.014.

Papouilis, A., 1987. *The Fourier Integral and Its Applications.* McGraw-Hill, Inc., New York.

Patanè G., Gresta S., Imposa S., 1984. Seismic activity preceding the 1983 eruption of Mt. Etna. *Bull. Volcanol.*, 47, 941-952.

Patane', D., Chiarabba, C., Cocina, O., De Gori, P., Moretti, M., Boschi, E., 2002. Tomographic images and 3D earthquake locations of the seismic swarm

preceding the 2001 Mt. Etna eruption: evidence for a dyke intrusion. *Geophys. Res. Lett.* 29, 2.1-2.4.

Patanè, D., O. Cocina, S. Falsaperla, E. Privitera, S. Spampinato, 2004. Mt. Etna volcano: a seismological frame work, in *The Mt. Etna Volcano*, edited by S. Calvari, A. Bonaccorso, M. Coltelli, C. Del Negro and S. Falsaperla, pp. 147–165, AGU, Washington, D.C.

Patanè, D., Barberi, G., Cocina, O., De Gori, P., Chiarabba, C., 2006. Time-resolved seismic tomography detects magma intrusions at Mount Etna, *Science* 313, 821–823.

Patanè, D., G. Di Grazia, A. Cannata, P. Montalto, E. Boschi, 2008. The shallow magma pathway geometry at Mt. Etna volcano, *Geochem. Geophys. Geosyst.*, 9, Q12021, doi:10.1029/2008GC002131.

Patanè, D., M. Aliotta, A. Cannata, C. Cassisi, M. Coltelli, G. Di Grazia, P. Montalto, L. Zuccarello, 2011. Interplay between Tectonics and Mount Etna's Volcanism: Insights into the Geometry of the Plumbing System, In: U. Schattner (ed.), *Book New Frontiers in Tectonic Research - At the Midst of Plate Convergence*, ISBN: 978-953-307-594-5, p. 73-104.

Patanè, D., et al., 2013. Insights into magma and fluid transfer at Mount Etna by a multiparametric approach: A model of the events leading to the 2011 eruptive cycle, *J. Geophys. Res. Solid Earth*, 118, 3519–3539, doi:10.1002/jgrb.50248.

Patanè D. and Privitera E., 2001. Seismicity related to 1989 and 1991-93 Mt. Etna (Italy) eruptions: kinematic constraints by fault solution analysis. *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 109, 77 – 98.

Puglisi G. and Bonforte A., 2004. Dynamics of Mount Etna Volcano inferred from static and kinematic GPS measurements. *J. Geophys. Res.* 109, B11, B11404, doi: 10.1029/2003JB002878.

Rasa`, R., Ferrucci, F., Gresta, S., Patane`, D., 1995. Etna: sistema di alimentazione profondo, assetto geostatico locale e bimodalità di funzionamento

del vulcano. In: Ferrucci, F., Innocenti, F. _Eds., Progetto–Etna 1993–1995. Giardini, Pisa, Italy, pp. 145–150.

Rasà, R., Azzaro, R., Leopardi, O., 1996. Aseismic creep on faults and flank instability at Mt. Etna volcano, Sicily. In: McGuire, W.C., Jones, A.P. and Neuberg, J. (Eds.), Volcano Instability on the Earth and Other Planets. Geological Society Special Publication, 110, pp. 179-192.

Ripepe M., Poggi T., Braun T., Gordeev E., 1996. Infrasonic Waves and volcanic tremor at Stromboli. *Geoph. Res. Lett.*, 23, 181-184.

Ripepe, M., Coltelli, M., Privitera, E., Gresta, S., Moretti, M., Piccinini, D., 2001. Seismic and infrasonic evidences for an impulsive source of the shallow volcanic tremor at Mt. Etna, Italy. *Geophys. Res. Lett.* 28, 1701–1704.

Rittman, A., 1973. Mount Etna and the 1971 eruption - Structure and evolution of Mount Etna. *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A* 1973 274 5-16; DOI: 10.1098/rsta.1973.0021.

Riuscetti M., Seidl D., Schick R., 1977. Spectral parameters of volcanic tremors at Etna. *Journ. Volcanol. Geotherm. Res.*, 2, 289-298.

Roman, D.C., and Cashman, K.V., 2006, The origin of volcano-tectonic earthquake swarms, *Geology*, 34, 457-460, doi: 10.1130/G22269.1.

Rost S. and C. Thomas, 2003. Array seismology: Methods and applications, *Rev. Geophys.*, 40(3), 1008, doi:10.1029/2000RG000100.

Rost S. and M. Weber, 2001. A reflector at 200 km depth beneath the NW Pacific, *Geophys. J. Int.*, 147, 12–28.

Rust D. and Neri, M., 1996. The boundaries of large-scale collapse on the flanks of Mount Etna, Sicily. In: McGuire, W. J., Jones, A. P., Neuberg, J. (Eds.), Volcano Instability on the Earth and Other Planets. Pp. 193-208.

Saccorotti G., 1997. Studio del campo d'onda sismico a corto periodo ($T < 2s$) associato all'attività vulcanica dello Stromboli. Dottorato di ricerca in Geofisica e Vulcanologia. Università degli Studi di Napoli "FedericoII".

- Saccorotti G. and Del Pezzo E.**, 2000. A probabilistic approach to the inversion of data from a seismic array and its application to volcanic signals. *Journ Geoph. Int.*, 143, 1-18.
- Saccorotti, G., Chouet, B.A., Martini, M., Scarpa, R.**, 1998. Bayesian Statistics applied to the location of the source of explosions at Stromboli volcano, Italy. *Bull. Seismol. Soc. Am.* 5, 1099– 1111.
- Saccorotti, G., J. Almendros, E. Carmona, J.M. Ibáñez, E. Del Pezzo**, 2001. Slowness anomalies from two dense seismic arrays at Deception Island volcano, Antarctica, *B. Seismol. Soc. Am.*, 91 (3), 561-571.
- Saccorotti, G., L. Zuccarello, E. Del Pezzo, J.M. Ibáñez, S. Gresta**, 2004. Quantitative analysis of the tremor wavefiled at Etna volcano, Italy, *J. Volcanol. Geoth. Res.*, 136, 223-245.
- Saccorotti, G., Lokmer, I., Bean, C. J., DI Grazia, G., Patanè, D.**, 2007. Analysis of sustained long-period activity at Etna Volcano, Italy, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 160, 340–354.
- Sartori, M., Colalongo, M. L., Gabbianelli, G., Bonazzi, C., Carbone, S., Curzi, P. V., Evangelisti, D., Grasso, M., Lentini, F., Rossi, S., Selli, L.**, 1991. Note stratigrafiche e tettoniche sul “Rise di Messina” (Ionio nord occidentale), *Giorn. Geol.* 53, 49-64.
- Schiano, P., Clocchiatti, R., Ottolini, L. Busa, T.**, 2001. Transition of Mount Etna lavas from a mantle-plume to an island-arc magmatic source. *Nature*, 412, 900–904.
- Schick R., Cosentino M., Lombardo G., Patanè G.**, 1982. Volcanic tremor at Mount Etna: a brief description. *Mem. Soc. Geol. It.*, XXIII, 191-196.
- Schick R. and Riuscetti M.**, 1973. An analysis of volcanic tremors at South Italian volcanoes. *Z. Geophysic*, 39.
- Schlindwein V., Wassermann J., Scherbaum, F.**, 1995. Spectral analysis of harmonic tremor signals at Mt. Semeru Volcano, Indonesia. *geophysical research letters*. 22. 1685-1688. 10.1029/95GL01433.

- Schmidt, R.O.**, 1986. Multiple emitter location and signal parameter estimation. *IEEE Trans. Antennas Propag.* 34, 276–280.
- Schmincke, H. K., Behncke, B., Grasso, M., Raffi, S.**, 1997. Evolution of the northwestern Hyblean Mountains, Sicily: uplift, Pliocene-Pleistocene sea-level changes, paleoenvironment, and volcanism. *Geol. Rundsch.* 86, 637-669.
- Seidl D., Schick R., Riuscietti M.**, 1981. Volcanic tremors at Etna: a model for hydraulic origin. *Bull. Volcanol.*, 44, 43-56.
- Shaw H.R. and Chouet B.**, 1991. Fractal hierarchies of magma transport in Hawaii and critical self-organisation of tremor. *J. Geophys. Res.* 96, 10191-10207.
- Spudich P. and Oppenheimer D.**, 1985. Dense seismograph array observations of earthquake rupture dynamics. *Earthquake Source Mechanics, Geoph. Monogr. Ser.*, 37, 285-296.
- St Lawrence W.F. and Qamar, A.**, 1979. Hydraulic transients: A seismic source in volcanoes and glaciers. *Science* 203, 654-656.
- Stampfli, G., Mosar, J., Favre, P., Pillecuit, A., Vannay, J.C.**, 2001. Permo-Mesozoic evolution of the western Tethyan realm: The Neotethys: East Mediterranean basin connection, in *PeriTethyan Rift/Wrench Basins and Passive Margins*, edited by Ziegler P. et al., *Mem. Mus. Hist. Nat.*, 186, 51-108.
- Tanguy JC, Kieffer G, Patanè G.**, 1996. Dynamics, lava volume and effusion rate during the 1991-1993 eruption of Mount Etna. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 71: 259-265.
- Tanguy, J. C., Condomines, M., Kieffer, G.**, 1997. Evolution of the Mount Etna magma: Constraints on the present feeding system and eruptive mechanism. *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 75, 221-250.
- Tibaldi A. and G. Groppelli**, 2002. Volcano-tectonic activity along structures of the unstable NE flank of Mt. Etna (Italy) and their possible origin, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 115, 277–302.

- Tokimatsu, K.**, 1997. Geotechnical site characterization using surface waves, In: K. Ishihara (ed.), Proc.1st Intl. Conf. Earthquake Geotechnical Engineering, Balkema, 1333-1368.
- Tortorici, L., Tapponnier, P., Winter T.**, 1986. Faulting during the 1783 Calabria earthquakes and tectonics of the Messina Strait. AGU, EOS 67, 1188.
- Trua, T., Laurenzi, M. A., Oddone, M.**, 1997. Geochronology of the Plio-Pleistocene Hyblean volcanism (SE Sicily): new $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ data. Acta Vulcanol., 9, 167-176.
- Uhira K. and Takeo M.**, 1994. The source of explosive eruptions of Sakuajima volcano, Japan, J. Geophys. Res., 99, 17775–17789.
- Van Decar J. C. and Crosson R. S.**, 1990. Determination of teleseismic relative phase arrival times using multi-channel cross-correlation and least squares. Bulletin of the Seismological Society of America, 80, 1, 150-169.
- Vergnolle S., Brandeis G., Mareschal J. C.**, 1996. Strombolian explosions – 2. Eruption dynamics determined from acoustic measurements. Jour. Geoph. Res., 101, 20449-20466.
- Vergnolle S. and Brandeis G.**, 1994: Origin of a sound generated by strombolian explosion. Geophys. Res. Lett., Vol. 21, 18, pp. 1959-1962.
- Vergnolle S. and Brandeis G.**, 1996. Strombolian explosions, a large bubble breaking at the surface of the lava column as a source of sound. J.G.R., 101, 20433-20488.
- Vergnolle S. and Caplan-Auerbach J.**, 2004. Acoustic measurements of the 1999 basaltic eruption of Shishaldin volcano, Alaska: Precursor to the Sub-plinian activity, J.V.G.R., 137, 135-151.
- Vicari, A., Ganci, G., Behncke, B., Cappello, Neri, M., Del Negro, C.**, 2011. Near-real-time forecasting of lava flow hazards during the 12–13 January 2011 Etna eruption. Geophys. Res. Lett. 38, L 13317.

Villari, L., R. Rasà, A. Caccamo, 1988. Volcanic hazard evaluation at Mt. Etna (Sicily, Italy), Some insight from the geostructural pattern constraining flank eruptions. Proc Kagoshima Int Conf on Volcanoes, pp 491-494.

Waite G. P. and R. B. Smith, 2004. Seismotectonics and stress field of the Yellowstone volcanic plateau from earthquake first-motions and other indicators, J. Geophys. Res., 109, B02301, doi:10.1029/2003JB002675.

Wegler U. and Seidl, D., 1997. Kinematic parameters of the tremor wavefield at Mt. Etna (Sicily). Geophys. Res. Lett. 24, 759-762.

Zuccarello, L., M.R. Burton, G. Saccorotti, C.J. Bean, D. Patanè, 2013. The coupling between very long period seismic events, volcanic tremor, and degassing rates at Mount Etna volcano, J. Geophys. Res., 118, doi:10.1002/jgrb.50363.

Zuccarello, L., M. Paratore, M. La Rocca, F. Ferrari, A. Messina, S. Branca, D. Contrafatto, D. Galluzzo, S. Rapisarda, L. García, 2016. Shallow velocity model in the area of Pozzo Pitarrone, Mt. Etna, from single station, array methods and borehole data, annals of geophysics, 59, 4, 2016, S0433; doi:10.4401/ag-7086.

